

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Dados Básicos da Manifestação

Tipo de Manifestação: Acesso à Informação

Esfera: Federal

NUP: 00106.002583/2024-19

Órgão Destinatário: CGU – Controladoria-Geral da União

Órgão de Interesse:

Assunto: Acesso à informação

Subassunto:

Data de Cadastro: 25/02/2024

Situação: Concluída

Data limite para resposta: 28/03/2024

Canal de Entrada: Internet

Modo de Resposta: Pelo sistema (com avisos por email)

Registrado Por: [REDACTED]

Tipo de formulário: Acesso à Informação

Serviço:

Outro Serviço:

Teor da Manifestação

Resumo: Autos do processo em que está juntado o Despacho DTC 1693116 e contribuições da CC-PR e MGI na formulação do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023

Extrato: Solicito a cópia dos autos do processo em que está juntado o Despacho DTC 1693116, bem como das contribuições da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na formulação do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023. Esta demanda tem como base o que consta do parágrafo 3 do Parecer SIP nº 2807563/2023 (Parecer de Mérito SEI nº 2807782), juntado aos autos do processo 00190.105419/2023-61, disponibilizado em atendimento ao pedido de informação nº 00106.018545/2023-99, cuja cópia vai anexada.

Proposta de melhoria:

Município do local do fato:

UF do local do fato:

Local:

Anexos Originais

00106002583202419_pdf_1.pdf

Não há anexos complementares.

Não há textos complementares.

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Não há envolvidos na manifestação.

Dados do Usuário

Tipo de identificação: Identificado com Restrição

Pedido de restrição de identidade: Não

Tipo de Pessoa: Física

Login Gov.Br: Sim

Nível Gov.Br: Ouro

País: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Dados de Identificação:	Tipo de Documento	Número do Documento
	[REDACTED]	[REDACTED]

Email: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

UF: [REDACTED]

Município: [REDACTED]

Logradouro: [REDACTED]

Número:

Complemento:

Bairro:

Dados Complementares: Gênero: [REDACTED]

Data de Nascimento: [REDACTED]

Cor/Raça:

Escolaridade: [REDACTED]

Profissão: [REDACTED]

Campos Adicionais

Não há campos adicionais.

Dados das Respostas

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Tipo de Resposta	Data/Hora	Teor da Resposta	Decisão
Resposta Conclusiva	28/03/2024 18:15	<p>Prezado(a) cidadão(ã), Trata-se de resposta ao Pedido de Acesso à Informação protocolado sob o NUP 00106.002583/2024-19, que apresentou o seguinte teor: "Solicito a cópia dos autos do processo em que está juntado o Despacho DTC 1693116, bem como das contribuições da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na formulação do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023. Esta demanda tem como base o que consta do parágrafo 3 do Parecer SIP nº 2807563/2023 (Parecer de Mérito SEI nº 2807782), juntado aos autos do processo 00190.105419/2023-61, disponibilizado em atendimento ao pedido de informação nº 00106.018545/2023-99, cuja cópia vai anexada." Em atenção ao pedido, encaminham-se cópias dos autos, incluindo o Despacho DTC 1693116 e dos documentos a que este faz referência. Por outro lado, não constam do processo de formulação do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, as contribuições da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Tais contribuições não foram encontradas também em registros de outros meios, como caixa de e-mail ou pastas de arquivos. Neste ponto, convém informar que as contribuições de outros órgãos podem ser dadas no contexto de uma reunião sem registro de ata ou outro documento formal. Atenciosamente, Área responsável pela resposta: Secretaria-Executiva Autoridade a ser direcionado eventual recurso de 1ª instância: Secretária-Executiva Prazo para interposição de recurso de 1ª instância: 10 dias</p>	Acesso Parcialmente Concedido

Denúncia de descumprimento

Não há registro de denúncias de descumprimento.

Incidente de correção - Admissibilidade

Incidente de correção - Decisão

Dados de Encaminhamento

Não há registros de encaminhamento.

Dados de Prorrogação

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Prazo Original	Novo Prazo	Responsável	Motivo	Justificativa	Data/Hora Ação
18/03/2024 23:59	28/03/2024 23:59	JESSICA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	Complexidade para elaborar resposta	<p>Prezado(a) Senhor(a),</p> <p>Tendo em vista o disposto no Art. 11, § 2o da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, informamos que o seu pedido de informações foi prorrogado, em virtude da complexidade da matéria e da necessidade de levantamento de informações adicionais. A sua resposta será apresentada no prazo máximo de 10 dias.</p> <p>Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 2020-7019 ou pelo correio eletrônico sic@cgu.gov.br.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Serviço de Informações ao Cidadão - SIC/CGU</p> <p>Controladoria-Geral da União</p>	18/03/2024 15:55

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 17/04/2023 | Edição: 73 | Seção: 1 | Página: 169

Órgão: Controladoria-Geral da União/Gabinete do Ministro

PORTARIA NORMATIVA CGU Nº 71, DE 10 DE ABRIL DE 2023

Aprova enunciados referentes à aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 6º e o parágrafo único do art. 25 da Portaria CGU nº 1.973, de 31 de agosto de 2021, resolve:

Art. 1º Esta Portaria Normativa aprova 12 (doze) enunciados referentes à aplicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), conforme constante do Anexo Único a esta Portaria Normativa.

Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

VINÍCIUS MARQUES DE CAVALHO

ANEXO ÚNICO

ENUNCIADOS REFERENTES À APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI)

Enunciado CGU nº 1/2023 - Registros de entrada e saída de prédios públicos

Os registros de entrada e saída de pessoas em órgãos públicos do Poder Executivo federal, inclusive no Palácio do Planalto, são passíveis de acesso público, exceto quando as agendas sobre as quais eles se referirem estiverem enquadradas em hipótese legal de sigilo (art. 22), sido classificadas (art. 23), ou sob restrição temporária de acesso (art. 7º, § 3º), nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 2/2023 - Registros de entrada e saída de residências oficiais

Os registros de entrada e saída de pessoas em residências oficiais do Presidente e do Vice-presidente da República são informações que devem ser protegidas por revelarem aspectos da intimidade e vida privada das autoridades públicas e de seus familiares (art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), salvo se tais registros disserem respeito a agendas oficiais, as quais têm como regra a publicidade, ou se referirem a agentes privados que estejam representando interesses junto à Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

Enunciado CGU nº 3/2023 - Procedimentos disciplinares de militares

Aplicam-se aos pedidos de acesso a processos administrativos disciplinares conduzidos no âmbito das Forças Armadas as mesmas regras referentes aos servidores civis, cabendo restrição a terceiros somente até o seu julgamento (art. 7º, §3º), sem prejuízo da proteção das informações pessoais (art. 31) ou legalmente sigilosas (art. 22), nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 4/2023 - Segurança do Presidente da República e familiares

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Durante o mandato presidencial, a classificação de informações sob o fundamento de que sua divulgação ou acesso irrestrito pode colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as), nos termos do art. 24, § 2º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, deve restringir-se estritamente às informações que, de fato, se enquadram nessa categoria, devendo as autoridades competentes para classificação do sigilo atentar-se para o cumprimento do princípio geral da Lei de Acesso à Informação de que o acesso é a regra e o sigilo a exceção.

Enunciado CGU nº 5/2023 - Sigilo de licitações, contratos e gastos governamentais

Informações sobre licitações, contratos e gastos governamentais, inclusive as que dizem respeito a processos conduzidos pelas Forças Armadas e pelos órgãos de polícia e de inteligência, são em regra públicas (art. 7º, VI) e eventual restrição de acesso somente pode ser imposta quando o objeto a que se referem estritamente se enquadrar em uma das hipóteses legais de sigilo (art. 22) ou forem classificadas, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 6/2023 - Abertura de informações desclassificadas

Transcorrido o prazo de classificação da informação ou consumado o evento que consubstancie seu termo final, a informação tornar-se-á automática e integralmente de acesso público (art. 24, § 4º), ressalvadas eventuais outras hipóteses legais de sigilo (art. 22) e a proteção de dados pessoais (art. 31), devendo o órgão ou entidade pública registrar tal desclassificação no rol de informações classificadas, que é de publicação obrigatória na Internet, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 7/2023 - Títulos acadêmicos e currículos de agentes públicos

Informações sobre currículos de agentes públicos, como títulos, experiência acadêmica e experiência profissional, são passíveis de acesso público, uma vez que são utilizadas para a avaliação da capacidade, aptidão e conhecimento técnico para o exercício de cargos e funções públicas.

Enunciado CGU nº 8/2023 - Provas e concursos públicos

A divulgação de documentos e informações relacionados a candidatos aprovados em seleções para o provimento de cargos públicos, inclusive provas orais, são passíveis de acesso público, visto que a transparência dos processos seletivos está diretamente relacionada à promoção dos controles administrativo e social da Administração Pública, ressalvadas as informações pessoais sensíveis.

Enunciado CGU nº 9/2023 - Telegramas, despachos telegráficos e as circulares telegráficas produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores

Os telegramas, despachos e circulares telegráficas produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores são documentos que devem ter seu acesso restringido somente quando o objeto a que se referem estritamente se enquadrar em uma das hipóteses legais de sigilo. A proteção das negociações e das relações diplomáticas do País não pode ser utilizada como fundamento geral e abstrato para se negar acesso a pedidos de informação. Havendo informações pessoais no documento ou processo que não podem ser disponibilizadas, aplica-se o disposto no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, assegurando-se o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

Enunciado CGU nº 10/2023 - Informações financeiras a respeito de programas e benefícios sociais

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Detalhes da Manifestação

Informações referentes a valores de benefícios pagos e a identificação de beneficiários de programas sociais, mesmo que operados por instituições financeiras, são de acesso público, em razão do disposto no art. 29, § 2º, XII, da Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, desde que respeitado a privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, sem prejuízo dos demais requisitos elencados, conforme a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Tais dados não são protegidos pelo sigilo fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional ou industrial, de que trata o art. 6º, I, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Enunciado CGU nº 11/2023 - Restrições de acesso em virtude da desarrazoabilidade ou desproporcionalidade do pedido

Pedidos de acesso à informação somente podem ser negados sob o fundamento da "desarrazoabilidade" se o órgão ou entidade pública demonstrar haver risco concreto associado à divulgação da informação ou se a contextualização do pedido de acesso não for real ou quando os fatos que consubstanciam o pedido não estiverem expostos conforme a verdade; e, por sua vez, somente podem ser negados sob o fundamento da "desproporcionalidade" se o órgão evidenciar não possuir recursos, humanos ou tecnológicos, para atender o pedido. Para as duas situações, não podem tais argumentos serem utilizados como fundamento geral e abstrato para a negativa de acesso. Além disso, quando restar configurada a desproporcionalidade do pedido, o órgão ou entidade deve disponibilizar os meios para que o cidadão realize a consulta in loco, para efetuar a reprodução ou obter os documentos desejados, em conformidade com o disposto no art. 11, §1º, I, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Enunciado CGU nº 12/2023 - Informação pessoal

O fundamento "informações pessoais" não pode ser utilizado de forma geral e abstrata para se negar pedidos de acesso a documentos ou processos que contenham dados pessoais, uma vez que esses podem ser tratados (tarjados, excluídos, omitidos, descaracterizados etc.) para que, devidamente protegidos, o restante dos documentos ou processos solicitados sejam fornecidos, conforme preceitua o § 2º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, assegurando-se o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Além disso, a proteção de dados pessoais deve ser compatibilizada com a garantia do direito de acesso à informação, podendo aquela ser flexibilizada quando, no caso concreto, a proteção do interesse público geral e preponderante se impuser, nos termos do art. 31, § 3º, inciso V da Lei n. 12.527, de 2011, e dos arts. 7º, § 3º, e 23, caput, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso VI, alínea “a”, da Constituição

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto dispõe, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, sobre:

I - o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal; e

II - a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Art.2º Fica instituído o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal – Sitai, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - programa de integridade - conjunto estruturado de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, credibilidade e reputação institucional;

II - riscos de integridade pública - riscos que prejudicam a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e a cultura organizacional voltada à entrega de valor público, incluindo potenciais práticas de corrupção, fraude e atos ilícitos e violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, credibilidade e reputação institucional;

III - plano de integridade - plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período, elaborado por unidade setorial do Sitai e aprovado pela autoridade máxima do órgão ou da entidade;

IV - funções de integridade - funções constantes nos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética, transparência e outras quando essenciais ao funcionamento do programa de integridade.

Parágrafo único: O Programa de Integridade objetiva promover a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e uma cultura organizacional voltada à entrega de valor público à sociedade.

Art. 4º São objetivos do Sitai:

I - coordenar e articular as atividades relativas à transparência, à integridade e ao acesso à informação;

II - estabelecer padrões para as práticas e medidas de transparência, integridade e acesso à informação; e

III - aumento da simetria de informações e dados nas relações entre a Administração Pública federal e a sociedade.

Art. 5º Compõem o Sitai:

I - a Controladoria-Geral da União, como órgão central; e

II - as unidades nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência, como unidades setoriais.

§ 1º Na administração pública federal direta, as unidades setoriais do Sitai para a gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência são as assessorias especiais de controle interno.

§ 2º Na administração pública federal autárquica e fundacional, as unidades setoriais do Sitai são aquelas responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência.

§ 3º O dirigente máximo das entidades de que trata o § 2º deverá designar formalmente uma ou mais unidades responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência.

§ 4º O responsável pela unidade setorial de que trata o § 1º será designada para o exercício das atribuições previstas no art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 5º Na hipótese de alteração de unidade setorial responsável, as entidades da administração pública federal deverão informá-la ao órgão central do Sitai.

Art. 6º As atividades das unidades setoriais do Sitai ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertençam.

Art. 7º Compete ao órgão central do Sitai:

I - estabelecer as normas e os procedimentos para o exercício das competências das unidades integrantes do Sitai e as atribuições dos dirigentes para a gestão dos programas de integridade;

II - orientar as atividades relativas à gestão dos riscos para a integridade;

III - exercer a supervisão técnica das atividades relacionadas aos programas de integridade geridos pelas unidades setoriais, sem prejuízo da subordinação administrativa dessas unidades ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que estiverem vinculadas;

IV - coordenar as atividades que exijam ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai;

V - monitorar e avaliar a atuação das unidades setoriais;

VI - realizar ações de comunicação e capacitação relacionadas às temáticas de integridade, transparência e acesso à informação;

VII - dar ciência aos órgãos ou às entidades de fatos ou situações que possam comprometer o seu programa de integridade, além de recomendar a adoção das medidas de remediação necessárias;

VIII - planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

IX - estabelecer normas complementares que se fizerem necessárias ao funcionamento da Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

X - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

XI - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;

XII - estimular e apoiar a adoção de medidas de integridade, transparência e acesso à informação para o fortalecimento das políticas públicas;

XIII - definir critérios e indicadores para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

XIV - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão, das políticas e dos serviços; e

XV - identificar bases de dados e de informações de interesse público e, conforme o caso, sugerir às unidades setoriais a abertura em transparência ativa.

Art. 8º Compete às unidades setoriais do Sitai:

I - assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados à integridade pública, transparência e acesso à informação e aos programas e ações para efetivá-los;

II - articular-se com as demais unidades do órgão ou da entidade que desempenhem funções de integridade para a obtenção de informações necessárias à estruturação e ao monitoramento do programa de integridade;

III - coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade;

IV - promover, em coordenação com as áreas responsáveis pelas funções de integridade, a orientação e o treinamento, no âmbito do órgão ou da entidade em assuntos relativos ao programa de integridade;

V - elaborar e revisar, periodicamente, o plano de integridade;

VI - coordenar a gestão dos riscos para a integridade;

VII - monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da entidade, a implementação das medidas estabelecidas no plano de integridade;

VIII - propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da entidade, a partir das informações e dos dados relacionados à gestão do programa de integridade;

IX - avaliar as ações e as medidas relativas ao programa de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou entidade;

X - reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade informações sobre o desempenho do programa de integridade e informar quaisquer fatos que possam comprometer a integridade institucional;

XI - participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai;

XII - reportar ao órgão central as situações que comprometam o programa de integridade e adotar as medidas necessárias para sua remediação;

XIII - supervisionar a execução das ações referentes à Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

XIV - monitorar o cumprimento das normas de transparência e acesso à informação no âmbito dos órgãos e entidades;

XV - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão; e

XVI - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados

abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal.

Art. 9º O Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturadores existentes, principalmente aqueles que coordenam as atividades de instâncias que prestam apoio ao Sitai, de forma a evitar a sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Art. 10. A Política de Transparência E Acesso à Informação compreende a:

I - transparência passiva, para garantir a prestação de informações em atendimento a pedidos apresentados à Administração Pública federal com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

II - transparência ativa, para garantir a divulgação de informações nos sítios oficiais da internet; e

III - abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública federal para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios, e participação da sociedade no acompanhamento e melhoria de políticas e serviços públicos.

Art. 11. São princípios e objetivos da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - amplo acesso da sociedade às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública federal e livre utilização desses dados e informações, independentemente de autorização prévia ou justificativa;

III - primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV - tempestividade no provimento de informações;

V - linguagem acessível e de fácil compreensão;

VI - ênfase na transparência ativa como forma de atender o direito da pessoas físicas e jurídicas de terem acesso às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública federal;

VII - observância das diretrizes previstas:

a) na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

b) na Política Nacional de Governo Aberto, nos termos do Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019; e

c) de Governo Digital e de eficiência pública, nos termos da Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021;

VIII - foco no cidadão para definição de prioridades de transparência ativa e abertura de dados e informações;

IX - participação da sociedade na formulação, execução, monitoramento das políticas públicas e no controle da aplicação de seus recursos;

X - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações;

XI - compartilhamento de informações com vistas ao estímulo à pesquisa, à inovação, à produção científica, à geração de negócios e ao desenvolvimento econômico e social do país;

XII - melhoria da gestão das informações disponibilizadas pela Administração Pública federal para provisão de serviços públicos mais eficaz e eficiente e para uma adequada prestação de contas à sociedade;

XIII - combate à corrupção por meio da inibição da prática de atos ilícitos na Administração e de desvios de conduta de agentes públicos; e

XIV - respeito à proteção dos dados pessoais.

Art. 12. A transparência ativa será realizada por meio da divulgação de dados e informações nos sítios oficiais da rede internet dos órgãos e entidades da administração pública federal.

Parágrafo único. As ações de que trata o **caput** se darão:

I - em cumprimento às normas vigentes;

II - por demanda ou interesse coletivo ou geral da sociedade; e

III - por iniciativa dos órgãos e entidades.

Art. 13. A Controladoria-Geral da União manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal para divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos.

Art. 14. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal, contendo, no mínimo:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº

101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas a servidores inativos, pensionistas e reservistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pela administração pública federal;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração;

XI - a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração ou termos de parceria com a Administração Pública federal; e

XII - os servidores da administração pública federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.

§ 1º A Controladoria-Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal.

§ 2º Cabe às unidades setoriais do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal fornecer os dados e informações necessários ao disposto neste artigo.

§ 3º Os órgãos e entidades deverão fornecer acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, nos prazos e formas acordados com a Controladoria-Geral da União.

§ 4º Os órgãos e entidades poderão solicitar à Controladoria-Geral da União, mediante indicação do fundamento legal, a restrição de publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo federal de informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas.

§ 5º A solicitação de que trata o § 4º permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo federal e deverá conter, no mínimo:

I - as características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 6º As unidades setoriais do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal deverão publicar as informações em seus sítios eletrônicos oficiais ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 7º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo federal a lista dos órgãos e entidades que publicam informações no sítio eletrônico e quais informações estão publicadas.

Art. 15. A Controladoria-Geral da União é responsável pela gestão do Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Parágrafo único. O Portal de que trata o **caput** tem por finalidade prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

Art. 16. A transparência passiva será realizada por sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados aos órgãos e entidades da administração pública federal.

Parágrafo único. Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico de que trata o **caput**.

Art. 17. Os pedidos de acesso à informação registrados no sistema eletrônico específico de que trata o art. 16, e suas respostas, serão disponibilizados para consulta aberta na Internet, resguardados os dados pessoais ou informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo.

§ 1º A publicação de que trata o **caput** não incluirá dados do solicitante de acesso à informação.

§ 2º Os órgãos e entidades responsáveis pelo tratamento dos pedidos de informação indicarão a existência de dados pessoais ou informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo que impeçam a sua disponibilização em transparência ativa.

Art. 18. Os órgãos e entidades da Administração Pública federal que receberem atribuições por força de transferência de competência de outros órgãos ou entidades ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações de acesso à informação em andamento e pelo provimento das informações em transparência ativa.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; e

II - o Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor:

I - em 17 de julho de 2023, em relação aos arts. 2º a 9º e ao inciso II do **caput** do art. 19;
e

II - na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.

Brasília, 202º da Independência e 135º da República.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

1. Submeto a proposta de edição de Decreto que institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência Pública da Administração Pública federal.
2. Entre 2003 e 2016, o Brasil tornou-se referência por seus avanços e melhorias na integridade pública, na transparência e no acesso a informação, o que pode ser evidenciado pelo marco legal constituído nesse período, em que várias medidas foram tomadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e fortalecer o interesse público na tomada de decisão dos agentes federais.
3. E que pese os inegáveis avanços, há que se considerar que o arcabouço normativo relacionado à transparência e ao acesso à informação é disperso e heterogêneo, ao passo em que os riscos à integridade pública são peculiares às realidades distintas dos órgãos e entidades do governo federal. Assim, a proposta da instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal (Sitai) visa a difundir e fortalecer a integridade pública, além de disseminar práticas de transparência que irão dar direção harmônica à atuação do Governo Federal, reconhecendo a transparência pública como elemento fundamental para o controle social e a integridade como elemento catalisador de uma maior confiança dos cidadãos no Estado.
4. A criação do sistema, sob coordenação da Controladoria-Geral da União (CGU), permitirá compatibilizar o vasto arcabouço legal da transparência, que incorpora categorias que vão desde a Constituição até a Política de Dados Abertos. A exemplo, é possível citar as seguintes disposições normativas sobre o tema: os incisos XIV, XXXIII e LXXII do caput do art. 5º da Constituição; o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000); a criação do Portal de Transparência, regulamentado pelo Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011) e sua regulamentação pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; e a Política de Dados Abertos, regulamentada pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016.
5. Também amplia a perspectiva da ação do Governo Federal no que diz respeito à integridade pública, trazendo para sua égide não apenas o enfrentamento da corrupção e dos desvios éticos, mas também o reconhecimento do papel da transparência e, principalmente, o compromisso da gestão governamental com os interesses da sociedade.
6. Nesse sentido, a proposição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a consolidação de princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental. Além disso, ao definir objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e contribui para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.

7. A CGU já desenvolve ações e projetos diretamente relacionados à promoção e ao monitoramento da transparência pública, tendo entre suas competências (Decreto nº 11.330 de 1º de janeiro de 2023), incremento da transparência, dos dados abertos, do acesso à informação, dos dados abertos e do controle social no Poder Executivo federal, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal, a gestão do Portal de Transparência do Poder Executivo federal, o monitoramento da execução da Lei de Acesso à Informação e, recentemente, a gestão da Política de Dados Abertos. Também já coordena os esforços de promoção da integridade pública no âmbito do Governo Federal. A criação do sistema, porém, promove sinergia entre esses esforços e, aliado à proposição de uma perspectiva de transparência, eleva as possibilidades de integração entre todos esses temas.
8. Por sua vez, a instituição da Política de Transparência e Acesso a Informação do Poder Executivo federal visa a permitir a participação da sociedade na melhoria de políticas públicas, reduzir a assimetria de informações entre Estado e sociedade, melhorar o acesso a serviços públicos, incentivar a pesquisa e promover a geração de inovações. Reconhece, portanto, a transparência não apenas como elemento de *compliance*, mas como importante instrumento de apoio à gestão e às políticas públicas, uma vez que pode ajudar a fortalecer políticas regulatórias, influenciar comportamentos de cidadãos e agentes públicos, viabilizar estudos e pesquisas e prover dados que servem de insumos para iniciativas de naturezas diversas.
9. Além disso, a institucionalização da Política de Transparência e Acesso à Informação confere segurança para as ações realizadas pela CGU, além de fornecer base conceitual e instrumentos necessários para o aprimoramento das ações de monitoramento e promoção da transparência pública no Poder Executivo federal.
10. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a compreensão da transparência pública em sua integridade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.
11. Além disso, a Política de Transparência Pública e Acesso à Informação disciplina os procedimentos e ferramentas a serem adotados para garantir a transparência da gestão pública e o direito de acesso à informação.
12. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para o acompanhamento dos avanços alcançados.
13. Por fim, a proposta promove uma maior harmonização com a legislação vigente, institucionalizando práticas já adotadas no Poder Executivo federal que fortalecem o direito dos cidadãos, tais como as relacionadas aos mecanismos de funcionamento do sistema de acesso à informação, à proteção dos solicitantes de informação e à modernização do Decreto que trata do Portal da Transparência.

São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a edição deste Decreto que ora submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES**, **Diretor de Governo Aberto e Transparência**, em 15/05/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **RENATA ALVES DE FIGUEIREDO**, **Secretária de Integridade Pública, Substituta**, em 15/05/2023, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2807549 e o código CRC EC2377D1

Referência: Processo nº 00190.105419/2023-61

SEI nº 2807549

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO SE

À CONJUR,

Trata-se da Exposição de Motivos (2807549) e Parecer de Mérito (2807563), relativas à Minuta Decreto (2807546), que "Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal".

Encaminhado para análise de sua competência.

À **Assessoria-SE**, para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SANTIAGO LIMA BARNABE DUARTE**, Técnico Federal de Finanças e Controle, em 15/05/2023, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO FELIX CUNHA DA SILVA**, Chefe de Gabinete, em 17/05/2023, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2807701 e o código CRC AB188035

Referência: Processo nº 00190.105419/2023-61

SEI nº 2807701

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 2807563/2023/SIP
PROCESSO Nº 00190.105419/2023-61
INTERESSADO: SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA E SECRETARIA NACIONAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Proposta normativa que institui a Política de Transparência e Acesso a

ASSUNTO: **Informação do Poder Executivo federal e o Sistema de Integridade,**

Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal.

Institui a Política de Transparência e Acesso a Informação do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência, Integridade e Acesso à Informação do Poder Executivo federal.

Sra. Secretária-Executiva,

1. Trata-se de **Parecer de Mérito** para instruir a Exposição de Motivos (2742074), elaborado nos termos do art. nº 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.

2. O objeto do presente parecer de mérito é a proposta de decreto contida na Minuta (2807546), que é composta de vinte artigos, assim dispostos:

- Capítulo I - Disposições Preliminares (art. 1º);
- Capítulo II - Do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal (art. 2º a 9º);
- Capítulo III - Da Política de Transparência e Acesso a Informação do Poder Executivo federal (arts. 10 a 18); e
- Capítulo IV - Disposições Finais (arts. 19 e 20).

3. O texto examinado foi elaborado pela Secretaria de Integridade Pública (SIP) e pela Secretaria Nacional de Acesso à Informação (SNAI), contando com contribuições de diversos órgãos e entidades, entre as quais destacamos as oriundas do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, conforme relatado no Despacho DTC 1693116, e as contribuições da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

I - Análise do Problema

4. O Decreto nº 10.756 de 27 de julho de 2021 instituiu o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo federal. Apesar do notável avanço, esse sistema não contemplou todas as funções de integridade, ao mesmo tempo em que a transparência pública seguiu sem um instrumento legal para coordenar ações nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. A proposta da instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal (Sitai) visa difundir e fortalecer a integridade pública, bem como disseminar práticas de transparência que irão

permitir o acompanhamento de atos e decisões da Administração Pública por parte dos cidadãos. A constituição de tal Sistema, reconhece a transparência pública como elemento fundamental para o controle social e para uma maior confiança dos cidadãos no Estado. A minuta de Decreto ora proposta atualiza também os conceitos de “Programa de Integridade” e de “Riscos de integridade pública”, para incorporar elementos importantes que têm sido evidenciados em estudos sobre integridade pública no mundo e em recomendações de organismos internacionais sobre o tema, que demonstram a necessidade de ir além do foco do enfrentamento à corrupção, para incluir a observância a normas, valores e princípios éticos compartilhados para defender e priorizar o interesse público sobre os interesses privados, no setor público. A OCDE define integridade pública como o alinhamento consistente e a adesão a normas, valores, princípios éticos compartilhados para defender e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público (OCDE, 2017[1]). Ademais, as adaptações conceituais da presente proposta de decreto também se coaduna com as definições constantes do Decreto de Governança, Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, o qual diz em seu artigo 19 que os programas de integridade deverão ser estruturados nos seguintes eixos temáticos: I - comprometimento e apoio da alta administração; II - existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade; III - análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e IV - monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. Além disso, estudos mais recentes têm demonstrado que a promoção da Integridade pública unicamente como resposta ou como o oposto à existência de corrupção prejudica a as bases da boa governança de forma mais abrangente, que deve estar alicerçada em qualidades como consistência, coerência, permissibilidade, satisfação, confiança e virtude (HEYWOOD AND KIRBY, 2020).

5. Por meio desse sistema, será possível conferir maior clareza e direcionamento aos órgãos e entidades quanto à importância dos temas, além de promover uma melhor coordenação das ações de transparência e acesso à informação para a melhoria da gestão pública e maior responsividade aos desejos dos cidadãos. Nesse sentido, a proposta normativa estabelece que a CGU, entre outras competências, irá promover uma coordenação dos esforços de transparência. Tais orientações se fazem necessárias em função de existirem dispositivos diversos sobre transparência que não detalham a forma, periodicidade, granularidade e outras características da informação que devem ser apresentada, criando um claro risco de uma discrepância significativa entre os órgãos da administração federal. A falta dessa uniformidade cria insegurança jurídica para gestores, expõe a imagem de órgãos que escolheram apresentações menos detalhadas e, mais importante, dificulta o acesso e compreensão da informação pela sociedade. A título de exemplo, a norma vigente não detalha com que frequência as informações do § 1º do Art. 8º da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) precisam ser publicadas; quais os dados necessários para o acompanhamento de programas e ações, como previsto na LAI; qual a referência para identificar perguntas frequentes da sociedade; onde devem ser divulgados os telefones das unidades de atendimento ao público; que dados e metadados devem constar no inventário de dados previsto no decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016; que informações preciso publicar relativas às "as sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos", previsto no Art. 29 da Lei 14.129/2021.

6. Ressalta-se que a alteração do escopo do sistema tratado nessa proposta normativa não implicará de maneira alguma a geração de novas despesas. Como já mencionado, na prática, a Controladoria-Geral da União atua como órgão de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, consolidando-se como referência na temática dentro do Poder Executivo federal. A criação do sistema não acarretará em novas despesas, uma vez que o seu funcionamento não depende de novas estruturas, mas contará com os esforços de coordenação e monitoramento realizados pela CGU com a estrutura já existente e a atuação das unidades setoriais que já respondem, atualmente, pelos serviços de acesso à informação.

7. O novo formato do sistema busca, na verdade, conferir uma maior coordenação às ações de implementação da transparência, sejam elas executadas diretamente pelo órgão central do sistema ou de maneira descentralizada pelas unidades setoriais, que poderão contar com a orientação direcionada e uniforme, o que proporciona maior segurança jurídica aos executores da política.

8. Por sua vez, a instituição da Política de Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal visa a permitir a participação da sociedade na melhoria de políticas públicas, reduzir a assimetria de informações entre Estado e sociedade, melhorar o acesso a serviços públicos, incentivar a pesquisa e promover a geração de inovações. Reconhece, portanto, a transparência não apenas como elemento de *compliance*, mas como importante instrumento de apoio da gestão e das políticas públicas, uma vez que pode ajudar a fortalecer políticas regulatórias, influenciar comportamentos de cidadãos e agentes públicos,

viabilizar estudos e pesquisas e prover dados que servem de insumos para iniciativas dessa natureza.

9. Atualmente, o Brasil conta com um amplo arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência e Acesso a Informação do Poder Executivo federal, objetiva-se, em primeiro lugar, estabelecê-la como um esforço do Governo Federal em buscar - para além da mera publicidade - resultados mais concretos no aprimoramento da gestão, dos serviços e das demais políticas públicas. Além disso, busca-se disseminar a transparência pública como política única e transversal, que reúne (i) os princípios da transparência ativa e da transparência passiva (acesso à informação), (ii) sua interface com a disponibilização de dados abertos e (iii) sua aplicação como instrumento de participação e controle social.

10. A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua há anos no monitoramento dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei nº 12.527, de 2011) e do Decreto nº 8.777, de 2016. Entre as diversas frentes de atuação da CGU nesses temas, pode-se citar o acompanhamento quanto ao cumprimento de prazos e às omissões de atendimento aos pedidos de acesso, os relatórios e painéis de monitoramento, as avaliações de transparência ativa, entre outras atividades. Assim, a CGU tem se consolidado como a referência na condução e definição de ações, procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública e na condução da política de dados abertos no Governo Federal.

11. No que tange ao conteúdo da proposta normativa, o artigo 1º determina o escopo da norma, como instituidora do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal (Sitai) e da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal. O artigo 2º institui, de fato, o Sitai, que passa a substituir o Sipef, previsto no Decreto nº 10.756 de 2021, pelas razões acima apresentadas. No artigo 3º, são atualizados os conceitos de programa de integridade, riscos de integridade pública, plano de integridade e funções de integridade. Tal revisão atende dois propósitos: o reconhecimento do papel da transparência na integridade pública e a ampliação do escopo dos programas de integridade para além do enfrentamento da corrupção e dos desvios éticos e de conduta, em consonância com as práticas internacionais e com as perspectivas do governo. O artigo 4º introduz os objetivos do Sitai, destacando seu papel como coordenador e supervisor de esforços nos temas em que atua. O artigo 5º apresenta a organização do Sitai, com sua composição e representantes.

12. As competências do órgão central do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal são apresentadas no artigo 7º, destacando seu papel no sistema e enfatizando como a Controladoria-Geral da União (CGU) deverá atuar no planejamento, implementação, apoiar, condução, orientação e monitoramento das atividades relacionadas às funções de integridade nos órgãos e entidades da administração pública federal. Por sua vez, o artigo 6º instrumentaliza e viabiliza atividades fundamentais para o funcionamento do Sistema, devidos aos desafios, mencionados anteriormente, de integrar normas esparsas e detalhar sua forma de implementação. Em paralelo ao artigo 7º, o artigo 8º apresenta às competências das unidades setoriais integrantes do Sitai.

13. Encerrando o capítulo sobre o Sitai, o artigo 9º destaca a importância da harmonia entre esse Sistema e outros já existentes, devido à transversalidade das funções de integridade e sua forte relação sinérgica com outras funções transversais, como compras públicas, gestão de pessoas, governança.

14. No capítulo III é introduzida a Política de Transparência e Acesso à Informação do Governo Federal, iniciando pelo artigo 10, que descreve as formas pelas quais o cidadão poderá ter acesso a informação e dados e que, conseqüentemente, deverão ser geridas pelos órgãos e entidades abrangidos pelo Decreto. O artigo 11 apresenta os princípios e objetivos da Política, elementos essenciais para disseminar na gestão pública uma perspectiva dualista da transparência: como direito fundamental do cidadão e como instrumento para aprimorar o funcionamento da administração pública em várias dimensões, contribuindo para melhorar as políticas e obter mais resultados. Assim, o referido artigo tem por objetivo impulsionar o Poder Executivo Federal a divulgar informações além das meras obrigações legais, mas a fim de alcançar diversas metas em diferentes áreas. Essa proposta é consolidada no artigo 12, que reconhece diferentes impulsionadores da transparência ativa.

15. Os artigos 13 e 14 tratam do Portal da Transparência, substituindo o Decreto nº 5.482 de 30 de junho de 2005, e atualizando seu funcionamento para a realidade e os desafios da segunda década deste milênio. Assim, os dispositivos contidos nesses artigos reconhecem os dados presentes no Portal da Transparência,

os processos atuais de troca de dados, a necessidade de proteção de informações em casos especiais – e a importância de esclarecer o conteúdo presente e ausente na ferramenta, além de deixar espaço para o crescimento deste consolidado instrumento.

16. Os artigos 15 a 17, consolidam práticas instituídas no campo da transparência, que são: (i) reconhecer a gestão do Portal de Dados Abertos na Controladoria-Geral da União, como já ocorre desde 2019; (ii) estabelecer a CGU como gestora do canal único para os pedidos de acesso a informação do governo federal, gerido pela CGU, como ocorre desde 2012; e (iii) prever a publicação de pedidos e respostas feitas no âmbito da LAI em que não haja sigilo, sem identificação dos solicitantes, como é feito desde 2015.

17. Na sequência, o artigo 18 trata da questão do legado de pedidos feitos por meio da Lei de Acesso a Informação, quando há criação, extinção ou alteração de órgãos ou entidades, de forma a garantir a continuidade do serviço e a preservação do histórico.

18. Por fim, são apresentadas as disposições finais. O artigo 19 revoga dois outros decretos. Fica extinto o Decreto 5.482, de 2005, a fim de permitir crucial atualização da regulamentação que dispõe sobre o Portal de Transparência do Poder Executivo Federal, haja vista que tal norma já conta com mais de quinze anos e suas disposições se tornaram defasadas frente à dimensão que o referido Portal alcançou na sociedade brasileira e à evolução tecnológica pela qual passou a referida ferramenta. Já o Decreto 10.756, de 2021 em função do redesenho proposto para seu objeto, transformando o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (Sipef) no Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal (Sitai).

II – Objetivos a alcançar

19. A proposta deste Decreto atualiza as funções de integridade pública nos órgãos e entidades da administração pública federal, tornando seu escopo mais condizente com as ambições do governo no campo da integridade, além de reconhecer o fundamental papel que a transparência e o acesso à informação têm em uma cultura de gestão voltada para o interesse público. Assim, tem por objetivo ampliar a atuação dos órgãos no campo da integridade, a partir de uma nova perspectiva sobre os programas implementados por cada organização.

20. No âmbito da transparência ativa, as medidas contidas na proposta de decreto objetivam consolidar e definir as informações e os dados que correspondem a processos comuns da Administração Pública federal e que devem ser disponibilizados no Portal de Transparência do Poder Executivo federal, bem como indica aqueles que devem ser divulgados nos sites eletrônicos dos órgãos e entidades que passarão a compor o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo Federal na condição de unidades setoriais.

21. No âmbito da transparência passiva, os dispositivos apresentados pela presente proposta almejam oficializar o já consolidado uso pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta do sistema eletrônico específico para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos. Além disso, trata de situações críticas, como a continuidade do serviço e a gestão do histórico, inclusive com acesso à sociedade, como forma de reduzir a demanda por informações nos órgãos e entidades.

22. Assim, enquanto a institucionalização da Política de Transparência e Acesso a Informação do Poder Executivo federal consolida princípios, objetivos e ferramentas para sua consecução, e um sistema que possibilita o aprimoramento das ações, a coordenação de esforços, a harmonização de entendimentos e maior segurança jurídica para o atendimento e implementação de novas demandas.

23. Destarte, podem ser assim resumidos os objetivos que se pretende alcançar com a proposta de decreto em análise:

- a. Atualizar a perspectiva de integridade pública com a atual visão do governo federal;
- b. Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de integridade pública, transparência e acesso à informação, no âmbito do Poder Executivo federal;
- c. Fortalecer a transparência como importante instrumento de política pública, com potencial para gerar resultados concretos e efetivos, e não apenas como mera exigência legal;

- d. Validar a força transformadora da transparência na melhoria e modernização do Estado;
- e. Consolidar o acesso à informação de forma equânime e célere à sociedade;
- f. Incentivar e viabilizar a participação social no controle dos recursos públicos e na melhoria e monitoramento das políticas públicas;
- g. Consolidar formalmente a CGU como centro de um Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação no Poder Executivo federal; e
- h. Organizar e consolidar procedimentos, de forma integrada e sistêmica, para a promoção da transparência pública na Administração Pública federal direta e indireta.

III – Atingidos pelo ato

24. Todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

IV – Estratégia e prazo de Implementação

25. Tendo em vista que a nova regulamentação vem ao encontro das ações de fomento e de consolidação da transparência pública que a CGU já vem desenvolvendo há vários anos, a implementação do disposto na presente proposta não demanda a mobilização de estratégia de implementação específica no que tange à Política de Transparência e Acesso à Informação, podendo ter sua vigência de forma imediata, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de **vacatio legis** previstas no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 2017.

26. No entanto, no que se refere à modificação do escopo do atual Sistema de Integridade Pública para também abranger as temáticas da Transparência e do Acesso à Informação, entende-se que seria adequado conferir o prazo de sessenta dias para que a CGU possa melhor orientar os órgãos para a definição dos pontos focais nas unidades setoriais e dirimir eventuais dúvidas que possam surgir.

V – Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

27. Registre-se que não haverá impacto orçamentário-financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes, haja vista que: (1) as unidades que compõem o futuro Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal já se encontram, em sua maioria, criadas e em pleno funcionamento nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal; e (2) o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, principal mecanismo de transparência tratado no Capítulo III da presente proposta, trata-se de ferramenta tecnológica desenvolvida pela CGU há mais de uma década e que já conta com significativa consolidação e reconhecimento por parte dos cidadãos.

28. Ainda a esse respeito, destaca-se que o próprio texto normativo deixa claro que não haverá qualquer gasto adicional para que a lógica do sistema seja implementada, uma vez que serão utilizadas como unidades setoriais nos órgãos e entidades as unidades que já respondem atualmente pelas demandas referentes aos serviços de acesso à informação e transparência.

VI – Impacto da Medida

29. Não se aplica, pois, nos termos do art. 32, caput, inciso VI, do Decreto nº 9.191, de 2017, não se

vislumbra a geração de impacto sobre o meio ambiente ou sobre quaisquer políticas públicas.

VII – Referências apresentadas

[1] OCDE (2017), Recomendação do Conselho da OCDE sobre Integridade Pública, <https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf>.

[2] HEYWOOD, Paul M. and KIRBY, Nikolas Public Integrity: from anti-corruption rhetoric to substantive moral ideal. 2020.

VIII - CONCLUSÃO

30. A presente proposta busca aprimorar a base normativa sobre a matéria de transparência e possibilitar um melhor acompanhamento das ações de transparência pública, com a definição e a consolidação de objetivos, diretrizes e princípios que devem permear a ação governamental. A institucionalização da Política de Transparência e Acesso a Informação e a criação do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação, com a CGU ocupando a posição de órgão central do referido sistema, possibilitarão uma atuação de forma sistêmica, organizada e coordenada em matéria de transparência pública.

31. Diante do exposto, conclui-se **pela adequação da medida proposta quanto ao seu mérito**, razão pela qual se sugere o seu prosseguimento para avaliação pela Consultoria Jurídica da CGU e, posteriormente, caso não haja óbices, para a adoção das providências necessárias à sua tramitação por meio do Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais - SIDOF.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES, Diretor de Governo Aberto e Transparência**, em 15/05/2023, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **RENATA ALVES DE FIGUEIREDO, Secretária de Integridade Pública, Substituta**, em 15/05/2023, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2807782 e o código CRC BF76AB1A

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
GABINETE

PARECER n. 00169/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.105419/2023-61

INTERESSADOS: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E OUTROS

ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MINUTA DE DECRETO.

1. Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.
2. Competência privativa do Presidente da República para expedir decretos dispendo sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos, nos termos do art. 84, incisos IV e VI, alínea "a".
3. Proposta de decreto que Institui o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção - CTICC.
4. Legalidade. Pelo prosseguimento.

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de Minuta Decreto (2807546) que "Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal".
2. Encontram-se anexados aos autos os seguintes documentos:
 - o Minuta Decreto (2807546);
 - o Exposição de Motivos (2807760); e
 - o Parecer de Mérito (2807782).
3. Vieram os autos a esta Consultoria Jurídica – CONJUR/CGU, órgão de execução da Advocacia-Geral da União, para análise e elaboração de manifestação consultiva, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 131 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
4. É o relatório. Passo a fundamentar.

II - ANÁLISE JURÍDICA

5. A análise jurídica da Minuta Decreto (2807546) observará, no que couber, a abrangência apontada no art. 31 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que conta com o seguinte teor:

Decreto nº 9.191, de 2017

Art. 31. A análise contida no parecer jurídico abrangerá:

- I - os dispositivos constitucionais ou legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto;
- II - as consequências jurídicas dos principais pontos da proposta de ato normativo;
- III - as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e
- IV - a conclusão a respeito da constitucionalidade, da legalidade e do atendimento à técnica legislativa.

6. Superadas a observação inicial, passa-se à análise da proposta.

II. 1. DA COMPETÊNCIA DA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

7. Compete a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente. Também não cabe a esta Consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

8. A presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações estabelecidas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica.

II.2. DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

9. A Constituição da República, por meio do art. 84, VI, alínea "a", dispõe ser competência privativa do Presidente da República a edição de decreto que disponha sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos.

10. Além disso, pelo disposto no art. 84, IV, da Constituição, compete ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Por sua vez, compete aos Ministros de Estado referendar os decretos assinados pelo Presidente da República. Vejamos:

Constituição da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; [\(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

(...)

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e **referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República**

(Grifamos)

11. Desse modo, entende-se presente a competência para a edição do decreto em análise.

II.3. DA JURIDICIDADE FORMAL

12. **Do ponto de vista formal**, verifica-se que o instrumento normativo perfilhado é o decreto. Consoante o Manual de Redação da Presidência da República, "*com a edição da Emenda Constitucional no 32, de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato normativo conhecido doutrinariamente como decreto autônomo, decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária*".

13. Tal espécie normativa, contudo, limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (Constituição, art. 84, caput, inciso VI e Decreto nº 9.191, de 2017, art. 12).

14. O projeto de decreto ora em análise dispõe sobre a instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

15. Dessa forma, não se observa qualquer usurpação de matérias afetas à lei. Nem se observa contrariedade às normas pátrias.

16. Nos termos do art. 30 do Decreto nº. 9.191, de 2017:

Art. 30. Serão enviados juntamente à exposição de motivos, além de outros documentos necessários à sua análise:

I - a proposta do ato normativo;

II - o parecer jurídico;

III - o parecer de mérito; e

IV - os pareceres e as manifestações aos quais os documentos de que tratam os incisos II e III façam remissão.

II.4. PARECER DE MÉRITO

17. O art. 32 do Decreto nº. 9.191, de 2017, explicita quais informações devem conter no parecer de mérito:

Decreto nº 9.191, de 2017

(...)

Art. 32. O parecer de mérito conterá:

I - a análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;

II - os objetivos que se pretende alcançar;

III - a identificação dos atingidos pelo ato normativo;

IV - quando couber, a estratégia e o prazo para implementação;

V - na hipótese de a proposta implicar renúncia de receita, criação, aperfeiçoamento ou expansão da ação governamental, ou aumento de despesas:

(...)

VI - quando couber, a análise do impacto da medida:

a) sobre o meio ambiente; e

b) sobre outras políticas públicas, inclusive quanto à interação ou à sobreposição; [\(Redação dada pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

VII - na hipótese de medida provisória ou de projeto de lei em regime de urgência, a análise das consequências do uso do processo legislativo regular; e [\(Redação dada pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

VIII - na hipótese de políticas públicas financiadas por benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia previstos no [§ 6º do art. 165 da Constituição](#), as proposições deverão conter: [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

a) objetivos, metas e indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados; e [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

b) indicação do órgão responsável e do eventual corresponsável pela gestão da política. [\(Incluído pelo Decreto nº 9.588, de 2018\)](#)

18. O parecer de mérito acostado aos autos, Parecer de Mérito (2807782), preenche tais requisitos.

19. O Parecer de Mérito (2807782) apresentou a análise do problema, os objetivos a alcançar, os atingidos pelo ato, a estratégia e prazo de implementação, o impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes, impacto da medida e a conclusão.

20. Destarte, nos termos do Parecer de Mérito (2807782), a SE esclareceu que a presente proposta normativa não implicará impacto orçamentário financeiro adicional no presente exercício ou nos exercícios subsequentes. Bem como concluiu pela adequação, no mérito, da proposta normativa analisada.

27. Registre-se que não haverá impacto orçamentário-financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes, haja vista que: (1) as unidades que compõem o futuro Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal já se encontram, em sua maioria, criadas e em pleno funcionamento nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal; e (2) o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, principal mecanismo de transparência tratado no Capítulo III da presente proposta, trata-se de ferramenta tecnológica desenvolvida pela CGU há mais de uma década e que já conta com significativa consolidação e reconhecimento por parte dos cidadãos.

28. Ainda a esse respeito, destaca-se que o próprio texto normativo deixa claro que não haverá qualquer gasto adicional para que a lógica do sistema seja implementada, uma vez que serão utilizadas como unidades setoriais nos órgãos e entidades as unidades que já respondem atualmente pelas demandas referentes aos serviços de acesso à informação e transparência.

II.5. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

21. Em relação à minuta de Exposição de Motivos (2807760), verifica-se que esta cumpre os requisitos estabelecidos nos artigos 27 e 29 do Decreto nº 9.191, de 2017, quais sejam:

Decreto nº 9.191, de 2017

Art. 27. A exposição de motivos deverá:

I - justificar e fundamentar, de forma clara e objetiva a edição do ato normativo, com:

a) a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar;

b) a justificativa para a edição do ato normativo na forma proposta; e

c) a identificação dos atingidos pela norma;

II - na hipótese de a proposta de ato normativo gerar despesas, diretas ou indiretas, ou gerar diminuição de receita para o ente público, demonstrar o atendimento ao disposto nos [art. 14, art. 16 e art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#), e no [art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#)

(...)

IV - ser assinada pelo Ministro de Estado proponente.

(...)

Exposição de motivos interministerial

Art. 29. A proposta de ato normativo que tratar de matéria relacionada a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os Ministros de Estado titulares dos órgãos envolvidos assinarão conjuntamente a exposição de motivos, à qual serão anexados os pareceres de mérito e jurídicos do Ministério autor e dos Ministérios coautores.

(Grifamos)

II.6. ELEMENTOS TEXTUAIS

22. A Minuta Decreto (2807546) posta em exame parece contemplar os requisitos previstos na norma. O ato normativo **foi estruturado em três partes básicas**, nos termos do art. 5º do Decreto 9.191, de 2017, vejamos:

o **PARTE PRELIMINAR:**

o **Ementa**, que explicita de modo conciso o objeto do ato normativo, que "Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.";

o **Preâmbulo**, com indicação de autoria, atribuída ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA, e o fundamento de validade, consubstanciado no art. 84, **caput**, inciso VI, alínea "a", da Constituição ;

o **PARTE NORMATIVA:** contendo as **normas que regulam o objeto** (artigos 1º ao 18).

o **PARTE FINAL:** que pode conter (i) disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa; (ii) disposições transitórias; (iii) cláusula de revogação, quando couber; e (iv) cláusula de vigência. No caso do ato proposto estão presentes a cláusula de revogação (art. 19) e a cláusula de vigência (art. 20).

23. Portanto, quanto à redação do normativo, o texto apresentado observou a técnica legislativa adequada, segundo a

Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 9.191, de 2017, bem como o Manual de Redação da Presidência da República, este último de aplicação obrigatória no âmbito do Poder Executivo Federal.

II.7. DA JURIDICIDADE MATERIAL

24. Como supramencionado quanto ao conteúdo do Decreto, a essência do ato é a instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

25. Neste ponto o art. 6º do Decreto nº. 9.191, de 2017, foi respeitado ao prever em seu art. 1º o objeto da norma:

Art. 1º Este Decreto dispõe, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, sobre:
I - o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal; e
II - a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

26. Tendo em vista o duplo objeto da Proposta, inicialmente serão avaliados os dispositivos que versam sobre a instituição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e em item posterior apreciada a alteração do Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021, e as respectivas disposições referentes ao Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal.

II.7.a. Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal – Sitai

27. No que concerne ao Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal – Sitai, a proposta de ato normativo revoga o Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021, incorporando o Sistema de Transparência e Acesso à Informação ao então extinto Sistema de Integridade.

28. O que se vê a partir daí são previsões que passam por essa adaptação legislativa, e que preveem além da instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal – Sitai (art. 2º), os conceitos necessários à compreensão do novo Sistema (art. 3º), os objetivos do novo Sistema (art. 4º), os órgãos que o compõem (art. 5º), assim como suas respectivas competências (art. 7º e 8º).

29. A grosso modo, não se observa do texto proposto grande inovação legislativa, por isso é pertinente fazer essa análise individualizada e comparativa dos dispositivos propostos

Proposta de Decreto	Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021
Art.2º Fica instituído o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal – Sitai, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.	Art. 1º Fica instituído o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal - Sipef, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

<p>Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:</p> <p>I - programa de integridade - conjunto estruturado de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, credibilidade e reputação institucional;</p> <p>II - riscos de integridade pública - riscos que prejudicam a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e a cultura organizacional voltada à entrega de valor público, incluindo potenciais práticas de corrupção, fraude e atos ilícitos e violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, credibilidade e reputação institucional;</p> <p>III - plano de integridade - plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período, elaborado por unidade setorial do Sitai e aprovado pela autoridade máxima do órgão ou da entidade;</p> <p>IV - funções de integridade - funções constantes nos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética, transparência e outras quando essenciais ao funcionamento do programa de integridade.</p> <p>Parágrafo único: O Programa de Integridade objetiva promover a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e uma cultura organizacional voltada à entrega de valor público à sociedade.</p>	<p>Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:</p> <p>I - programa de integridade - conjunto estruturado de medidas institucionais para prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades e de outros desvios éticos e de conduta;</p> <p>II - risco para a integridade - possibilidade de ocorrência de evento de corrupção, fraude, irregularidade ou desvio ético ou de conduta que venha a impactar o cumprimento dos objetivos institucionais;</p> <p>III - plano de integridade - plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período de tempo, elaborado por unidade setorial do Sipef e aprovado pela autoridade máxima do órgão ou da entidade; e</p> <p>IV - funções de integridade - funções constantes dos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética e transparência.</p>
<p>Art. 4º São objetivos do Sitai:</p> <p>I - coordenar e articular as atividades relativas à transparência, à integridade e ao acesso à informação;</p> <p>II - estabelecer padrões para as práticas e medidas de transparência, integridade e acesso à informação; e</p> <p>III - aumento da simetria de informações e dados nas relações entre a Administração Pública federal e a sociedade.</p>	<p>Art. 3º São objetivos do Sipef:</p> <p>I - coordenar e articular as atividades relativas à integridade; e</p> <p>II - estabelecer padrões para as práticas e medidas de integridade.</p>

<p>Art. 5º Compõem o Sitai:</p> <p>I - a Controladoria-Geral da União, como órgão central; e</p> <p>II - as unidades nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência, como unidades setoriais.</p> <p>§ 1º Na administração pública federal direta, as unidades setoriais do Sitai para a gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência são as assessorias especiais de controle interno.</p> <p>§ 2º Na administração pública federal autárquica e fundacional, as unidades setoriais do Sitai são aquelas responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência.</p> <p>§ 3º O dirigente máximo das entidades de que trata o § 2º deverá designar formalmente uma ou mais unidades responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência.</p> <p>§ 4º O responsável pela unidade setorial de que trata o § 1º será designada para o exercício das atribuições previstas no art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.</p> <p>§ 5º Na hipótese de alteração de unidade setorial responsável, as entidades da administração pública federal deverão informá-la ao órgão central do Sitai.</p>	<p>Art. 4º Compõem o Sipef:</p> <p>I - órgão central: a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União; e</p> <p>II - unidades setoriais: as unidades nos órgãos e nas entidades responsáveis pela gestão da integridade, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 19 do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017.</p> <p>§ 1º As atividades das unidades setoriais do Sipef ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa regular ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertençam.</p> <p>§ 2º Os órgãos e as entidades da administração pública federal deverão indicar ao órgão central, dentro de sua estrutura regimental disponível, a unidade que atuará como responsável setorial pelas atividades do Sipef até a data de entrada em vigor deste Decreto.</p> <p>§ 3º Na hipótese de alteração de unidade setorial responsável, os órgãos e as entidades da administração pública federal deverão notificar o órgão central.</p>
<p>Art. 6º As atividades das unidades setoriais do Sitai ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertençam.</p>	<p>Art. 4º Compõem o Sipef:</p> <p>§ 1º As atividades das unidades setoriais do Sipef ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa regular ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertençam.</p>

<p>Art. 7º Compete ao órgão central do Sitai:</p> <p>I - estabelecer as normas e os procedimentos para o exercício das competências das unidades integrantes do Sitai e as atribuições dos dirigentes para a gestão dos programas de integridade;</p> <p>II - orientar as atividades relativas à gestão dos riscos para a integridade;</p> <p>III - exercer a supervisão técnica das atividades relacionadas aos programas de integridade geridos pelas unidades setoriais, sem prejuízo da subordinação administrativa dessas unidades ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que estiverem vinculadas;</p> <p>IV - coordenar as atividades que exijam ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai;</p> <p>V - monitorar e avaliar a atuação das unidades setoriais;</p> <p>VI - realizar ações de comunicação e capacitação relacionadas às temáticas de integridade, transparência e acesso à informação;</p> <p>VII - dar ciência aos órgãos ou às entidades de fatos ou situações que possam comprometer o seu programa de integridade, além de recomendar a adoção das medidas de remediação necessárias;</p> <p>VIII - planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;</p> <p>IX - estabelecer normas complementares que se fizerem necessárias ao funcionamento da Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;</p> <p>X - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;</p> <p>XI - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;</p> <p>XII - estimular e apoiar a adoção de medidas de integridade, transparência e acesso à informação para o fortalecimento das políticas públicas;</p> <p>XIII - definir critérios e indicadores para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;</p> <p>XIV - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão, das políticas e dos serviços; e</p> <p>XV - identificar bases de dados e de informações de interesse público e, conforme o caso, sugerir às unidades setoriais a abertura em transparência ativa.</p>	<p>Art. 5º Compete ao órgão central do Sipef:</p> <p>I - estabelecer as normas e os procedimentos para o exercício das competências das unidades integrantes do Sipef e as atribuições dos dirigentes para a gestão dos programas de integridade;</p> <p>II - orientar as atividades relativas à gestão dos riscos para a integridade;</p> <p>III - exercer a supervisão técnica das atividades relacionadas aos programas de integridade geridos pelas unidades setoriais, sem prejuízo da subordinação administrativa dessas unidades ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que estiverem vinculadas;</p> <p>IV - coordenar as atividades que exijam ações conjuntas das unidades integrantes do Sipef;</p> <p>V - monitorar e avaliar a atuação das unidades setoriais;</p> <p>VI - realizar ações de comunicação e capacitação relacionadas à integridade; e</p> <p>VII - dar ciência aos órgãos ou às entidades de fatos ou situações que possam comprometer o seu programa de integridade, além de recomendar a adoção das medidas de remediação necessárias.</p>
--	---

<p>Art. 8º Compete às unidades setoriais do Sitai:</p> <p>I - assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados à integridade pública, transparência e acesso à informação e aos programas e ações para efetivá-los;</p> <p>II - articular-se com as demais unidades do órgão ou da entidade que desempenhem funções de integridade para a obtenção de informações necessárias à estruturação e ao monitoramento do programa de integridade;</p> <p>III - coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade;</p> <p>IV - promover, em coordenação com as áreas responsáveis pelas funções de integridade, a orientação e o treinamento, no âmbito do órgão ou da entidade em assuntos relativos ao programa de integridade;</p> <p>V - elaborar e revisar, periodicamente, o plano de integridade;</p> <p>VI - coordenar a gestão dos riscos para a integridade;</p> <p>VII - monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da entidade, a implementação das medidas estabelecidas no plano de integridade;</p> <p>VIII - propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da entidade, a partir das informações e dos dados relacionados à gestão do programa de integridade;</p> <p>IX - avaliar as ações e as medidas relativas ao programa de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou entidade;</p> <p>X - reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade informações sobre o desempenho do programa de integridade e informar quaisquer fatos que possam comprometer a integridade institucional;</p> <p>XI - participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai;</p> <p>XII - reportar ao órgão central as situações que comprometam o programa de integridade e adotar as medidas necessárias para sua remediação;</p> <p>XIII - supervisionar a execução das ações referentes à Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;</p> <p>XIV - monitorar o cumprimento das normas de transparência e acesso à informação no âmbito dos órgãos e entidades;</p> <p>XV - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão; e</p> <p>XVI - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal.</p>	<p>Art. 6º Compete às unidades setoriais do Sipef:</p> <p>I - assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados ao programa de integridade;</p> <p>II - articular-se com as demais unidades do órgão ou da entidade que desempenhem funções de integridade para a obtenção de informações necessárias ao monitoramento do programa de integridade;</p> <p>III - coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade;</p> <p>IV - promover a orientação e o treinamento, no âmbito do órgão ou da entidade, em assuntos relativos ao programa de integridade;</p> <p>V - elaborar e revisar, periodicamente, o plano de integridade;</p> <p>VI - coordenar a gestão dos riscos para a integridade;</p> <p>VII - monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da entidade, a implementação das medidas estabelecidas no plano de integridade;</p> <p>VIII - propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da entidade, a partir das informações e dos dados relacionados à gestão do programa de integridade;</p> <p>IX - avaliar as ações e as medidas relativas ao programa de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou entidade;</p> <p>X - reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade o andamento do programa de integridade;</p> <p>XI - participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sipef, com vistas ao aprimoramento do exercício das atividades comuns;</p> <p>XII - reportar ao órgão central as situações que comprometam o programa de integridade e adotar as medidas necessárias para sua remediação; e</p> <p>XIII - executar outras atividades dos programas de integridade previstos no art. 19 do Decreto nº 9.203, de 2017.</p>
<p>Art. 9º O Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturadores existentes, principalmente aqueles que coordenam as atividades de instâncias que prestam apoio ao Sitai, de forma a evitar a sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados.</p>	<p>Art. 7º O Sipef atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturadores existentes, principalmente aqueles que coordenam as atividades de instâncias que prestam apoio ao sistema de integridade a que se refere o inciso IV d o caput do art. 2º, de forma a evitar a sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados.</p>

30. Da comparação dos dispositivos transcritos acima não se observa qualquer usurpação de matéria legislativa ou mesmo matéria que ultrapasse os limites de edição de decreto pelo Presidente da República. Pauta-se a proposta no art. 84, II, da Constituição Federal, ao definir que compete privativamente ao Presidente da República: “exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal” e no art. 84, IV "a", uma vez que dispõe sobre "a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos".

31. Neste sentido, tem-se aqui a possibilidade de se definir tanto a atuação dos agentes públicos quanto a organização dos órgãos e entidades da Administração Pública federal, visando o seu bom funcionamento, sem olvidar, ademais a busca pelo

cumprimento do princípio da publicidade (art. 37 da CF). Com efeito, inclui-se no espaço de decisão presidencial a conveniência para instituição do Sistema que se propõe.

32. Nesse mesmo sentido é o que entende o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 8, DE 31/10/2001, CONVERTIDA NA LEI 10.411/2002. DECRETO 3.995/2001. MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ARTS. 62, § 1º, IV, E 84, VI, a, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não há falar em afronta ao art. 62, § 1º, IV, da Constituição, se, ao tempo da edição da medida provisória, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional não se encontrava pendente de veto ou sanção do Presidente da República. **II – O art. 84, VI, a, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 32/2001, permitiu ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre matéria que antes só poderia ser disciplinada por lei.** III - As alterações introduzidas pelo Decreto 3.995/2001 não extrapolam a competência privativa conferida ao Chefe do Poder Executivo para disciplinar, por decreto, sobre a organização e funcionamento da Administração Pública Federal. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2601, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022) (destacamos)

33. Devido à pertinência, cumpre colacionar, ainda, o que preceitua o art. 49 da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023:

Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023

Art. 49. Constituem áreas de competência da Controladoria-Geral da União:

IV - integridade pública e privada;

VIII - incremento da transparência, dados abertos e acesso à informação;

IX - promoção da ética pública e prevenção do nepotismo e dos conflitos de interesses;

§ 1º As competências atribuídas à Controladoria-Geral da União compreendem:

V - monitorar o cumprimento da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#), no âmbito do Poder Executivo federal;

34. Se observa que com o advento da Medida Provisória nº 1.154, de 2023, houve um incremento nas competências da Controladoria-Geral da União (CGU), que, além de ser o órgão da Administração Pública federal responsável por promover a transparência, dados abertos e acesso à informação, possui a competência de monitorar o cumprimento da Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, pelos órgãos e entidades da administração pública federal. Destaca-se que a competência de monitoramento já havia sido prevista na LAI, mas de maneira restrita, pois era limitada a consolidação da publicação de informações estatísticas de acesso a informação fornecida pelos órgãos e entidades. Vejamos:

Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

II - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, **concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;**

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

(destacamos)

35. Na novel legislação (art. 49, § 1º, V, da Medida Provisória nº 1.154, de 2023), por sua vez, a parte final do dispositivo (que restringia a atuação da CGU) foi retirada, passando a CGU a exercer a competência de monitoramento em toda a sua inteireza, o que demonstra a intenção do Chefe do Poder Executivo em dotar este órgão ministerial de maiores competências para exercer seu mister constitucional.

36. Corroborando ainda a conveniência e oportunidade para a edição do decreto proposto, as áreas técnicas desta CGU justificaram de forma pertinente a necessidade de instituição de um sistema de transparência, integrado ao já existente Sistema de Integridade:

4. O Decreto nº 10.756 de 27 de julho de 2021 instituiu o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo federal. Apesar do notável avanço, esse sistema não contemplou todas as funções de integridade, ao mesmo tempo em que a transparência pública seguiu sem um instrumento legal para coordenar ações nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. A proposta da instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal (Sitai) visa difundir e fortalecer a integridade pública, bem como disseminar práticas de transparência que irão permitir a acompanhamento de atos e decisões da Administração Pública por parte dos cidadãos. A constituição de tal Sistema, reconhece a transparência pública como elemento fundamental para o controle social e para uma maior confiança dos cidadãos no Estado. A minuta de Decreto ora proposta atualiza também os conceitos de “Programa de Integridade” e de “Riscos de integridade pública”, para incorporar elementos importantes que têm sido evidenciados em estudos sobre integridade pública no mundo e em recomendações de organismos internacionais sobre o tema, que demonstram a necessidade de ir além do foco do enfrentamento à corrupção, para incluir a observância a normas, valores e princípios éticos compartilhados para

defender e priorizar o interesse público sobre os interesses privados, no setor público. A OCDE define integridade pública como o alinhamento consistente e a adesão a normas, valores, princípios éticos compartilhados para defender e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público (OCDE, 2017[1]). Ademais, as adaptações conceituais da presente proposta de decreto também se coaduna com as definições constantes do Decreto de Governança, Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, o qual diz em seu artigo 19 que os programas de integridade deverão ser estruturados nos seguintes eixos temáticos: I - comprometimento e apoio da alta administração; II - existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade; III - análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e IV - monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. Além disso, estudos mais recentes têm demonstrado que a promoção da Integridade pública unicamente como resposta ou como o oposto à existência de corrupção prejudica a as bases da boa governança de forma mais abrangente, que deve estar alicerçada em qualidades como consistência, coerência, permissibilidade, satisfação, confiança e virtude (HEYWOOD AND KIRBY, 2020).

5. Por meio desse sistema, será possível conferir maior clareza e direcionamento aos órgãos e entidades quanto à importância dos temas, além de promover uma melhor coordenação das ações de transparência e acesso à informação para a melhoria da gestão pública e maior responsividade aos desejos dos cidadãos. Nesse sentido, a proposta normativa estabelece que a CGU, entre outras competências, irá promover uma coordenação dos esforços de transparência. Tais orientações se fazem necessárias em função de existirem dispositivos diversos sobre transparência que não detalham a forma, periodicidade, granularidade e outras características da informação que devem ser apresentada, criando um claro risco de uma discrepância significativa entre os órgãos da administração federal. A falta dessa uniformidade cria insegurança jurídica para gestores, expõe a imagem de órgãos que escolheram apresentações menos detalhadas e, mais importante, dificulta o acesso e compreensão da informação pela sociedade. A título de exemplo, a norma vigente não detalha com que frequência as informações do § 1º do Art. 8º da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) precisam ser publicadas; quais os dados necessários para o acompanhamento de programas e ações, como previsto na LAI; qual a referência para identificar perguntas frequentes da sociedade; onde devem ser divulgados os telefones das unidades de atendimento ao público; que dados e metadados devem constar no inventário de dados previsto no decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016; que informações preciso publicar relativas às "as sanções administrativas aplicadas a pessoas, a empresas, a organizações não governamentais e a servidores públicos", previsto no Art. 29 da Lei 14.129/2021.

6. Ressalta-se que a alteração do escopo do sistema tratado nessa proposta normativa não implicará de maneira alguma a geração de novas despesas. Como já mencionado, na prática, a Controladoria-Geral da União atua como órgão de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, consolidando-se como referência na temática dentro do Poder Executivo federal. A criação do sistema não acarretará em novas despesas, uma vez que o seu funcionamento não depende de novas estruturas, mas contará com os esforços de coordenação e monitoramento realizados pela CGU com a estrutura já existente e a atuação das unidades setoriais que já respondem, atualmente, pelos serviços de acesso à informação.

7. O novo formato do sistema busca, na verdade, conferir uma maior coordenação às ações de implementação da transparência, sejam elas executadas diretamente pelo órgão central do sistema ou de maneira descentralizada pelas unidades setoriais, que poderão contar com a orientação direcionada e uniforme, o que proporciona maior segurança jurídica aos executores da política.

37. Desta forma, percebe-se que os dispositivos referentes à instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal – Sítai estão integralmente inseridos nos limites constitucionais e legais pertinentes.

II.7.b. Política de Transparência Pública

38. Quanto à Política de Transparência Pública a norma, inicialmente, explicita que ela compreenderá (i) transparência passiva, (ii) transparência ativa e (iii) abertura de dados custodiados pelo Poder Público. A proposta de decreto passa, então, a abordar os princípios e objetivos da Política de Transparência Pública (art. 10 e 11).

39. Em dispositivos seguintes a Proposta de Decreto passa a dispor sobre a forma de implementação da Política de Transparência Pública, tratando inicialmente da transparência ativa com enumeração das informações que devem ser divulgadas ativamente (arts. 12 a 15), e, posteriormente, de transparência passiva, enfrentando aspectos mais afetos ao acesso à informações pelo cidadão (art. 16 a 18).

40. Como posto na Minuta de Exposição de Motivos (2807760), o Brasil tornou-se referência por seus avanços e melhorias na transparência pública, o arcabouço normativo relacionado à transparência e ao acesso à informação é disperso e heterogêneo, incorporando diversas categorias que vão desde a Constituição até a Política de Dados Abertos.

41. Da Exposição de Motivos (2807760), destaca-se a importância da proposição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, que possibilita a consolidação de princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental. Além disso, ao definir princípios e objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e contribui para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.

42. Com relação à transparência ativa, a meta é consolidar e definir as informações e os dados que correspondem a processos comuns da Administração Pública federal e que devem ser disponibilizados no Portal de Transparência do Poder Executivo federal, bem como indica aqueles que devem ser divulgados nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades que passarão a compor o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal na condição de unidades setoriais. Por sua vez, no âmbito da transparência passiva, as inovações veiculadas pela presente proposta almejam oficializar o já consolidado uso pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta do sistema eletrônico específico para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

43. Portanto, como disposto na Exposição de Motivos (2807760), entende-se que a presente proposta visa consolidar os princípios, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para o acompanhamento dos avanços alcançados, além de promover uma maior harmonização com a legislação vigente, institucionalizando práticas já adotadas no Poder Executivo federal que fortalecem o direito dos cidadãos, tais como as relacionadas aos mecanismos de funcionamento do sistema de acesso à informação, à proteção dos solicitantes de informação e à modernização do Decreto que trata do Portal da Transparência.

44. Consoante as disposições do Parecer de Mérito (2807782), a Secretaria de Integridade Pública explicou sobre a proposta em análise:

8. Por sua vez, a instituição da Política de Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal visa a permitir a participação da sociedade na melhoria de políticas públicas, reduzir a assimetria de informações entre Estado e sociedade, melhorar o acesso a serviços públicos, incentivar a pesquisa e promover a geração de inovações. Reconhece, portanto, a transparência não apenas como elemento de *compliance*, mas como importante instrumento de apoio da gestão e das políticas públicas, uma vez que pode ajudar a fortalecer políticas regulatórias, influenciar comportamentos de cidadãos e agentes públicos, viabilizar estudos e pesquisas e prover dados que servem de insumos para iniciativas dessa natureza.

9. Atualmente, o Brasil conta com um amplo arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência e Acesso a Informação do Poder Executivo federal, objetiva-se, em primeiro lugar, estabelecê-la como um esforço do Governo Federal em buscar - para além da mera publicidade - resultados mais concretos no aprimoramento da gestão, dos serviços e das demais políticas públicas. Além disso, busca-se disseminar a transparência pública como política única e transversal, que reúne (i) os princípios da transparência ativa e da transparência passiva (acesso à informação), (ii) sua interface com a disponibilização de dados abertos e (iii) sua aplicação como instrumento de participação e controle social.

10. A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua há anos no monitoramento dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei nº 12.527, de 2011) e do Decreto nº 8.777, de 2016. Entre as diversas frentes de atuação da CGU nesses temas, pode-se citar o acompanhamento quanto ao cumprimento de prazos e às omissões de atendimento aos pedidos de acesso, os relatórios e painéis de monitoramento, as avaliações de transparência ativa, entre outras atividades. Assim, a CGU tem se consolidado como a referência na condução e definição de ações, procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública e na condução da política de dados abertos no Governo Federal.

45. Portanto, no referido Parecer de Mérito (2807782) constata-se que as atividades relacionadas à transparência pública devem ser mais bem organizadas, e que é necessária uma atualização da regulamentação que dispõe sobre o Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, dado que o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, possui 18 anos. Logo, entende que as disposições do mencionado decreto se tornaram defasadas frente à dimensão que o referido Portal alcançou na sociedade brasileira e à evolução tecnológica pela qual passou a referida ferramenta.

46. Além disso, observa-se que, nos termos do Parecer de Mérito (2807782), foram elencados os objetivos a alcançar com a presente proposta de decreto:

Destarte, podem ser assim resumidos os objetivos que se pretende alcançar com a proposta de decreto em análise:

- a. Atualizar a perspectiva de integridade pública com a atual visão do governo federal;
- b. Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de integridade pública, transparência e acesso a informação, no âmbito do Poder Executivo federal;
- c. Fortalecer a transparência como importante instrumento de política pública, com potencial para gerar resultados concretos e efetivos, e não apenas como mera exigência legal;
- d. Validar a força transformadora da transparência na melhoria e modernização do Estado;
- e. Consolidar o acesso à informação de forma equânime e célere à sociedade;
- f. Incentivar e viabilizar a participação social no controle dos recursos públicos e na melhoria e monitoramento das políticas públicas;
- g. Consolidar formalmente a CGU como centro de um Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação no Poder Executivo federal; e
- h. Organizar e consolidar procedimentos, de forma integrada e sistêmica, para a promoção da transparência pública na Administração Pública federal direta e indireta.

47. Da mesma forma como ocorre quanto aos dispositivos que versaram sobre o Sistema, não se observa qualquer usurpação de matéria constitucional ou legal nos dispositivos que disciplinam a Política de Transparência Pública, ao mesmo tempo em que se observa completa adequação da proposta normativa às competências institucionais desta CGU.

II.7.c. Parte Final

48. O art. 19 da proposta de decreto revoga o Decreto nº 5.482, de 2005, e o Decreto nº 10.756, de 2021. Como visto, o teor desses dispositivos passaram a ser tratados pela norma que se pretende editar.

49. Merecem também destaque as disposições a respeito da vigência da norma:

Art. 20. Este Decreto entra em vigor:

I - em 17 de julho de 2023, em relação aos arts. 2º a 9º e ao inciso II **docaput** do art. 19; e

II - na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.

50. Segundo o art. 5º do Decreto n. 9.191, de 2017, a parte final da norma contém: a) as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa; b) as disposições transitórias; c) a cláusula de revogação, quando couber; e d) a cláusula de vigência.

51. A *vacatio legis* prevista no dispositivo foi devidamente justificada pelo Parecer de Mérito (2807782):

25. Tendo em vista que a nova regulamentação vem ao encontro das ações de fomento e de consolidação da transparência pública que a CGU já vem desenvolvendo há vários anos, a implementação do disposto na presente proposta não demanda a mobilização de estratégia de implementação específica no que tange à Política de Transparência e Acesso à Informação, podendo ter sua vigência de forma imediata, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de **vacatio legis** previstas no art. 20 do Decreto nº 9.191, de 2017.

26. No entanto, no que se refere à modificação do escopo do atual Sistema de Integridade Pública para também abranger as temáticas da Transparência e do Acesso à Informação, entende-se que seria adequado conferir o prazo de sessenta dias para que a CGU possa melhor orientar os órgãos para a definição dos pontos focais nas unidades setoriais e dirimir eventuais dúvidas que possam surgir.

52. Assim, em linhas gerais, as alterações propostas encontram acolhida no respectivo plexo normativo, sendo legítima manifestação do Poder Regulamentar outorgado ao Chefe do Poder Executivo, cujo exercício não parece exceder a discricionariedade limitada pelos contornos das normas a que se pretende conferir efetividade, tampouco os Princípios a que a Administração Pública deve se curvar. Não se observa, portanto, qualquer usurpação de matérias afetas à lei, estando a alteração integralmente compreendida nos limites traçados pela Constituição Federal.

III - CONCLUSÃO

53. Ante o exposto, considerando os limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos, o juízo de oportunidade e conveniência, **opina-se pela juridicidade formal e material** do projeto de decreto ora apreciado.

54. Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do art. 131 da Constituição Federal de 1988 e do art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe, a este órgão de execução da Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Controladoria-Geral da União, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

55. Encaminhem-se os autos à Secretaria-Executiva.

Brasília, 15 de maio de 2023.

FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA

Consultor Jurídico/CGU

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190105419202361 e da chave de acesso e6af5238

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1171005329 e chave de acesso e6af5238 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): FERNANDO BARBOSA BASTOS COSTA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 15-05-2023 13:03. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO CONJUR

À SE,

De ordem, encaminho a manifestação jurídica, PARECER n. 00169/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU(2807847), para as providências seguintes.

Documento assinado eletronicamente por **DILCIMAR FERREIRA REZENDE DE MELLO**, **Coordenadora de Apoio Administrativo**, em 15/05/2023, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2807851 e o código CRC 6B25095D

Referência: Processo nº 00190.105419/2023-61

SEI nº 2807851

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO Nº , DE DE DE 2023

Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto dispõe, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, sobre:

I - o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal; e

II - a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Art. 2º Fica instituído o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal – Sitai, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - programa de integridade - conjunto estruturado de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, credibilidade e reputação institucional;

II - riscos de integridade pública - riscos que prejudicam a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e a cultura organizacional voltada à entrega de valor público, incluindo potenciais práticas de corrupção, fraude e atos ilícitos e violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, credibilidade e reputação

institucional;

III - plano de integridade - plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período, elaborado por unidade setorial do Sitai e aprovado pela autoridade máxima do órgão ou da entidade; e

IV - funções de integridade - funções constantes nos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética, transparência e outras quando essenciais ao funcionamento do programa de integridade.

Parágrafo único: O Programa de Integridade objetiva promover a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e uma cultura organizacional voltada à entrega de valor público à sociedade.

Art. 4º São objetivos do Sitai:

I - coordenar e articular as atividades relativas à transparência, à integridade e ao acesso à informação;

II - estabelecer padrões para as práticas e medidas de transparência, integridade e acesso à informação; e

III - aumento da simetria de informações e dados nas relações entre a Administração Pública federal e a sociedade.

Art. 5º Compõem o Sitai:

I - a Controladoria-Geral da União, como órgão central; e

II - as unidades nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência, como unidades setoriais.

§ 1º Na administração pública federal direta, as unidades setoriais do Sitai para a gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência são as assessorias especiais de controle interno.

§ 2º Na administração pública federal autárquica e fundacional, as unidades setoriais do Sitai são aquelas responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência.

§ 3º O dirigente máximo das entidades de que trata o § 2º deverá designar formalmente uma ou mais unidades responsáveis pela gestão da integridade, do acesso à informação e da transparência.

§ 4º O responsável pela unidade setorial de que trata o § 1º será designada para o exercício das atribuições previstas no art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 5º Na hipótese de alteração de unidade setorial responsável, as entidades da administração pública federal deverão informá-la ao órgão central do Sitai.

Art. 6º As atividades das unidades setoriais do Sitai ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertençam.

Art. 7º Compete ao órgão central do Sitai:

I - estabelecer as normas e os procedimentos para o exercício das competências das unidades integrantes do Sitai e as atribuições dos dirigentes para a gestão dos programas de integridade;

II - orientar as atividades relativas à gestão dos riscos para a integridade;

III - exercer a supervisão técnica das atividades relacionadas aos programas de integridade geridos pelas unidades setoriais, sem prejuízo da subordinação administrativa dessas unidades ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que estiverem vinculadas;

IV - coordenar as atividades que exijam ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai;

V - monitorar e avaliar a atuação das unidades setoriais;

VI - realizar ações de comunicação e capacitação relacionadas às temáticas de integridade, transparência e acesso à informação;

VII - dar ciência aos órgãos ou às entidades de fatos ou situações que possam comprometer o seu programa de integridade, além de recomendar a adoção das medidas de remediação necessárias;

VIII - planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

IX - estabelecer normas complementares que se fizerem necessárias ao funcionamento da Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

X - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

XI - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;

XII - estimular e apoiar a adoção de medidas de integridade, transparência e acesso à informação para o fortalecimento das políticas públicas;

XIII - definir critérios e indicadores para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

XIV - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão, das políticas e dos serviços; e

XV - identificar bases de dados e de informações de interesse público e, conforme o caso, sugerir às unidades setoriais a abertura em transparência ativa.

Art. 8º Compete às unidades setoriais do Sitai:

I - assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados à integridade pública, transparência e acesso à informação e aos programas e ações para efetivá-

los;

II - articular-se com as demais unidades do órgão ou da entidade que desempenhem funções de integridade para a obtenção de informações necessárias à estruturação e ao monitoramento do programa de integridade;

III - coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade;

IV - promover, em coordenação com as áreas responsáveis pelas funções de integridade, a orientação e o treinamento, no âmbito do órgão ou da entidade em assuntos relativos ao programa de integridade;

V - elaborar e revisar, periodicamente, o plano de integridade;

VI - coordenar a gestão dos riscos para a integridade;

VII - monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da entidade, a implementação das medidas estabelecidas no plano de integridade;

VIII - propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da entidade, a partir das informações e dos dados relacionados à gestão do programa de integridade;

IX - avaliar as ações e as medidas relativas ao programa de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou entidade;

X - reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade informações sobre o desempenho do programa de integridade e informar quaisquer fatos que possam comprometer a integridade institucional;

XI - participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai;

XII - reportar ao órgão central as situações que comprometam o programa de integridade e adotar as medidas necessárias para sua remediação;

XIII - supervisionar a execução das ações referentes à Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal;

XIV - monitorar o cumprimento das normas de transparência e acesso à informação no âmbito dos órgãos e entidades;

XV - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;

e

XVI - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal.

Art. 9º O Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturadores existentes, principalmente aqueles que coordenam as atividades de instâncias que prestam apoio ao Sitai, de forma a evitar a sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Art. 10. A Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal compreende a:

I - transparência passiva, para garantir a prestação de informações em atendimento a pedidos apresentados à Administração Pública federal com base na Lei nº 12.527, de 2011;

II - transparência ativa, para garantir a divulgação de informações nos sítios oficiais da internet; e

III - abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública federal para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios, e participação da sociedade no acompanhamento e melhoria de políticas e serviços públicos.

Art. 11. São princípios e objetivos da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - amplo acesso da sociedade às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública federal e livre utilização desses dados e informações, independentemente de autorização prévia ou justificativa;

III - primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV - tempestividade no provimento de informações;

V - linguagem acessível e de fácil compreensão;

VI - ênfase na transparência ativa como forma de atender o direito das pessoas físicas e jurídicas de terem acesso às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela Administração Pública federal;

VII - observância das diretrizes previstas:

a) na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

b) na Política Nacional de Governo Aberto, nos termos do Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019; e

c) de Governo Digital e de eficiência pública, nos termos da Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021;

VIII - foco no cidadão para definição de prioridades de transparência ativa e abertura de dados e informações;

IX - participação da sociedade na formulação, execução, monitoramento das políticas públicas e no controle da aplicação de seus recursos;

X - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações;

XI - compartilhamento de informações com vistas ao estímulo à pesquisa, à inovação, à produção científica, à geração de negócios e ao desenvolvimento econômico e social do país;

XII - melhoria da gestão das informações disponibilizadas pela Administração Pública federal para provisão de serviços públicos mais eficaz e eficiente e para uma adequada prestação de contas à sociedade;

XIII - combate à corrupção por meio da inibição da prática de atos ilícitos na Administração e de desvios de conduta de agentes públicos; e

XIV - respeito à proteção dos dados pessoais.

Art. 12. A transparência ativa será realizada por meio da divulgação de dados e informações nos sítios oficiais da rede internet dos órgãos e entidades da administração pública federal.

Parágrafo único. As ações de que trata o **caput** se darão:

I - em cumprimento às normas vigentes;

II - por demanda ou interesse coletivo ou geral da sociedade; e

III - por iniciativa dos órgãos e entidades.

Art. 13. A Controladoria-Geral da União manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal para divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos.

Art. 14. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo Federal, contendo, no mínimo:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas a servidores inativos, pensionistas e reservistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pela administração pública federal;

X - a relação de empresas e profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração;

XI - a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração ou termos de parceria com a Administração Pública federal; e

XII - os servidores da administração pública federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.

§ 1º A Controladoria-Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal.

§ 2º Cabe às unidades setoriais do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal fornecer os dados e informações necessários ao disposto neste artigo.

§ 3º Os órgãos e entidades deverão fornecer acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, nos prazos e formas acordados com a Controladoria-Geral da União.

§ 4º Os órgãos e entidades poderão solicitar à Controladoria-Geral da União, mediante indicação do fundamento legal, a restrição de publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo federal de informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas.

§ 5º A solicitação de que trata o § 4º permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo federal e deverá conter, no mínimo:

I - as características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 6º As unidades setoriais do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal deverão publicar as informações em seus sítios eletrônicos oficiais ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 7º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo federal a lista dos órgãos e entidades que publicam informações no sítio eletrônico e quais informações estão publicadas.

Art. 15. A Controladoria-Geral da União é responsável pela gestão do Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Parágrafo único. O Portal de que trata o **caput** tem por finalidade prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

Art. 16. Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação.

Art. 17. Os pedidos de acesso à informação registrados no sistema eletrônico

específico de que trata o art. 16, e suas respostas, serão disponibilizados para consulta aberta na Internet, resguardados os dados pessoais ou informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo.

§ 1º A publicação de que trata o **caput** não incluirá dados do solicitante de acesso à informação.

§ 2º Os órgãos e entidades responsáveis pelo tratamento dos pedidos de informação indicarão a existência de dados pessoais ou informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo que impeçam a sua disponibilização em transparência ativa.

Art. 18. Os órgãos e entidades da Administração Pública federal que receberem atribuições por força de transferência de competência de outros órgãos ou entidades ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações de acesso à informação em andamento e pelo provimento das informações em transparência ativa.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; e

II - o Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor:

I - em 17 de julho de 2023, em relação aos arts. 2º a 9º e ao inciso II do **caput** do art. 19; e

II - na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.

Brasília, 202º da Independência e 135º da República.

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS MARQUES DE CARVALHO, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União**, em 15/05/2023, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2807873 e o código CRC F60325AD

Senhor Presidente da República.

1. Submeto a proposta de edição de Decreto que institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal e a Política de Transparência Pública da Administração Pública federal.
2. Entre 2003 e 2016, o Brasil tornou-se referência por seus avanços e melhorias na integridade pública, na transparência e no acesso à informação, o que pode ser evidenciado pelo marco legal constituído nesse período, em que várias medidas foram tomadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e fortalecer o interesse público na tomada de decisão dos agentes federais.
3. Em que pese os inegáveis avanços, há que se considerar que o arcabouço normativo relacionado à transparência e ao acesso à informação é disperso e heterogêneo, ao passo em que os riscos à integridade pública são peculiares às realidades distintas dos órgãos e entidades do governo federal. Assim, a proposta da instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal (Sitai) visa difundir e fortalecer a integridade pública, além de disseminar práticas de transparência que irão dar direção harmônica à atuação do Governo Federal, reconhecendo a transparência pública como elemento fundamental para o controle social e a integridade como elemento catalisador de uma maior confiança dos cidadãos no Estado.
4. A criação do sistema, sob coordenação da Controladoria-Geral da União (CGU), permitirá compatibilizar o vasto arcabouço legal da transparência, que incorpora categorias que vão desde a Constituição até a Política de Dados Abertos. A exemplo, é possível citar as seguintes disposições normativas sobre o tema: os incisos XIV, XXXIII e LXXII do caput do art. 5º da Constituição; o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000); a criação do Portal de Transparência, regulamentado pelo Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011) e sua regulamentação pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; e a Política de Dados Abertos, regulamentada pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016.
5. Também amplia a perspectiva da ação do Governo Federal no que diz respeito à integridade pública, trazendo para sua égide não apenas o enfrentamento da corrupção e dos desvios éticos, mas também o reconhecimento do papel da transparência e, principalmente, o compromisso da gestão governamental com os interesses da sociedade.
6. Nesse sentido, a proposição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a consolidação de princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental. Além disso, ao definir objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e contribui para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.
7. A CGU já desenvolve ações e projetos diretamente relacionados à promoção e ao monitoramento da transparência pública, tendo entre suas competências (Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023), incremento da transparência, dos dados abertos, do acesso à informação, dos dados abertos e do controle social no Poder Executivo federal, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal, a gestão do Portal de Transparência do Poder Executivo federal, o monitoramento da execução da Lei de Acesso à Informação e, recentemente, a gestão da Política de Dados Abertos. Também já coordena os esforços de promoção da integridade pública no âmbito do Governo Federal. A criação do sistema, porém, promove sinergia entre esses esforços e, aliado à proposição de uma perspectiva de transparência, eleva as possibilidades de integração entre todos esses temas.

8. Por sua vez, a instituição da Política de Transparência e Acesso à Informação do Poder Executivo federal visa a permitir a participação da sociedade na melhoria de políticas públicas, reduzir a assimetria de informações entre Estado e sociedade, melhorar o acesso a serviços públicos, incentivar a pesquisa e promover a geração de inovações. Reconhece, portanto, a transparência não apenas como elemento de *compliance*, mas como importante instrumento de apoio à gestão e às políticas públicas, uma vez que pode ajudar a fortalecer políticas regulatórias, influenciar comportamentos de cidadãos e agentes públicos, viabilizar estudos e pesquisas e prover dados que servem de insumos para iniciativas de naturezas diversas.

9. Além disso, a institucionalização da Política de Transparência e Acesso à Informação confere segurança para as ações realizadas pela CGU, além de fornecer base conceitual e instrumentos necessários para o aprimoramento das ações de monitoramento e promoção da transparência pública no Poder Executivo federal.

10. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a compreensão da transparência pública em sua integridade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.

11. Além disso, a Política de Transparência Pública e Acesso à Informação disciplina os procedimentos e ferramentas a serem adotados para garantir a transparência da gestão pública e o direito de acesso à informação.

12. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para o acompanhamento dos avanços alcançados.

13. Por fim, a proposta promove uma maior harmonização com a legislação vigente, institucionalizando práticas já adotadas no Poder Executivo federal que fortalecem o direito dos cidadãos, tais como as relacionadas aos mecanismos de funcionamento do sistema de acesso à informação, à proteção dos solicitantes de informação e à modernização do Decreto que trata do Portal da Transparência. Ademais, a proposta não gera custos adicionais ao governo federal.

14. São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a edição deste Decreto que ora submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS MARQUES DE CARVALHO, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União**, em 15/05/2023, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2807993 e o código CRC EC952BFB

Referência: Processo nº 00190.105419/2023-61

SEI nº 2807993

DECRETO Nº 11.528, DE 16 DE MAIO DE 2023

Institui o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica instituído o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, órgão consultivo vinculado à Controladoria-Geral da União.

Art. 2º Ao Conselho compete:

I - debater e sugerir medidas de aperfeiçoamento e fomento de políticas e estratégias, no âmbito da administração pública federal, sobre:

- combate à corrupção;
- controle social para acompanhamento e fiscalização da aplicação de recursos públicos;
- governo aberto, transparência e acesso à informação pública; e
- integridades pública e privada;

II - monitorar e avaliar políticas públicas e serviços públicos destinados à transparência, à integridade e ao combate à corrupção; e

III - sugerir ações que visem valorizar a troca de experiências, a transferência de tecnologia, a capacitação e a articulação intragovernamental no âmbito das competências de que tratam os incisos I e II do caput.

Art. 3º O Conselho é composto:

I - pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, que o presidirá;

II - por um representante dos seguintes órgãos:

- Advocacia-Geral da União;
- Casa Civil da Presidência da República;
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;
- Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;
- Ministério da Fazenda;
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;
- Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- Ministério do Planejamento e Orçamento;
- Secretaria-Geral da Presidência da República; e
- Comissão de Ética Pública; e

III - por trinta representantes da sociedade civil.

§ 1º O Secretário-Executivo da Controladoria-Geral da União será o suplente do Presidente do Conselho e o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.

§ 2º Cada membro do Conselho de que trata o inciso II do caput terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.

§ 3º Os membros do Conselho de que trata o inciso II do caput e os respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos que representam e designados em ato do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União.

§ 4º Os membros do Conselho de que trata o inciso III do caput serão indicados e designados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União para mandato de dois anos, permitida a recondução por igual período, dentre representantes de organizações e entidades da sociedade civil e de movimentos sociais e cidadãos e cidadãos brasileiros com maioria civil, comprovada idoneidade e reconhecida experiência nos temas relacionados com as competências do Conselho.

§ 5º O Presidente do Conselho poderá convidar especialistas e representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, para participar de suas reuniões e de seus grupos de trabalho temáticos, sem direito a voto.

§ 6º São convidados permanentes do Conselho, sem direito a voto, representantes dos seguintes órgãos:

- Conselho Nacional de Justiça;
- Conselho Nacional do Ministério Público;
- Procuradoria-Geral da República; e
- Tribunal de Contas da União.

Art. 4º Os membros de que trata o inciso III do caput do art. 3º perderão o mandato no Conselho, por decisão de seu Presidente, na hipótese de:

- ausência não justificada em duas reuniões plenárias consecutivas; ou
- prática de ato incompatível com a função de Conselheiro Nacional de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção.

Art. 5º O Conselho se reunirá, em caráter ordinário, duas vezes ao ano e, em caráter extraordinário, mediante convocação de seu Presidente.

§ 1º O quórum de reunião do Conselho é de maioria absoluta.

§ 2º O Conselho buscará deliberar por consenso.

§ 3º Na hipótese de não haver consenso, as decisões serão por maioria simples.

Art. 6º As reuniões do Conselho ocorrerão presencialmente, por videoconferência ou de forma híbrida, conforme decisão de seu Presidente.

Art. 7º A Secretaria-Executiva do Conselho será exercida pela Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União.

Art. 8º O Presidente do Conselho poderá instituir grupos de trabalho temáticos para a realização de estudos e discussões relacionados com as políticas e as estratégias do Conselho.

§ 1º Os grupos de trabalho temáticos:

- serão instituídos e compostos na forma de ato do Conselho;
- serão compostos por, no máximo, quarenta e cinco membros;
- terão caráter temporário e duração não superior a dois anos; e
- estarão limitados a, no máximo, oito em operação simultânea.

§ 2º Os membros dos grupos de trabalho temáticos serão indicados pelos membros do Conselho e designados em ato de seu Presidente.

Art. 9º O regimento interno do Conselho será elaborado pela Secretaria-Executiva do Conselho, ouvidos seus membros, e aprovado pelo seu Presidente.

Art. 10. A participação no Conselho e nos seus grupos de trabalho temáticos será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 11. Os mandatos em curso dos representantes da sociedade civil de que trata o § 2º do art. 3º do Decreto nº 9.468, de 13 de agosto de 2018, ficam renovados pelo prazo de dois anos, contado da data de publicação deste Decreto.

Art. 12. Ficam revogados:

- o Decreto nº 9.468, de 2018; e
- o Decreto nº 9.986, de 26 de agosto de 2019.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Vinícius Marques de Carvalho

DECRETO Nº 11.529, DE 16 DE MAIO DE 2023

Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto dispõe, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sobre:

I - o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal; e

II - a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Art. 2º Fica instituído o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal - Sitai, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - programa de integridade - conjunto de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraude, de irregularidades, ilícitos e outros desvios éticos e de conduta, de violação ou desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, a credibilidade e a reputação institucional;

II - plano de integridade - plano que organiza as medidas de integridade a serem adotadas em determinado período, elaborado por unidade setorial do Sitai e aprovado pela autoridade máxima do órgão ou da entidade; e

III - funções de integridade - funções constantes nos sistemas de corregedoria, ouvidoria, controle interno, gestão da ética, transparência e outras essenciais ao funcionamento do programa de integridade.

Parágrafo único. O programa de integridade tem o objetivo de promover a conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público e uma cultura organizacional voltada à entrega de valor público à sociedade.

Art. 4º São objetivos do Sitai:

I - coordenar e articular as atividades relativas à integridade, à transparência e ao acesso à informação;

II - estabelecer padrões para as práticas e as medidas de integridade, transparência e acesso à informação; e

III - aumentar a simetria de informações e dados nas relações entre a administração pública federal e a sociedade.

Art. 5º Compõem o Sitai:

I - a Controladoria-Geral da União, como órgão central; e

II - as unidades nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação, como unidades setoriais.

§ 1º Na administração pública federal direta, as unidades setoriais do Sitai para a gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação são as assessorias especiais de controle interno.

§ 2º Na administração pública federal autárquica e fundacional, as unidades setoriais do Sitai são aquelas responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação.

§ 3º O dirigente máximo das entidades de que trata o § 2º designará uma ou mais unidades responsáveis pela gestão da integridade, da transparência e do acesso à informação.

§ 4º O responsável pela unidade setorial de que trata o § 1º será designado para o exercício das atribuições previstas no art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 5º Na hipótese de alteração de unidade setorial responsável, as entidades da administração pública federal deverão informá-la ao órgão central do Sitai.

Art. 6º As atividades das unidades setoriais do Sitai ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertençam.

Art. 7º Compete ao órgão central do Sitai:

I - estabelecer as normas e os procedimentos para o exercício das competências das unidades integrantes do Sitai e as atribuições dos dirigentes para a gestão dos programas de integridade;

II - orientar as atividades relativas à gestão dos riscos para a integridade;

III - exercer a supervisão técnica das atividades relacionadas aos programas de integridade geridos pelas unidades setoriais, sem prejuízo da subordinação administrativa dessas unidades ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que pertençam;

IV - coordenar as atividades que exijam ações conjuntas de unidades integrantes do Sitai;

V - monitorar e avaliar a atuação das unidades setoriais;

VI - realizar ações de comunicação e capacitação relacionadas às temáticas de integridade, transparência e acesso à informação;

VII - dar ciência aos órgãos ou às entidades de fatos ou situações que possam comprometer o seu programa de integridade e recomendar a adoção das medidas de remediação necessárias;

VIII - planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal;

IX - estabelecer normas complementares necessárias ao funcionamento do Sitai;

X - desenvolver e disponibilizar procedimentos, padrões, metodologias e sistemas informatizados que permitam a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

XI - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação e o cumprimento das obrigações de transparência ativa e de abertura de dados;

XII - estimular e apoiar a adoção de medidas de integridade, transparência e acesso à informação para o fortalecimento das políticas públicas;

XIII - definir critérios e indicadores para a avaliação e o monitoramento da implementação da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal;

XIV - promover o uso dos dados e das informações públicas pela sociedade para a melhoria da gestão, das políticas e dos serviços; e

XV - identificar bases de dados e de informações de interesse público e, conforme o caso, sugerir às unidades setoriais a abertura em transparência ativa.

Art. 8º Compete às unidades setoriais do Sitai:

I - assessorar a autoridade máxima do órgão ou da entidade nos assuntos relacionados com a integridade, a transparência e o acesso à informação e com os programas e as ações para efetivá-los;

II - articular-se com as demais unidades do órgão ou da entidade que desempenhem funções de integridade, com vistas à obtenção de informações necessárias à estruturação e ao monitoramento do programa de integridade;

III - coordenar a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade;

IV - promover, em coordenação com as áreas responsáveis pelas funções de integridade, a orientação e o treinamento, no âmbito do órgão ou da entidade, em assuntos relativos ao programa de integridade;

V - elaborar e revisar, periodicamente, o plano de integridade;

VI - coordenar a gestão dos riscos para a integridade;

VII - monitorar e avaliar, no âmbito do órgão ou da entidade, a implementação das medidas estabelecidas no plano de integridade;

VIII - propor ações e medidas, no âmbito do órgão ou da entidade, a partir das informações e dos dados relacionados com a gestão do programa de integridade;

X - avaliar as ações e as medidas relativas ao programa de integridade sugeridas pelas demais unidades do órgão ou da entidade;

X - reportar à autoridade máxima do órgão ou da entidade informações sobre o desempenho do programa de integridade e informar quaisquer fatos que possam comprometer a integridade institucional;

XI - participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sítai;

XII - reportar ao órgão central as situações que comprometam o programa de integridade e adotar as medidas necessárias para sua remediação;

XIII - supervisionar a execução das ações relativas à Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal;

XIV - monitorar o cumprimento das normas de transparência e acesso à informação no âmbito dos órgãos e das entidades;

XV - manter atualizadas as informações sobre os serviços de informação ao cidadão; e

XVI - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Art. 9º O Sítai atuará de forma complementar e integrada aos demais sistemas estruturadores, principalmente aqueles que coordenem as atividades de instâncias que lhe prestem apoio, de forma a evitar a sobreposição de esforços, racionalizar os custos e melhorar o desempenho e a qualidade dos resultados.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Art. 10. A Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal compreende a:

I - transparência passiva, para garantir a prestação de informações em atendimento a pedidos apresentados à administração pública federal com fundamento na Lei nº 12.527, de 2011;

II - transparência ativa, para garantir a divulgação de informações nos sítios eletrônicos oficiais; e

III - abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pela administração pública federal, para promover pesquisas, estudos, inovações, geração de negócios e participação da sociedade no acompanhamento e na melhoria de políticas e serviços públicos.

Art. 11. São princípios e objetivos da Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - amplo acesso da sociedade às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela administração pública federal e livre utilização desses dados e dessas informações, independentemente de autorização prévia ou de justificativa;

III - primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV - tempestividade no provimento de informações;

V - utilização de linguagem acessível e de fácil compreensão;

VI - ênfase na transparência ativa como forma de atender ao direito das pessoas físicas e jurídicas de terem acesso às informações e aos dados produzidos, custodiados ou acumulados pela administração pública federal;

VII - observância das diretrizes:

a) previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

b) previstas na Política Nacional de Governo Aberto, nos termos do disposto no Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019; e

c) de Governo Digital e de eficiência pública, nos termos do disposto na Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021;

VIII - foco no cidadão para definição de prioridades de transparência ativa e abertura de dados e informações;

IX - participação da sociedade na formulação, na execução e no monitoramento das políticas públicas e no controle da aplicação de seus recursos;

X - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo ao uso de dados e informações;

XI - compartilhamento de informações com vistas ao estímulo à pesquisa, à inovação, à produção científica, à geração de negócios e ao desenvolvimento econômico e social do País;

XII - melhoria da gestão das informações disponibilizadas pela administração pública federal para a provisão mais eficaz e eficiente de serviços públicos e para a prestação de contas adequada à sociedade;

XIII - combate à corrupção por meio da inibição da prática de atos ilícitos na administração pública federal e de desvios de conduta de agentes públicos; e

XIV - respeito à proteção dos dados pessoais.

Art. 12. A transparência ativa será realizada por meio da divulgação de dados e informações nos sítios eletrônicos oficiais dos órgãos e das entidades da administração pública federal.

Parágrafo único. As ações de transparência ativa de que trata o **caput** se darão:

I - em cumprimento às normas vigentes;

II - por demanda ou interesse coletivo ou geral da sociedade; e

III - por iniciativa dos órgãos e das entidades.

Art. 13. A Controladoria-Geral da União manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo Federal para divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos.

Art. 14. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos do Governo federal, incluídos, no mínimo:

I - o orçamento anual de despesas e de receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do disposto no art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais e sobre os militares, incluídos nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas aos servidores inativos, aos pensionistas e aos reservistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluídos nome, detalhamento dos vínculos e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pela administração pública federal;

X - a relação de empresas e de profissionais que sofreram sanções que tenham como efeito a restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração;

XI - a relação das entidades privadas sem fins lucrativos impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração ou termos de parceria com a administração pública federal; e

XII - a relação dos servidores da administração pública federal punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria.

§ 1º A Controladoria-Geral da União poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal.

§ 2º Cabe às unidades setoriais do Sítai fornecer os dados e as informações necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.

§ 3º Os órgãos e as entidades fornecerão acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e a atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, nos prazos e nas formas acordadas com a Controladoria-Geral da União.

§ 4º Os órgãos e as entidades poderão solicitar à Controladoria-Geral da União, mediante indicação do fundamento legal, a restrição de publicação, no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, de informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas.

§ 5º A solicitação de que trata o § 4º permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo Federal e conterá, no mínimo:

I - as características gerais da informação de cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 6º As unidades setoriais do Sítai que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo federal publicarão as informações em seus sítios eletrônicos oficiais ou proverão os dados na forma e nos prazos estabelecidos pela Controladoria-Geral da União.

§ 7º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal a lista dos órgãos e das entidades que publicam informações no sítio eletrônico e das informações publicadas.

Art. 15. A Controladoria-Geral da União é responsável pela gestão do Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Parágrafo único. O Portal de que trata o **caput** tem a finalidade de prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos e a seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

Art. 16. A transparência passiva será realizada por sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados aos órgãos e às entidades da administração pública federal.

Parágrafo único. Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico de que trata o **caput**.

Art. 17. Os pedidos de acesso à informação registrados no sistema eletrônico específico de que trata o art. 16 e suas respostas serão disponibilizados para consulta aberta na internet, resguardados os dados pessoais e as informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo.

§ 1º A publicação de que trata o **caput** não incluirá dados do solicitante de acesso à informação.

§ 2º Os órgãos e as entidades responsáveis pelo tratamento dos pedidos de informação indicarão a existência de dados pessoais ou de informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo que impeçam a sua disponibilização em transparência ativa.

Art. 18. Os órgãos e as entidades da administração pública federal que receberem atribuições por força de transferência de competência de outros órgãos ou de outras entidades ficam responsáveis pelo atendimento às solicitações de acesso à informação em andamento e pelo provimento das informações em transparência ativa.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005; e

II - o Decreto nº 10.756, de 27 de julho de 2021.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor:

I - em 17 de julho de 2023, quanto aos art. 2º a art. 9º e quanto ao inciso II do **caput** do art. 19; e

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

Brasília, 16 de maio de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Vinícius Marques de Carvalho

DECRETO Nº 11.530, DE 16 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre a concessão de rebate nas operações de crédito rural de custeio contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar cujos empreendimentos tenham sido prejudicados por seca ou estiagem em Municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 1º e art. 5º-A da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica autorizada a concessão de rebate de vinte e cinco por cento sobre o valor das parcelas das operações de crédito rural de custeio vencidas e vincendas no período de 1º de janeiro de 2023 a 29 de dezembro de 2023, contratadas por pessoas físicas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, cujos empreendimentos tenham sido prejudicados por seca ou estiagem nos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência de seca ou estiagem no período de 1º de dezembro de 2022 até a data de publicação deste Decreto, com reconhecimento pelo Governo federal, desde que as operações atendam, cumulativamente, às seguintes condições:

I - as operações tenham sido contratadas entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022;

II - as operações estejam em situação de adimplência ou sejam regularizadas até 29 de dezembro de 2023;

III - as operações estejam com registro de Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ativa ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF-Pronaf válido na data de concessão do rebate pelas instituições financeiras;

IV - a perda de receita nos empreendimentos financiados por meio da operação de crédito rural, em razão de seca ou estiagem, seja igual ou superior a trinta por cento da receita bruta esperada;

V - o mutuário apresente informações técnicas que demonstrem à instituição financeira a necessidade da concessão do benefício, por meio de laudo individual ou grupal, dispensada a realização de cálculo de capacidade de pagamento; e

VI - o mutuário declare, para fins de aplicação do rebate, que o percentual de perda de receita bruta esperada nos empreendimentos vinculados em razão de seca ou estiagem tenha sido superior ou igual a trinta por cento, por meio de termo de responsabilidade, na forma estabelecida no modelo constante do Anexo I, observado que, nas ações de fiscalização em que for verificada omissão ou inveracidade nas informações prestadas, o beneficiário será responsável pela devolução dos valores de rebate recebidos indevidamente, observado o disposto no art. 6º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, e estará sujeito à apuração de responsabilidades cível, administrativa e penal.

§ 1º O rebate será aplicado na liquidação das operações de crédito de custeio ou de parcelas de crédito de custeio prorrogado, contratadas no âmbito do Pronaf, vencidas e vincendas no período de 1º de janeiro de 2023 a 29 de dezembro de 2023, inclusive aquelas prorrogadas de 1º de janeiro de 2023 até a data de publicação deste Decreto, desde que liquidadas até 29 de dezembro de 2023.

§ 2º Caso a operação enquadrada nas condições para aplicação do rebate previsto neste artigo esteja em situação de inadimplência, a concessão do rebate na liquidação da operação ou parcela ficará condicionada:

I - à liquidação ou à regularização das parcelas em atraso relativas ao período anterior a 31 de dezembro de 2022, cujo valor não fará jus ao rebate; e

II - à liquidação das parcelas em atraso relativas ao período posterior a 1º de janeiro de 2023, corrigidas pelos encargos contratuais de normalidade, cujo valor fará jus ao rebate.

§ 3º Nas operações de crédito com rebates vigentes ou bônus de adimplência contratual, o rebate de que trata este Decreto será aplicado sobre o valor atualizado das parcelas após a dedução do bônus ou do rebate a ser concedido nos termos estabelecidos no contrato vigente.

§ 4º Não se enquadram na liquidação com o rebate as operações ou as parcelas de crédito rural:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO GM

Considerando a publicação do [Decreto 11.529, de 16 de maio de 2023 \(2810792\)](#), que "*Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal*", encaminhe-se o presente processo à **SIP** e **SE**, para conhecimento e providências subseqüentes.

Documento assinado eletronicamente por **ANA SOFIA ALENCAR LAMBERT**, **Coordenadora**, em 17/05/2023, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2810796 e o código CRC C053479D

Referência: Processo nº 00190.105419/2023-61

SEI nº 2810796

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO ASSESSORIA-SE

Ao GAB-SE,

Tendo em vista a publicação do Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023 (2810792), encaminhem-se os presentes autos para que seja providenciada a inserção do extrato de publicação na Base de Conhecimento da CGU.

Não havendo mais providências a cargo desta Assessoria, concluo os autos nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por **KAREN DANIELE DE ARAUJO PIMENTEL**, **Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 17/05/2023, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2811021 e o código CRC B5BB7014

Referência: Processo nº 00190.105419/2023-61

SEI nº 2811021

DECRETO X.XXX DE XX DE MMMM DE YYYY

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, que compreende o conjunto de princípios, diretrizes, ações e ferramentas voltados à garantia do direito constitucional de acesso à informação pública com o objetivo de:

I – promover a melhoria da gestão e dos serviços públicos e comprometimento com o uso adequado dos recursos públicos;

II – proporcionar condições para a prestação de contas e responsabilização dos gestores públicos;

III – contribuir para inibir desvios de conduta de agentes públicos;

IV – aumentar a capacidade de detecção de problemas de gestão, corrupção e ilícitos;

V – reduzir a assimetria de informações na sociedade;

VI – viabilizar o acesso a outros direitos, dando amplo acesso às informações necessárias para concretizá-los;

VII – fomentar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e a participação da sociedade na melhoria da gestão e dos serviços públicos;

VIII – garantir as previsões constitucionais relativas ao Princípio da Publicidade e ao Direito de Saber; e

IX - incentivar a adoção de medidas de transparência em estados, municípios e no Distrito Federal.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I – dados abertos – dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte;

II – Direito de Saber – direito constitucional de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, regulamentado pela Lei nº 12.527, de 2011;

III – formato aberto – formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização;

IV – transparência ativa – publicação realizada pela administração pública, por força de norma ou de forma proativa, independente de solicitação, a fim de dar amplo conhecimento de dados ou informações à a sociedade; e

V – transparência passiva – provimento de dados ou informações públicas mediante requerimento de cidadão ou organização de qualquer natureza, de forma a garantir o Direito de Saber.

Parágrafo único. São aplicáveis a este decreto os termos definidos no Art. 4º da Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 3º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I – publicidade como regra e sigilo como exceção;

II – clareza e completude nas informações disponibilizadas para a sociedade;

III – facilidade e desburocratização para o provimento de informações;

IV – precisão e tempestividade das informações prestadas;

V – foco no cidadão na priorização da abertura de bases e informações; e

VI – observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 2016.

Art. 4º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I – garantia do Direito de Saber;

II – livre utilização de dados e informações públicas pela sociedade;

III – respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e às liberdades e garantias individuais;

IV – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

V – divulgação de informações e dados públicos de interesse da sociedade, independentemente de solicitações;

VI – utilização de tecnologias de informação e comunicação para disseminação e reuso de dados e informações públicas; e

VII – utilização de informações e dados públicos pela sociedade para aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o combate à corrupção e a geração de novos negócios.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 5º A Política de Transparência do Poder Executivo federal integrará normas, procedimentos e ferramentas que viabilizem:

I – a transparência passiva, garantindo o acesso às informações públicas em atendimento a requerimentos de cidadão ou organização de qualquer natureza;

II – a transparência ativa, garantindo a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévio requerimento; e

III – a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo Federal, para fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática.

Parágrafo único. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal será executada de forma integrada, resguardadas as garantias de restrição de acesso às informações pessoais, às informações classificadas em qualquer grau de sigilo, e àquelas protegidas por legislações específicas, conforme previsto na Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 6º A Política de Transparência do Poder Executivo federal será desenvolvida por meio de ações voltadas ao alcance de seus objetivos, dentre elas:

I – definição e criação de procedimentos ou sistemas informatizados que facilitem a disseminação, obtenção, utilização e compreensão de informações públicas;

II – realização de ações de monitoramento e de acompanhamento da implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, incluindo as entidades controladas direta ou indiretamente pela União;

III – promoção de ações de formação e capacitação para servidores públicos, representantes da sociedade civil organizada, cidadãos e atores interessados no controle social;

IV – aprimoramento e produção de orientações para a tomada de decisão em situações de conflitos entre o interesse público e a necessidade de sigilo ou limitação de acesso;

V – criação de metodologias a partir dos dados e das informações públicas para o acompanhamento da gestão, o controle social, o desenvolvimento tecnológico e promoção da inovação, a geração de negócios, a produção de estudos e de pesquisas e a melhoria de serviços públicos;

VI – desenvolvimento de mecanismos de incentivo à adoção de medidas de transparência em estados e municípios, com apoio para sua implementação;

VII – manutenção de instrumentos que permitam a responsividade dos órgãos públicos com a adoção de medidas corretivas possíveis e pertinentes, em resposta a trabalhos realizados com dados e informações públicas para o aprimoramento da gestão pública.

CAPÍTULO III DA GOVERNANÇA

Art. 7º Para fins de governança da Política de Transparência do Poder executivo federal, fica instituído o Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, que compreende as atividades de transparência e acesso à informação.

Art. 8º Integram o Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal:

I - A Controladoria-Geral da União, como órgão central, por meio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; e

II - Órgãos setoriais.

§ 1º A área de atuação do órgão central do Sistema abrange todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista.

§ 2º Cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal deverá indicar em sua estrutura organizacional, por meio de ato específico, a área que exercerá as atribuições de órgão setorial, previsto neste artigo.

§ 3º Os órgãos setoriais sujeitam-se à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão a cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

Art. 9º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Poder Executivo federal:

I – formular, planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência;

II – definir planos de ação para avançar nos objetivos da Política, envolvendo órgãos e entidades do Poder Executivo federal;

III – monitorar o cumprimento dos planos de ação por parte dos órgãos e entidades envolvidos, recomendando ações para corrigir desvios do planejado, quando necessário;

IV – estabelecer normas complementares para os órgãos e entidades do Poder Executivo federal para promover maior transparência proativa na administração pública;

V – promover a cultura de transparência e estimular a abertura de dados e informações;

VI – prover orientações e ofertar constante capacitação para servidores públicos federais;

VII – definir critérios para avaliação e monitoramento da implementação da política no Poder Executivo federal;

VIII – promover o uso dos dados e informações públicas pela sociedade, para melhoria da gestão e de serviços;

IX – produzir e disseminar informações sobre a transparência no Poder Executivo federal;

X – incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos estados e municípios brasileiros; e

XI – identificar bases de dados e informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos ou entidades detentoras das bases.

Art. 10. Compete aos órgãos setoriais do Sistema de Prevenção da Corrupção do Poder Executivo federal:

I – Coordenar e garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência no âmbito de seu órgão ou entidade;

II – Monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência;

III – Manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;

IV – Manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos pela instituição no Portal destinado aos dados abertos governamentais;

V – Apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento da Controladoria-Geral da União;

VI – Monitorar o cumprimento do disposto no art. 11 da Lei nº 13.019, de 2014; e

VII – Atuar proativamente para a disponibilização de informações públicas de interesse coletivo e geral em transparência ativa, independentemente de determinação legal, sempre que constatado o benefício da divulgação dos dados para a participação e controle social, bem como para a melhoria da gestão pública.

CAPÍTULO IV

DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 11. A Transparência Ativa será realizada por meio da publicação na Rede Mundial de Computadores - Internet - de dados e informações públicas de interesse coletivo e geral, independente de solicitação, por parte dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, em cumprimento às obrigações de transparência previstas.

Parágrafo único. Ato da Controladoria-Geral da União regulamentará procedimentos e prazos para a manutenção de informações em transparência ativa.

Art. 12. O Portal da Transparência do Poder Executivo federal tem por finalidade divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e informações sobre servidores públicos para instrumentalizar o controle social.

Art. 13. Os dados e informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos orçamentários, financeiros e de servidores públicos, resultantes de processos comuns aos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, entre eles:

I – o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II – a execução das despesas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 131, de 2009;

III – a execução das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 131, de 2009;

IV – os repasses de recursos federais aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal;

V – os convênios e operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

VI – as licitações e contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VII – as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas;

VIII – as informações sobre os servidores públicos federais civis e militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX – as viagens a serviço custeadas pelo Poder Executivo federal; e

X – as sanções administrativas imputadas a pessoas, empresas, organizações não governamentais ou servidores públicos.

§ 1º A gestão do Portal da Transparência do Poder Executivo Federal compete à Controladoria-Geral da União, como órgão central do Sistema de Transparência.

§ 2º A divulgação de dados gerais para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e projetos específicos desenvolvidos por órgãos e entidades administração pública federal direta e indireta será realizada nos sites oficiais dos próprios executores, conforme o artigo 8º da Lei nº 12.527/2011.

§3º A Controladoria-Geral da União poderá acrescentar outras informações de interesse coletivo e geral ao Portal da Transparência, cabendo aos órgãos ou entidades fornecer os dados necessários à publicação.

§ 4º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão fornecer o acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência, nos prazos e formas indicados pela Controladoria-Geral da União.

§ 5º A publicação de dados e informações no Portal da Transparência não exime os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal do cumprimento das demais obrigações de transparência previstas na legislação.

§ 6º Os órgãos e entidades que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência, por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal, deverão publicar as informações em seus próprios sítios ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 7º Não incide sigilo sobre as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, admitida a restrição de acesso quando a publicação criar riscos as atividades de segurança da sociedade ou do Estado, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 8º Será admitida a restrição de acesso às informações deste artigo que tenham o potencial de comprometer o exercício de atividades de inteligência, investigação e segurança pública, de acordo com a legislação vigente.

Art. 14. É dever dos órgãos e entidades divulgar, em seus sítios na Internet, informações sobre:

I – acordos internacionais que impliquem obrigações, onerosas ou não, para a administração pública federal, resguardadas as hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 da Lei nº 12.527, de 2011;

II – informações sobre concessões de recursos financeiros ou renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, visando ao desenvolvimento econômico, social, cultural, entre outros, incluindo a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida, dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização destes recursos e, no caso das renúncias individualizadas, os dados dos beneficiários;

III – dados ou informações para o acompanhamento das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil;

IV – dados ou informações cuja transparência possa mitigar riscos de desvios de conduta, mau uso de recursos ou atos de corrupção, com base no programa de integridade, previsto no Art. 19 do Decreto nº 9.203, de 2017;

V – informe anual com as principais ações e resultados obtidos pelo órgão; e

VI – inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito da instituição, observado o disposto na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. Ato da Controladoria-Geral da União estabelecerá diretrizes para a publicação destas informações.

CAPÍTULO V

DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Art. 15. O Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão é o canal eletrônico oficial para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados à administração pública federal direta e indireta, incluindo as

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, em atendimento ao disposto no artigo 11, § 1º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 .

Parágrafo único. Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão.

Art. 16. Compete à Controladoria-Geral da União zelar pelo bom atendimento aos pedidos de informação, devendo:

I – monitorar o atendimento às solicitações;

II – produzir avaliações periódicas sobre o serviço de informações;

III – promover mudanças nos sistemas e processos para melhoria do serviço;

IV – produzir orientações para Serviços de Informação ao Cidadão nos órgãos e entidades; e

V – capacitar servidores responsáveis pela prestação do serviço.

Art. 17. Os órgãos e entidades que receberem em suas estruturas passivos relativos ao atendimento de pedidos de informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações em aberto.

Parágrafo Único: No caso de privatização de empresas públicas, deverá ser observada a necessidade de responder a todos os pedidos de acesso à informação que porventura existam abertos na instituição referente ao período anterior à privatização.

Art. 18. As solicitações de bases de dados em formato aberto também estão sujeitas a pedidos na forma de transparência passiva.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. As disposições deste Decreto não se aplicam aos dados e às informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 20. Ficam revogados o Decreto nº 5.482, de 2005, o Decreto nº 7.033, de 2009 e o Decreto nº 7.034 de 2009.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a proposta de edição de Decreto que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.
2. O Brasil tem avançado e possui histórico de ampliação e melhoria da transparência pública, o que pode ser evidenciado pelo marco legal existente, várias medidas foram tomadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para acompanhamento da execução de políticas públicas.
3. Entretanto, o conjunto de bases normativas relacionadas à transparência e ao acesso à informação é heterogêneo e incorpora diversas categorias. A previsão do acesso à informação como direito constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a criação do Portal de Transparência (2004), a Lei de Transparência (Lei Complementar 131/2009), a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e sua regulamentação e a Política de Dados Abertos (Decreto nº 5.482/2016) são alguns exemplos. Diante desse cenário, a proposição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita consolidar os princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental.
4. Além disso, ao definir objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e permite contribuir para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.
5. A Controladoria-Geral da União (CGU) já desenvolve ações e projetos diretamente relacionados à promoção e ao monitoramento da transparência pública, tendo entre suas competências (Decreto nº 9681/2019), a promoção da transparência, do acesso à informação e do controle social no Poder Executivo federal, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal, a gestão do Portal de Transparência do Poder Executivo federal, o monitoramento da execução da Lei de Acesso à Informação e, recentemente, a gestão da Política de Dados Abertos.
6. Assim, a institucionalização da Política de Transparência confere segurança para as ações realizadas pela CGU, uma vez que o órgão passa a atuar como responsável pela gestão da Política. Na mesma linha, fornece base conceitual e instrumentos necessários para aprimoramento das ações de monitoramento e promoção da transparência pública no Poder Executivo federal.
7. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a compreensão da transparência pública em sua integridade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.
8. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para acompanhamento dos avanços alcançados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a edição deste Decreto que ora submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES**, **Diretor de Transparência e Controle Social**, em 24/06/2019, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1156605 e o código CRC BDA59E05

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1156605

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 1156620/2019/DTC/STPC
PROCESSO Nº 00190.106237/2019-21
INTERESSADO: DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
ASSUNTO: Proposta para instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Proposta para instituir um conjunto de princípios, diretrizes, ações e ferramentas que garantam a promoção da transparência.

Trata-se de **Parecer de Mérito** da Exposição de Motivos nº 1156605, elaborado nos termos do art. 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.

I - Análise do Problema

A implementação da Transparência Pública entendida como fundamento democrático e princípio constitucional permite o acesso a serviços públicos por parte do cidadão, a simetria de informações no mercado, fomenta negócios e promove a geração de inovações. Além disso, é força motriz para o controle social, a melhoria da gestão e o conseqüente aprimoramento das políticas públicas.

Atualmente, o Brasil conta com vasto arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, objetivamos, em primeiro lugar, disseminar a Transparência Pública como política única e transversal, que reúne os princípios da transparência ativa e da transparência passiva, sua interface com a disponibilização de dados abertos e sua aplicação como instrumento de controle social.

A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua no monitoramento dos órgãos do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação e da Política de Dados Abertos, em que são observados o cumprimento de prazos e as omissões, produzidos relatórios e painéis de monitoramento, avaliações de transparência ativa, entre outros. A CGU também tem realizado avaliações em estados e municípios, abarcando aspectos da transparência passiva e da transparência ativa, como forma de fomentar a implantação e políticas de transparência por parte dos entes federados.

Cabe ressaltar que, em suas atividades de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, a CGU alcançou o índice de apenas 0,1% de omissão aos pedidos feitos no âmbito do Poder Executivo federal, além da disseminação de práticas positivas que resultaram na redução do tempo médio de resposta aos pedidos. Além disso, o Portal da Transparência do Poder Executivo federal foi remodelado recentemente, recebendo linguagem mais acessível e novos recursos de pesquisa e se consolidando como ferramenta de controle dos gastos públicos e de aprimoramento de políticas públicas com mais de 21 milhões de visitas.

No âmbito da transparência ativa, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal determina os dados e informações que correspondem a processos comuns da administração pública federal e que devem ser disponibilizadas no Portal de Transparência do Poder Executivo Federal. Dessa forma, propõe-se a

revogação do Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, do Decreto nº 7.033, de 15 de dezembro de 2009 e do Decreto nº 7.034, de 15 de dezembro de 2009.

No âmbito da transparência passiva, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal determina o uso pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta do Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão como canal oficial para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

A institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução. Ao mesmo tempo, confere a responsabilidade à CGU, como órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, possibilitando o aprimoramento das atividades e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento a novas demandas.

A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal é fundamental para conferir uniformidade às ações desenvolvidas em cada órgão, uma vez que define conceitos, princípios e diretrizes a serem seguidos e ferramentas a serem usadas para o alcance dos objetivos.

II – Objetivos a alcançar

Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de transparência pública no âmbito do Poder Executivo federal;

Fomentar a disseminação da transparência pública para melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o território nacional;

Garantir o acesso à informação de forma equânime à sociedade;

Incentivar e viabilizar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e no monitoramento das políticas públicas; e

Organizar e consolidar procedimentos para a promoção da transparência pública na administração pública federal direta e indireta.

III – Atingidos pelo ato

O Decreto envolverá diretamente a Controladoria-Geral da União (CGU).

Indiretamente, o Decreto atingirá os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista e outras entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

IV – Estratégia e prazo de implementação

A implementação terá início imediato, após a publicação do Decreto no Diário Oficial.

V – Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

Registre-se que não haverá impacto financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

VI – Impacto da Medida

O impacto principal refere-se aos benefícios, para governo – no sentido da uniformidade de entendimentos sobre os princípios e objetivos da transparência pública –, e sociedade – que terá uma base normativa passa subsidiar as ações relativas ao controle social, advindos da definição e consolidação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Além disso, a institucionalização em nível federal irá fomentar a implantação de políticas semelhantes em nível estadual, municipal e no Distrito Federal.

VII - CONCLUSÃO

Diante do exposto, sugerimos o envio da Minuta de Decreto à Casa Civil, com vistas à sua aprovação e posterior publicação no Diário Oficial da União.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES, Diretor de Transparência e Controle Social**, em 24/06/2019, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1156620 e o código CRC 9C11DE06

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1156620

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DTC

À STPC,

Para avaliação e providências.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES**, **Diretor de Transparência e Controle Social**, em 24/06/2019, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1156874 e o código CRC 9DC49B4E

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1156874

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO X.XXX DE XX DE MMMM DE YYYY

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, que compreende o conjunto de princípios, diretrizes, ações e ferramentas voltados à garantia do direito constitucional de acesso à informação pública com o objetivo de:

- I – promover a melhoria da gestão e dos serviços públicos e comprometimento com o uso adequado dos recursos públicos;
- II – proporcionar condições para a prestação de contas e responsabilização dos gestores públicos;
- III – contribuir para inibir desvios de conduta de agentes públicos;
- IV – aumentar a capacidade de detecção de problemas de gestão, corrupção e ilícitos;
- V – reduzir a assimetria de informações na sociedade;
- VI – viabilizar o acesso a outros direitos, dando amplo acesso às informações necessárias para concretizá-los;
- VII – fomentar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e a participação da sociedade na melhoria da gestão e dos serviços públicos;
- VIII – garantir as previsões constitucionais relativas ao Princípio da Publicidade e ao Direito de Saber; e
- IX - incentivar a adoção de medidas de transparência em estados, municípios e no Distrito Federal.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por:

- I – dados abertos – dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte;
- II – Direito de Saber – direito constitucional de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, regulamentado pela Lei nº 12.527, de 2011;
- III – formato aberto – formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização;
- IV – transparência ativa – publicação realizada pela administração pública, por força de norma ou de forma proativa, independente de solicitação, a fim de dar amplo conhecimento de dados ou informações à a

sociedade; e

V – transparência passiva – provimento de dados ou informações públicas mediante requerimento de cidadão ou organização de qualquer natureza, de forma a garantir o Direito de Saber.

Parágrafo único. São aplicáveis a este decreto os termos definidos no Art. 4º da Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 3º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I – publicidade como regra e sigilo como exceção;

II – clareza e completude nas informações disponibilizadas para a sociedade;

III – facilidade e desburocratização para o provimento de informações;

IV – precisão e tempestividade das informações prestadas;

V – foco no cidadão na priorização da abertura de bases e informações; e

VI – observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 2016.

Art. 4º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I – garantia do Direito de Saber;

II – livre utilização de dados e informações públicas pela sociedade;

III – respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e às liberdades e garantias individuais;

IV – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

V – divulgação de informações e dados públicos de interesse da sociedade, independentemente de solicitações;

VI – utilização de tecnologias de informação e comunicação para disseminação e reuso de dados e informações públicas; e

VII – utilização de informações e dados públicos pela sociedade para aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o combate à corrupção e a geração de novos negócios.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 5º A Política de Transparência do Poder Executivo federal integrará normas, procedimentos e ferramentas que viabilizem:

I – a transparência passiva, garantindo o acesso às informações públicas em atendimento a requerimentos de cidadão ou organização de qualquer natureza;

II – a transparência ativa, garantindo a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévio requerimento; e

III – a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo Federal, para fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática.

Parágrafo único. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal será executada de forma integrada, resguardadas as garantias de restrição de acesso às informações pessoais, às informações classificadas em qualquer grau de sigilo, e àquelas protegidas por legislações específicas, conforme previsto na Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 6º A Política de Transparência do Poder Executivo federal será desenvolvida por meio de ações voltadas ao alcance de seus objetivos, dentre elas:

I – definição e criação de procedimentos ou sistemas informatizados que facilitem a disseminação, obtenção, utilização e compreensão de informações públicas;

II – realização de ações de monitoramento e de acompanhamento da implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, incluindo as entidades controladas direta ou indiretamente pela União;

III – promoção de ações de formação e capacitação para servidores públicos, representantes da sociedade civil organizada, cidadãos e atores interessados no controle social;

IV – aprimoramento e produção de orientações para a tomada de decisão em situações de conflitos entre o interesse público e a necessidade de sigilo ou limitação de acesso;

V – criação de metodologias a partir dos dados e das informações públicas para o acompanhamento da gestão, o controle social, o desenvolvimento tecnológico e promoção da inovação, a geração de negócios, a produção de estudos e de pesquisas e a melhoria de serviços públicos;

VI – desenvolvimento de mecanismos de incentivo à adoção de medidas de transparência em estados e municípios, com apoio para sua implementação;

VII – manutenção de instrumentos que permitam a responsividade dos órgãos públicos com a adoção de medidas corretivas possíveis e pertinentes, em resposta a trabalhos realizados com dados e informações públicas para o aprimoramento da gestão pública.

CAPÍTULO III

DA GOVERNANÇA

Art. 7º Para fins de governança da Política de Transparência do Poder executivo federal, fica instituído o Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, que compreende as atividades de transparência e acesso à informação.

Art. 8º Integram o Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal:

I - A Controladoria-Geral da União, como órgão central, por meio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; e

II - Órgãos setoriais.

§ 1º A área de atuação do órgão central do Sistema abrange todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista.

§ 2º Cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal deverá indicar em sua estrutura organizacional, por meio de ato específico, a área que exercerá as atribuições de órgão setorial, previsto neste artigo.

§ 3º Os órgãos setoriais sujeitam-se à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão a cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

Art. 9º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Poder Executivo federal:

- I – formular, planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência;
- II – definir planos de ação para avançar nos objetivos da Política, envolvendo órgãos e entidades do Poder Executivo federal;
- III – monitorar o cumprimento dos planos de ação por parte dos órgãos e entidades envolvidos, recomendando ações para corrigir desvios do planejado, quando necessário;
- IV – estabelecer normas complementares para os órgãos e entidades do Poder Executivo federal para promover maior transparência proativa na administração pública;
- V – promover a cultura de transparência e estimular a abertura de dados e informações;
- VI – prover orientações e ofertar constante capacitação para servidores públicos federais;
- VII – definir critérios para avaliação e monitoramento da implementação da política no Poder Executivo federal;
- VIII – promover o uso dos dados e informações públicas pela sociedade, para melhoria da gestão e de serviços;
- IX – produzir e disseminar informações sobre a transparência no Poder Executivo federal;
- X – incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos estados e municípios brasileiros; e
- XI – identificar bases de dados e informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos ou entidades detentoras das bases.

Art. 10. Compete aos órgãos setoriais do Sistema de Prevenção da Corrupção do Poder Executivo federal:

- I – coordenar e garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência no âmbito de seu órgão ou entidade;
- II – monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência;
- III – manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;
- IV – manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos pela instituição no Portal destinado aos dados abertos governamentais;
- V – apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento da Controladoria-Geral da União;
- VI – monitorar o cumprimento do disposto no art. 11 da Lei nº 13.019, de 2014; e
- VII – atuar proativamente para a disponibilização de informações públicas de interesse coletivo e geral em transparência ativa, independentemente de determinação legal, sempre que constatado o benefício da divulgação dos dados para a participação e controle social, bem como para a melhoria da gestão pública.

CAPÍTULO IV

DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 11. A Transparência Ativa será realizada por meio da publicação na Rede Mundial de Computadores - Internet - de dados e informações públicas de interesse coletivo e geral, independente de solicitação, por

parte dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, em cumprimento às obrigações de transparência previstas.

Parágrafo único. Ato da Controladoria-Geral da União regulamentará procedimentos e prazos para a manutenção de informações em transparência ativa.

Art. 12. O Portal da Transparência do Poder Executivo federal tem por finalidade divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e informações sobre servidores públicos para instrumentalizar o controle social.

Art. 13. Os dados e informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos orçamentários, financeiros e de servidores públicos, resultantes de processos comuns aos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, entre eles:

I – o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II – a execução das despesas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 131, de 2009;

III – a execução das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 131, de 2009;

IV – os repasses de recursos federais aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal;

V – os convênios e operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

VI – as licitações e contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VII – as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas;

VIII – as informações sobre os servidores públicos federais civis e militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX – as viagens a serviço custeadas pelo Poder Executivo federal; e

X – as sanções administrativas imputadas a pessoas, empresas, organizações não governamentais ou servidores públicos.

§ 1º A gestão do Portal da Transparência do Poder Executivo Federal compete à Controladoria-Geral da União, como órgão central do Sistema de Transparência.

§ 2º A divulgação de dados gerais para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e projetos específicos desenvolvidos por órgãos e entidades administração pública federal direta e indireta será realizada nos sites oficiais dos próprios executores, conforme o artigo 8º da Lei nº 12.527/2011.

§ 3º A Controladoria-Geral da União poderá acrescentar outras informações de interesse coletivo e geral ao Portal da Transparência, cabendo aos órgãos ou entidades fornecer os dados necessários à publicação.

§ 4º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão fornecer o acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência, nos prazos e formas indicados pela Controladoria-Geral da União.

§ 5º Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão solicitar à Controladoria-Geral da União a restrição de publicação no Portal da Transparência de quaisquer informações produzidas no âmbito de sua gestão, mediante apresentação do devido embasamento legal, nos termos da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

§ 6º A publicação de dados e informações no Portal da Transparência não exime os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal do cumprimento das demais obrigações de

transparência previstas na legislação.

§ 7º Os órgãos e entidades que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência, por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal, deverão publicar as informações em seus próprios sítios ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 8º Não incide sigilo sobre as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, admitida a restrição de acesso quando a publicação criar riscos as atividades de segurança da sociedade ou do Estado, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 9º Fica autorizado o acesso à Controladoria-Geral da União aos dados de notas fiscais eletrônicas emitidas em favor de todo e qualquer órgão ou entidade integrante do Poder Executivo federal, para fins de transparência e de atividades de controle, de prevenção e de combate à corrupção.

Art. 14. É dever dos órgãos e entidades divulgar, em seus sítios na Internet, informações sobre:

I – acordos internacionais que impliquem obrigações, onerosas ou não, para a administração pública federal, resguardas as hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 da Lei nº 12.527, de 2011;

II – informações sobre concessões de recursos financeiros ou renúncias de receitas para pessoas físicas ou jurídicas, visando ao desenvolvimento econômico, social, cultural, entre outros, incluindo a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida, dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização destes recursos e, no caso das renúncias individualizadas, os dados dos beneficiários;

III – dados ou informações para o acompanhamento das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil;

IV – dados ou informações cuja transparência possa mitigar riscos de desvios de conduta, mau uso de recursos ou atos de corrupção, com base no programa de integridade, previsto no Art. 19 do Decreto nº 9.203, de 2017;

V – informe anual com as principais ações e resultados obtidos pelo órgão; e

VI – inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito da instituição, observado o disposto na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. Ato da Controladoria-Geral da União estabelecerá diretrizes para a publicação destas informações.

CAPÍTULO V

DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Art. 15. O Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão é o canal eletrônico oficial para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados à administração pública federal direta e indireta, incluindo as entidades controladas direta ou indiretamente pela União, em atendimento ao disposto no artigo 11, § 1º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 .

Parágrafo único. Compete à Controladoria-Geral da União a gestão do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão.

Art. 16. Compete à Controladoria-Geral da União zelar pelo bom atendimento aos pedidos de informação, devendo:

- I – monitorar o atendimento às solicitações;
- II – produzir avaliações periódicas sobre o serviço de informações;
- III – promover mudanças nos sistemas e processos para melhoria do serviço;
- IV – produzir orientações para Serviços de Informação ao Cidadão nos órgãos e entidades; e
- V – capacitar servidores responsáveis pela prestação do serviço.

Art. 17. Os órgãos e entidades que receberem em suas estruturas passivos relativos ao atendimento de pedidos de informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações em aberto.

Parágrafo Único: No caso de privatização de empresas públicas, deverá ser observada a necessidade de responder a todos os pedidos de acesso à informação que porventura existam abertos na instituição referente ao período anterior à privatização.

Art. 18. As solicitações de bases de dados em formato aberto também estão sujeitas a pedidos na forma de transparência passiva.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. As disposições deste Decreto não se aplicam aos dados e às informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 20. Ficam revogados o Decreto nº 5.482, de 2005, o Decreto nº 7.033, de 2009 e o Decreto nº 7.034 de 2009.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DE BRITO VIDAL**, **Diretor de Transparência e Controle Social, Substituto**, em 11/07/2019, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1169641 e o código CRC 1E3034B3

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a proposta de edição de Decreto que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.
2. O Brasil tem avançado e possui histórico de ampliação e melhoria da transparência pública, o que pode ser evidenciado pelo marco legal existente, várias medidas foram tomadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para acompanhamento da execução de políticas públicas.
3. Entretanto, o conjunto de bases normativas relacionadas à transparência e ao acesso à informação é heterogêneo e incorpora diversas categorias. A previsão do acesso à informação como direito constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a criação do Portal de Transparência (2004), a Lei de Transparência (Lei Complementar 131/2009), a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e sua regulamentação e a Política de Dados Abertos (Decreto nº 5.482/2016) são alguns exemplos. Diante desse cenário, a proposição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita consolidar os princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental.
4. Além disso, ao definir objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal possibilita a mensuração de seus avanços e permite contribuir para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.
5. A Controladoria-Geral da União (CGU) já desenvolve ações e projetos diretamente relacionados à promoção e ao monitoramento da transparência pública, tendo entre suas competências (Decreto nº 9681/2019), a promoção da transparência, do acesso à informação e do controle social no Poder Executivo federal, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal, a gestão do Portal de Transparência do Poder Executivo federal, o monitoramento da execução da Lei de Acesso à Informação e, recentemente, a gestão da Política de Dados Abertos.
6. Assim, a institucionalização da Política de Transparência confere segurança para as ações realizadas pela CGU, uma vez que o órgão passa a atuar como responsável pela gestão da Política. Na mesma linha, fornece base conceitual e instrumentos necessários para aprimoramento das ações de monitoramento e promoção da transparência pública no Poder Executivo federal.
7. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a compreensão da transparência pública em sua integridade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.
8. Além disso, a Política de Transparência Pública disciplina os procedimentos e ferramentas a serem adotados para garantir a transparência da gestão pública e o direito de acesso à informação. Nesse sentido, cabe mencionar que a institucionalização do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, tendo a Controladoria-Geral da União como órgão central, consolida o Portal de Transparência do Governo Federal e o Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão como sistemas basilares da Política de Transparência.
9. A Política de Transparência também indica informações e dados cuja publicidade é fundamental. Nesse quesito, incluem-se as notas fiscais eletrônicas de compras públicas, conforme disciplina o parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Coordenação de Assuntos Tributários (Parecer PGFN/CAT/Nº 1479/2017).
10. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o

gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para acompanhamento dos avanços alcançados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que justificam a edição deste Decreto que ora submeto à apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES**, **Diretor de Transparência e Controle Social**, em 04/07/2019, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1169656 e o código CRC 0CA4DD1E

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1169656

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 1169671/2019/DTC/STPC
PROCESSO Nº 00190.106237/2019-21
INTERESSADO: DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
ASSUNTO: Proposta de instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Proposta de instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Trata-se de **Parecer de Mérito** da Exposição de Motivos nº 1169656, elaborado nos termos do art. nº 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.

I - Análise do Problema

A implementação da Transparência Pública entendida como fundamento democrático e princípio constitucional permite o acesso a serviços públicos por parte do cidadão, a simetria de informações no mercado, fomenta negócios e promove a geração de inovações. Além disso, é força motriz para o controle social, a melhoria da gestão e o consequente aprimoramento das políticas públicas.

Atualmente, o Brasil conta com vasto arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, objetivamos, em primeiro lugar, disseminar a Transparência Pública como política única e transversal, que reúne os princípios da transparência ativa e da transparência passiva, sua interface com a disponibilização de dados abertos e sua aplicação como instrumento de controle social.

A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua no monitoramento dos órgãos do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação e da Política de Dados Abertos, em que são observados o cumprimento de prazos e as omissões, produzidos relatórios e painéis de monitoramento, avaliações de transparência ativa, entre outros. A CGU também tem realizado avaliações em estados e municípios, abarcando aspectos da transparência passiva e da transparência ativa, como forma de fomentar a implantação e políticas de transparência por parte dos entes federados.

Cabe ressaltar que, em suas atividades de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, a CGU alcançou o índice de apenas 0,1% de omissão aos pedidos feitos no âmbito do Poder Executivo federal, além da disseminação de práticas positivas que resultaram na redução do tempo médio de resposta aos pedidos. Além disso, o Portal da Transparência do Poder Executivo federal foi remodelado recentemente, recebendo linguagem mais acessível e novos recursos de pesquisa e se consolidando como ferramenta de controle dos gastos públicos e de aprimoramento de políticas públicas com mais de 21 milhões de visitas.

Propõe-se a revogação do Decreto no 5.482, de 30 de junho de 2005, do Decreto no 7.033, de 15 de dezembro de 2009 e do Decreto nº 7.034, de 15 de dezembro de 2009. No âmbito da transparência ativa, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal determina os dados e informações que correspondem a processos comuns da administração pública federal e que devem ser disponibilizadas no

Portal de Transparência do Poder Executivo Federal. Nesse quesito, incluem-se as notas fiscais eletrônicas de compras públicas, conforme disciplina o parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Coordenação de Assuntos Tributários (Parecer PGFN/CAT/Nº 1479/2017).

No âmbito da transparência passiva, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal determina o uso pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta do Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão como canal oficial para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

A institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução. Ao mesmo tempo, confere a responsabilidade à CGU, como órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, possibilitando o aprimoramento das atividades e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento a novas demandas.

A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal é fundamental para conferir uniformidade às ações desenvolvidas em cada órgão, uma vez que define conceitos, princípios e diretrizes a serem seguidos e ferramentas a serem usadas para o alcance dos objetivos.

II – Objetivos a alcançar

Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de transparência pública no âmbito do Poder Executivo federal;

Fomentar a disseminação da transparência pública para melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o território nacional;

Garantir o acesso à informação de forma equânime à sociedade;

Incentivar e viabilizar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e no monitoramento das políticas públicas;

Organizar e consolidar procedimentos para a promoção da transparência pública na administração pública federal direta e indireta.

III – Atingidos pelo ato

O Decreto envolverá diretamente a Controladoria-Geral da União (CGU);

Indiretamente, o Decreto atingirá os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista e outras entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

IV – Estratégia e prazo de implementação

A implementação será de início imediato, após a publicação do Decreto no Diário Oficial.

V – Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

Registre-se que não haverá impacto financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

VI – Impacto da Medida

O impacto principal refere-se aos benefícios, para governo – no sentido da uniformidade de entendimentos sobre os princípios e objetivos da transparência pública –, e sociedade – que terá uma base normativa passa subsidiar as ações relativas ao controle social, advindos da definição e consolidação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Além disso, a institucionalização em nível federal irá fomentar a implantação de políticas semelhantes em nível estadual, municipal e no Distrito Federal.

VII - CONCLUSÃO

Diante do exposto, sugerimos o envio da Minuta de Decreto à Casa Civil, com vistas à sua aprovação e posterior publicação no Diário Oficial da União.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES, Diretor de Transparência e Controle Social**, em 04/07/2019, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1169671 e o código CRC 92A1C804

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1169671

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DTC

À STPC,

Após reunião com a Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção, foi identificada a necessidade de ajustes na minuta apresentada para definição mais adequada de alguns itens. Assim, encaminhamos nova Minuta de Decreto 1169641 ajustada e a Exposição de Motivos 1169656 e o Parecer de Mérito 1169671 atualizados para avaliação e providências.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES, Diretor de Transparência e Controle Social**, em 04/07/2019, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1169682 e o código CRC 85985B05

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1169682

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DECRETO X.XXX DE XX DE MMMM DE YYYY

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e o Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República,

DECRETA:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal.

Parágrafo único. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal estabelece os princípios e as diretrizes, ações e ferramentas voltadas à garantia do direito de acesso à informação pública, com os seguintes objetivos:

- I – promover a melhoria da gestão e dos serviços públicos e o comprometimento com o uso mais racional dos recursos públicos e melhores entregas de resultados aos cidadãos;
- II – propiciar a adequada prestação de contas pelos gestores públicos;
- III – inibir desvios de conduta de agentes públicos;
- IV – aumentar a capacidade de detecção de problemas de gestão, corrupção e ilícitos;
- V – reduzir a assimetria de informações nas relações entre Estado e sociedade;
- VI – fornecer informações necessárias para viabilizar o acesso a outros direitos e aos serviços públicos;
- VII – possibilitar e incentivar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e a participação da sociedade na melhoria da gestão e das políticas e dos serviços públicos;
- VIII – fortalecer a publicidade e o acesso à informação;
- IX – adotar ações coordenadas para a garantia dos meios necessários ao exercício do direito de acesso à informação;
- X – fortalecer outras políticas públicas a partir do fornecimento de informações que aprimorem a tomada de decisões no governo e na sociedade;
- XI - estimular a adoção de medidas de transparência em estados, municípios e no Distrito Federal;
- XII – estimular medidas de harmonização de formatos de bases de dados entre União, estados, municípios e o Distrito Federal;
- XIII - contribuir para o aprimoramento da gestão de informações públicas; e
- XIV – estimular a pesquisa a partir da oferta de dados públicos.

Art. 2º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - concepção da informação como um bem público;

III – primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV – facilidade e desburocratização para o provimento de informações;

V – clareza, objetividade e tempestividade das informações prestadas;

VI – priorização da abertura de bases e informações com foco no cidadão;

VII – adoção de mecanismos que possibilitem a participação da sociedade civil na formulação e execução da política de transparência; e

VIII – respeito aos princípios da proteção dos dados pessoais na administração pública e gestão transparente da informação pessoal, conforme previsto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 3º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I – garantia ao direito de acesso à informação pública;

II – livre utilização de dados e informações públicas pela sociedade, independentemente de autorização prévia, justificativa e assunção de responsabilidade;

III – respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e às liberdades e garantias individuais;

IV – divulgação de informações e dados públicos de interesse da sociedade, independentemente de solicitações;

V – utilização de tecnologias de informação e comunicação para disseminação e reuso de dados e informações públicas;

VI – incentivo à utilização de informações e dados públicos pela sociedade como forma de aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o controle social, o combate à corrupção e a geração de novos negócios;

VII – observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 2016;

VIII - observância das diretrizes da Política Nacional de Governo Aberto, definida no Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019, e

IX – incentivo ao uso de linguagem acessível e de fácil compreensão e de procedimentos ágeis na disseminação de informações.

Art. 4º A Política de Transparência do Poder Executivo federal será integrada por normas, procedimentos e ferramentas que viabilizem:

I – a transparência passiva, garantindo o acesso às informações públicas em atendimento a solicitações de pessoas ou organizações de qualquer natureza;

II – a transparência ativa, garantindo a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e

III – a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo Federal,

para fomentar o controle social, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática.

Parágrafo único. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal será executada de forma integrada, resguardadas as garantias de restrição de acesso às informações pessoais, às informações classificadas em qualquer grau de sigilo, e àquelas protegidas por legislações específicas, conforme previsto na Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 5º A Política de Transparência do Poder Executivo Federal será desenvolvida por meio de ações, tais como:

I – desenvolvimento de procedimentos, padrões e metodologias, ou sistemas informatizados que facilitem a disseminação, a obtenção, utilização e compreensão de informações públicas;

II – realização de ações de monitoramento e de acompanhamento da implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, incluindo as entidades controladas direta ou indiretamente pela União;

III – promoção de ações de formação e capacitação para servidores públicos, e sociedade em geral;

IV – criação de metodologias a partir dos dados e das informações públicas para o acompanhamento da gestão, o controle social, o desenvolvimento tecnológico e promoção da inovação, a geração de negócios, a produção de estudos e de pesquisas e a melhoria de serviços públicos;

V – manutenção de mecanismos de incentivo ao aprimoramento da transparência em estados e municípios, com apoio para sua implementação;

VI – desenvolvimento de instrumentos que permitam a responsividade dos órgãos públicos, com a adoção de medidas corretivas possíveis e pertinentes, em resposta a trabalhos realizados com dados e informações públicas para o aprimoramento da gestão pública; e

VII – implementação de práticas, orientações ou normas de transparência que deem suporte às demais políticas públicas.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 6º Fica instituído o Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal, com o objetivo de realizar a governança da Política de Transparência do Poder Executivo Federal.

Art. 7º Integram o Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal:

I - a Controladoria-Geral da União, como órgão central, representada por meio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção;

II - órgãos setoriais, representantes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal;

III - o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção (CTPCC), nos termos do Decreto nº 9.468, de 13 de agosto de 2018; e

IV - O Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, nos termos do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016.

§ 1º A atuação do órgão central do Sistema se dará em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista.

§ 2º Cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal deverá indicar em sua estrutura organizacional, por meio de ato específico, a área que exercerá as atribuições de órgão setorial, previsto neste artigo.

§ 3º Os órgãos setoriais atuarão de acordo com a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculados.

Art. 8º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Poder Executivo federal:

- I – formular, planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência;
- II – definir planos de ação para avançar nos objetivos da Política, envolvendo órgãos e entidades do Poder Executivo federal;
- III – monitorar o cumprimento dos planos de ação por parte dos órgãos e entidades envolvidos, recomendando ações para corrigir desvios do planejado, quando necessário;
- IV – monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação;
- V – estabelecer normas complementares para promover a transparência proativa na administração pública;
- VI – promover a cultura de transparência e estimular a abertura de dados e informações;
- VII – prover orientações e capacitação para servidores públicos federais;
- VIII – definir critérios para avaliação e monitoramento da implementação da política no Poder Executivo Federal;
- IX – produzir avaliações periódicas sobre o serviço de acesso à informações;
- X – promover o uso dos dados e informações públicas pela sociedade, para melhoria da gestão e de serviços;
- XI – produzir e disseminar informações sobre a transparência no Poder Executivo federal;
- XII – fomentar a adoção de medidas de transparência como forma de fortalecer ou aprimorar políticas públicas;
- XIII – promover mudanças nos sistemas e processos para melhoria do serviço de acesso à informação;
- XIV – identificar bases de dados e informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos ou entidades detentoras das bases.
- XV – incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos estados e municípios brasileiros;
- XVI - prover orientações e material de apoio voltado a sociedade, de forma a estimular a compreensão e utilização das informações públicas; e
- XVII - divulgar ativamente informações relativas à Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e ao Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal, sua execução e monitoramento.

Parágrafo único: o órgão central desenvolverá suas atividades buscando permanente diálogo com a sociedade civil organizada.

Art. 9º Compete aos órgãos setoriais do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal:

- I – coordenar e garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência no âmbito de seu órgão ou entidade;
- II – monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência;
- III – manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;
- IV – manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos pela instituição no

Portal destinado aos dados abertos governamentais;

V – apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento da Controladoria-Geral da União;

VI – monitorar o cumprimento do disposto no art. 11 da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 42, §4º e art. 81, §2º do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016; e

VII – atuar proativamente para a disponibilização, em transparência ativa, de informações públicas de interesse coletivo e aquelas frequentemente solicitadas, independentemente de determinação legal.

CAPÍTULO III

DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA

Art. 10. A transparência ativa será realizada por meio da publicação na Rede Mundial de Computadores de dados e informações públicas de interesse coletivo, independente de solicitação, por parte dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, em cumprimento às obrigações de transparência previstas em leis, decretos e outras espécies de atos normativos.

Parágrafo único. Ato da Controladoria-Geral da União regulamentará procedimentos e prazos para a manutenção de informações em transparência ativa.

Art. 11. O órgão central manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, que tem por finalidade divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e informações sobre servidores públicos para instrumentalizar o controle social.

Art. 12. Os dados e informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos orçamentários, financeiros e de servidores públicos, resultantes de processos comuns aos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, entre eles:

I – o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II – a execução das despesas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 131, de 2009;

III – a execução das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 131, de 2009;

IV – os repasses de recursos federais aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal;

V – os convênios e operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

VI – as licitações e contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VII – as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas, nos termos do Artigo 6º, do Decreto 10.209 de 2020;

VIII – as informações sobre os servidores públicos federais civis e militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as informações individualizadas relativas a servidores inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

X – as viagens a serviço custeadas pelo Poder Executivo federal; e

XI – as sanções administrativas imputadas a pessoas naturais e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e agentes públicos, bem como os acordos de leniência firmados.

§ 1º A divulgação de dados e informações para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e

projetos específicos de órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta será realizada nos sites oficiais dos próprios executores, conforme o artigo 8º da Lei nº 12.527/2011, em seção específica conforme o Art. 7º, §1º e do Decreto 7724/2012.

§ 2º O órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral ao Portal da Transparência, cabendo aos órgãos ou entidades fornecer os dados necessários à publicação.

§ 3º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão fornecer o acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência, nos prazos e formas indicados pela Controladoria-Geral da União.

§ 4º Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão solicitar à Controladoria-Geral da União a restrição de publicação no Portal da Transparência de quaisquer informações sigilosas produzidas no âmbito de sua gestão, mediante apresentação do devido embasamento legal.

§ 5º A solicitação referida no parágrafo anterior permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência e deverá conter, no mínimo:

I - As características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - Os fundamentos da restrição de publicação.

§ 6º A publicação de dados e informações no Portal da Transparência não exime os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal do cumprimento das demais obrigações de transparência previstas na legislação.

§ 7º Os órgãos e entidades que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência, por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal, deverão publicar as informações em seus próprios sítios ou prover os dados em forma e prazos estipulados pela Controladoria-Geral da União.

§ 8º Constará no Portal da Transparência lista dos órgãos e entidades que publicam informações no portal e quais informações são publicadas.

Art. 13. É obrigação dos órgãos e entidades divulgar, em seus sítios na Rede Mundial de Computadores, informações sobre:

I – subsídios, subvenções, benefícios fiscais ou renúncias de receitas visando ao desenvolvimento econômico, social, cultural, entre outros, incluindo a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida, dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização destes recursos e, no caso de concessões individualizadas para pessoas jurídicas ou naturais, os dados dos beneficiários;

II – dados ou informações para o acompanhamento das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil;

III – as ações desenvolvidas no âmbito do programa de integridade e o plano de integridade, aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, e suas versões revisadas, resguardando eventuais questões sensíveis, relacionadas ao levantamento dos riscos para a integridade, nos termos da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 e legislação correlata.

IV – o informe anual com as principais ações e resultados obtidos pelo órgão, respectivas metas e indicadores; e

V – o inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito da instituição, observado o disposto no Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016.

VI – relação atualizada e consolidada das obras públicas sob responsabilidade do órgão ou entidade contendo, no mínimo:

- a. local, data de início, data prevista para a conclusão e em que fase a obra se encontra;
- b. identificação do contratado com o número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- c. objeto de contrato;
- d. número do processo de licitação; e
- e. valor inicial do contrato e acréscimos que venham a ocorrer.

VII – Plano Anual de Contratações e suas eventuais modificações;

VIII – informações sobre audiências e consultas públicas previstas e realizadas;

IX – o inventário atualizado dos bens imóveis sob sua gestão, sejam eles públicos ou privados, nos termos do art. 32-A, §1º da Lei nº 9.636, de 1998;

X – as operações de crédito realizadas por instituições financeiras oficiais de fomento; e

XI – outras informações que o órgão julgar importante para a participação da sociedade na melhoria de políticas e serviços e para combate à corrupção e a desvios éticos.

Parágrafo único. As obrigações previstas neste artigo não eximem os órgãos e entidades de publicar informações exigidas em outros normativos.

Art. 14. O órgão central do Sistema de Transparência será responsável pelo Portal Nacional de Dados Abertos, como catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

§1º. Os órgãos e entidades administração direta, autárquica e fundacional do governo federal deverão catalogar todas as bases de dados em formato aberto disponibilizadas para acesso público no Portal Nacional de Dados Abertos, observando as obrigações do Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016.

§2º. O órgão central do sistema de transparência editará normas complementares para a catalogação, atualização e gestão dos dados abertos no Portal Nacional de Dados Abertos.

§3º. O órgão central do sistema de transparência definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao Portal Nacional de Dados Abertos, para fins de catalogação de bases de dados, aplicativos e serviços associados..

Art. 15. Compete à Controladoria-Geral da União, como órgão central do Sistema de Transparência, a gestão de canal eletrônico oficial para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados à administração pública federal direta e indireta, incluindo as entidades controladas direta ou indiretamente pela União, em atendimento ao disposto no artigo 11, § 1º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§1º Ressalvados as solicitações de informações cujo processo contenha informações pessoais, a CGU divulgará e disponibilizará o inteiro teor da base de dados de pedidos e respostas a pedidos de acesso a informações.

§2º O canal eletrônico previsto no caput contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade, na forma estabelecida pelo órgão central, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§3º. O órgão central do sistema de transparência definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao canal eletrônico oficial para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação.

Art. 16. Os órgãos e entidades que receberem em suas estruturas passivos relativos ao atendimento de pedidos de informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações em aberto.

Parágrafo Único. No caso de privatização de empresas públicas, deverá ser observada a necessidade de responder a todos os pedidos de acesso à informação que porventura existam abertos na instituição referente

ao período anterior à privatização.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. As disposições deste Decreto observarão as regras de tratamento para os dados e as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, os dados pessoais sensíveis ou aqueles que sejam protegidos por outras hipóteses, nos termos do Art. 22 da Lei 12.527 de 2011.

Art. 18. Fica revogado o Decreto nº 5.482, de 2005

Art. 19. Fica revogado o § 5º do Art. 5º do Decreto nº 8.777, de 2005

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES**, **Diretor de Transparência e Controle Social**, em 28/10/2020, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1693087 e o código CRC E61E9A3C

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1693087

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a proposta de edição de Decreto que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, com vistas a aprimorar a base legal e possibilitar o acompanhamento adequado das ações de transparência pública com a definição e consolidação de objetivos, diretrizes e princípios que devem permear a ação governamental.

2. A transparência pública é um elemento fundamental para uma administração profissional e consciente e base para a consolidação da democracia no país. O Brasil tem avançado e possui histórico de ampliação da transparência pública, por meio de leis, normas, políticas e práticas adotadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para acompanhamento da execução de políticas públicas.

3. A Constituição de 1988 trouxe expressa menção à necessidade de promoção do acesso à informação pública, incluindo aquelas de interesse particular e de interesse coletivo e geral. Todavia, a efetiva implementação da transparência levou longos anos para se desenvolver e se consolidar. Pode-se dizer que, atualmente, os normativos relacionados à transparência e ao acesso à informação formam um conjunto heterogêneo e incorporam diversas categorias. A Lei de Acesso à Informação do Poder Executivo federal possibilita consolidar os princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental.

4. Em breve histórico sobre a construção do arcabouço legal da transparência pública, vale destacar a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) e sua atualização pela Lei Complementar n. 131/2009, trazendo a obrigatoriedade de publicização das informações pormenorizadas da execução financeira e orçamentária, por parte dos entes federados. Criado em 2004, o Portal da Transparência, reformulado em 2018, tornou-se a principal ferramenta de controle social do país, seja pelo volume de informações, seja pelo número de acessos contabilizado. A Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei n. 12.527/2011), regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, trata da divulgação dos dados de interesse coletivo e geral, determina o estabelecimento de canal, procedimentos e prazos para a realização de pedidos de acesso à informação. A LAI aborda a transparência passiva e a transparência ativa, trazendo ainda a obrigatoriedade de publicação de dados em formato aberto, perpassando a transparência pública em todos os aspectos.

5. Recentemente, foram promulgados o Decreto n. 8.777/2016, que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, e o Decreto n. 9.903/2019, que dispôs sobre a gestão e os direitos de uso de dados abertos. A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal obriga todas as unidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional a disponibilizarem as informações contidas em suas bases, quando possível, de forma aberta – isto é, sem restrições de licenças ou patentes, permitindo o livre acesso, utilização, modificação e compartilhamento.

6. Segue abaixo, rol exemplificativo e não exaustivo do universo normativo em vigor, referente à transparência pública:

6.1. Leis complementares números: 101/2000, 131/2009, 156/2016;

6.2. Leis ordinárias números: 8.159/1991, 9.784/1999, 10.257/2001, 10.650/2003, 12.527/2011, 12.813/2013, 12.846/2013, 13.303/2016, 13.408/2016, 13.473/2017, 13.707/2018, 13.709/2018, 13.898/2019 (ou LDO vigente); e

6.3. Decretos números: 6.170/2007, 7.185/2010, 7.257/2010, 7.505/2011, 7.592/2011, 7.724/2012, 7.845/2012, 8.726/2016, 8.777/2016, 9.468/2018, 9.903/2019, 10.160/2019, 10.332/2020.

7. Há outros instrumentos normativos que apresentam determinações, obrigações e práticas de transparência pública, como portarias, instruções normativas e até as exigências de acordos e convenções

internacionais.

8. A Controladoria-Geral da União (CGU), em função de sua missão constitucional, já desenvolve ações, projetos, normativos e ferramentas diretamente relacionados à promoção e ao monitoramento da transparência pública. Compete ao órgão, a promoção da transparência, do acesso à informação e do controle social no Poder Executivo federal, a gestão do Portal de Transparência, o monitoramento da execução da Lei de Acesso à Informação e, recentemente, a gestão da Política de Dados Abertos.

9. Dessa forma, entende-se que a institucionalização da Política de Transparência Pública e a implantação do Sistema de Transparência, com a CGU alçada a órgão central, possibilitam a atuação de forma sistêmica e organizada e com resultados mais eficientes no combate à corrupção. Os avanços em transparência incentivam os gestores públicos a serem mais responsáveis em sua atuação e permitem que a sociedade, de posse das informações, controle a ação dos governantes e fiscalize a gestão pública. Desta maneira, o texto em minuta oferece, em seu primeiro capítulo, as bases para formalizar a transparência como política pública, estabelecendo objetivos, diretrizes, princípios. Isso fortalece a transparência como política, uma vez que a distingue do princípio da publicidade que, embora importante, não tem o mesmo alcance desejado com esta política. No segundo capítulo, estabelece formalmente um Sistema de Transparência, formalizando uma liderança pela qual a CGU já reconhecida pelo próprio governo e pela sociedade, dando a ela poderes formais para uma gestão adequada. Por fim, estabelece instrumentos fundamentais, seus papéis e responsáveis, assim como aprimora o marco legal já existem com novas estratégias de transparência.

10. A presente proposta normativa confere segurança para as ações realizadas pela CGU que, como órgão central do Sistema passa a atuar como responsável pela gestão da Política. Na mesma linha, fornece base conceitual e instrumentos necessários para aprimoramento das ações de monitoramento e promoção da transparência pública no Poder Executivo federal. Ao revogar o Decreto n. 5.482/2016, incorpora, consolida e estabelece obrigações de transparência ativa para inserção de dados e informações no Portal da Transparência e nos sítios dos órgãos setoriais.

11. Além disso, a inclusão do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção e do Comitê Gestor da Infraestrutura de Dados Abertos na composição da estrutura de governança reforça a necessidade de se promover uma atuação integrada para o alcance de resultados mais efetivos no monitoramento do cumprimento das obrigações de transparência.

12. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a compreensão da transparência pública em sua integridade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.

13. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para acompanhamento dos avanços alcançados.

14. Ao determinar planos de ação e objetivos a serem alcançados, a institucionalização da Política de Transparência Pública possibilita mensurar seus avanços e permite contribuir para a efetivação de gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes.

Respeitosamente,

WAGNER ROSÁRIO

Anexo à Exposição de Motivos nº XXXX , de XX de outubro de 2020.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

O Brasil já avançou muito na adoção de medidas relacionadas à transparência pública, inclusive tem se destacado no cenário internacional, que pode ser constatado na liderança na criação da Parceria para Governo Aberto (OGP), na participação na criação da Iniciativa Global para Transparência Fiscal (GIFT), pelo prêmio

da ONU dado ao Portal da Transparência, e pelos diversos convites de instituições como BID, OCDE, Banco Mundial, USAID, GIFT, dentre outras, para transferirmos conhecimento e experiência para outros países.

O caráter público das informações produzidas e custodiadas pelo governo se tornou um paradigma para o país sendo regulamento por diversos normativos. Apesar das potencialidades e dos avanços já alcançados, ainda são encontrados limitadores para a implementação da transparência e do acesso à informação em suas diferentes formas para uso livre da sociedade brasileira.

Dessa forma, a instituição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, como apresentado nesta proposta, além de reunir objetivos, princípios e diretrizes que devem orientar a ação governamental, visa promover a atuação na gestão das ações de transparência de forma integrada e mais eficaz. O Sistema de Transparência e os mecanismos previstos para sua atuação proporcionam a redução de entendimentos divergentes e propiciam o desenvolvimento de metodologias de monitoramento e avaliação do cumprimento das obrigações de transparência pública de forma sistêmica e organizada.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

A proposta de Decreto apresentada pretende instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública, com a consolidação da CGU como órgão central. A CGU já atua na gestão da transparência pública de forma ampla e sistêmica, investindo em estratégias inovadoras que levaram o país a ser reconhecido internacionalmente no tema. Além disso, a CGU já dispõe de ferramentas e instrumentos sob sua gestão fundamentais para a promoção da transparência pública, como o Portal da Transparência, o canal eletrônico para solicitações de acesso à informação e o Portal Brasileiro de Dados Abertos. A capacidade operacional, o histórico de diálogo constante com a sociedade civil, aliado ao papel da CGU como órgão de controle favorece a implementação das medidas para a execução da Política de Transparência Pública.

3. Alternativas existentes às medidas propostas

Não se aplica.

4. Custos

Registre-se que não haverá impacto financeiro decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

Não se aplica.

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

Não se aplica.

7. Alterações propostas (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)

Não se aplica.

8. Síntese do parecer do órgão jurídico

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES**, Diretor de **Transparência e Controle Social**, em 28/10/2020, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 1693111/2020/DTC/STPC
PROCESSO Nº 00190.106237/2019-21
INTERESSADO: DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
ASSUNTO: Proposta de edição de novo decreto

Proposta de instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e o Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal.

Trata-se de **Parecer de Mérito** da Exposição de Motivos nº 1693098, elaborado nos termos do art. nº 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.

I - Análise do Problema

A implementação da Transparência Pública entendida como fundamento democrático e princípio constitucional permite o acesso a serviços públicos por parte do cidadão, a simetria de informações entre Estado e sociedade, garante o acesso a serviços públicos e promove a geração de inovações. Além disso, é força motriz para o controle social, a melhoria da gestão e o consequente aprimoramento das políticas públicas.

Atualmente, o Brasil conta com vasto arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, objetiva-se, em primeiro lugar, estabelecê-la como um esforço de governo que busca, para além da mera publicidade, resultados concretos no aprimoramento da gestão, dos serviços e das demais políticas públicas. Ademais, busca-se disseminar a Transparência Pública como política única e transversal, que reúne os princípios da transparência ativa e da transparência passiva, sua interface com a disponibilização de dados abertos e sua aplicação como instrumento de participação e controle social.

A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua no monitoramento dos órgãos do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação e da Política de Dados Abertos, em que são observados o cumprimento de prazos e as omissões, produzidos relatórios e painéis de monitoramento, avaliações de transparência ativa, entre outros. Assim, o órgão tem se consolidado como referência na condução e definição de procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública, inclusive para estados e municípios. Porém, a CGU carece de dispositivo normativo que formalize seu papel neste sistema ao passo que a transparência carece de um arcabouço que dê clareza aos órgãos quanto à sua necessidade e potencial para a melhoria da gestão pública.

Cabe ressaltar que, em suas atividades de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, a CGU alcançou o índice de apenas 0,1% de omissão aos pedidos feitos no âmbito do Poder Executivo federal, além da disseminação de práticas positivas que resultaram na redução do tempo médio de resposta aos pedidos. Além disso, o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, mantido e gerido pela CGU, foi remodelado recentemente, recebendo linguagem mais acessível e novos recursos de pesquisa e se consolidando como ferramenta de controle dos gastos públicos e de aprimoramento de políticas públicas com 1,5 milhão de

visitas por mês.

No âmbito da transparência ativa, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida e define os dados e informações que correspondem a processos comuns da administração pública federal e que devem ser disponibilizadas no Portal de Transparência do Poder Executivo Federal e indica aqueles que devem ser disponibilizados nos sítios eletrônicos dos órgãos setoriais. Por isso, propõe-se a revogação do Decreto no 5.482, de 30 de junho de 2005.

No âmbito da transparência passiva, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal determina o uso pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta de canal eletrônico oficial para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

A institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução. Ao mesmo tempo, confere a responsabilidade à CGU, como órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, possibilitando o aprimoramento das atividades e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento a novas demandas.

A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal é fundamental para conferir uniformidade às ações desenvolvidas em cada órgão, uma vez que define conceitos, princípios e diretrizes a serem seguidos e ferramentas a serem usadas para o alcance dos objetivos.

II – Objetivos a alcançar

Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de transparência pública no âmbito do Poder Executivo federal;

Fortalecer a Transparência como política pública, com potencial de gerar resultados, e não apenas como princípio da administração;

Transmitir o potencial transformador da Transparência na melhoria do Estado;

Fomentar a disseminação da transparência pública para melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o território nacional;

Garantir o acesso à informação de forma equânime à sociedade;

Incentivar e viabilizar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e no monitoramento das políticas públicas;

Consolidar formalmente a CGU como centro de um sistema de transparência no Governo Federal;

Organizar e consolidar procedimentos, de forma integrada e sistêmica, para a promoção da transparência pública na administração pública federal direta e indireta.

III – Atingidos pelo ato

O Decreto envolverá diretamente a Controladoria-Geral da União (CGU);

O Decreto atingirá os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista e outras entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

O Decreto ampliará a oferta de informações para a sociedade

IV – Estratégia e prazo de Implementação

A implementação será de início imediato, após a publicação do Decreto no Diário Oficial.

V – Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

Registre-se que não haverá impacto financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

VI – Impacto da Medida

O impacto principal refere-se aos benefícios, para governo – no sentido da uniformidade de entendimentos sobre os princípios e objetivos da transparência pública –, e sociedade – que terá uma base normativa passa subsidiar as ações relativas ao controle social, advindos da definição e consolidação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Além disso, a institucionalização em nível federal irá fomentar a implantação de políticas semelhantes em nível estadual, municipal e no Distrito Federal.

VII - CONCLUSÃO

Diante do exposto, sugerimos o envio da Minuta de Decreto à Casa Civil, com vistas à sua aprovação e posterior publicação no Diário Oficial da União.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES, Diretor de Transparência e Controle Social**, em 28/10/2020, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1693111 e o código CRC D546C3D2

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1693111

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DTC

À STPC,

Foi elaborada minuta de Decreto para instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, consolidando princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução. Ao mesmo tempo, a proposta de normativo confere à CGU a responsabilidade pela gestão da política, como órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, possibilitando o aprimoramento das atividades e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento a novas demandas,

Buscando uma relação de colaboração para encontrar soluções mais adequadas, o texto foi submetido à análise dos membros do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção - CTPCC, órgão consultivo integrante da estrutura básica da CGU, que tem por finalidade debater e sugerir medidas de aperfeiçoamento e fomento de políticas e estratégias, no âmbito da administração pública federal. Foram apresentadas contribuições para inclusão e alteração de dispositivos previstos no texto original.

Conforme acordado em reunião com a presença da Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção, encaminhamos para análise e providências minuta do Decreto (1693087) que incorpora as sugestões de alteração apresentadas pelos membros do CTPCC. Segue também as minutas da Exposição de Motivos (1693098) e do Parecer de Mérito (1693111) referentes à proposta que também foram reformulados para integrar as mudanças sugeridas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES, Diretor de Transparência e Controle Social**, em 28/10/2020, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1693116 e o código CRC 8AA3E272

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1693116

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a proposta de edição de Decreto que institui a Política de Transparência Pública, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal, com vistas a aprimorar a base legal e possibilitar o acompanhamento adequado das ações de transparência pública com a definição e consolidação de objetivos, diretrizes e princípios que devem permear a ação governamental.

2. A transparência pública é um elemento fundamental para uma administração profissional e consciente e base para a consolidação da democracia no país. O Brasil tem avançado e possui histórico de ampliação da transparência pública, por meio de leis, normas, políticas e práticas adotadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para acompanhamento da execução de políticas públicas.

3. A Constituição de 1988 trouxe expressa menção à necessidade de promoção do acesso à informação pública, incluindo aquelas de interesse particular e de interesse coletivo e geral. Todavia, a efetiva implementação da transparência levou longos anos para se desenvolver e se consolidar. Pode-se dizer que, atualmente, os normativos relacionados à transparência e ao acesso à informação formam um conjunto heterogêneo e incorporam diversas categorias. A Lei do Poder Executivo federal possibilita consolidar os princípios e diretrizes fundamentais que devem permear a ação governamental.

4. Em breve histórico sobre a construção do arcabouço legal da transparência pública, vale destacar a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) e sua atualização pela Lei Complementar n. 131/2009, trazendo a obrigatoriedade de publicização das informações pormenorizadas da execução financeira e orçamentária, por parte dos entes federados. Criado em 2004, o Portal da Transparência, reformulado em 2018, tornou-se a principal ferramenta de controle social do país, seja pelo volume de informações, seja pelo número de acessos contabilizado. A Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei n. 12.527/2011), regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, trata da divulgação dos dados de interesse coletivo e geral, determina o estabelecimento de canal, procedimentos e prazos para a realização de pedidos de acesso à informação. A LAI aborda a transparência passiva e a transparência ativa, trazendo ainda a obrigatoriedade de publicação de dados em formato aberto, perpassando a transparência pública em todos os aspectos.

5. Recentemente, foram promulgados o Decreto n. 8.777/2016, que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, e o Decreto n. 9.903/2019, que dispôs sobre a gestão e os direitos de uso de dados abertos. A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal obriga todas as unidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional a disponibilizarem as informações contidas em suas bases, quando possível, de forma aberta – isto é, sem restrições de licenças ou patentes, permitindo o livre acesso, utilização, modificação e compartilhamento.

6. Segue abaixo, rol exemplificativo e não exaustivo do universo normativo em vigor, referente à transparência pública:

6.1. Leis complementares números: 101/2000, 131/2009, 156/2016;

6.2. Leis ordinárias números: 8.159/1991, 9.784/1999, 10.257/2001, 10.650/2003, 12.527/2011, 12.813/2013, 12.846/2013, 13.303/2016, 13.408/2016, 13.473/2017, 13.707/2018, 13.709/2018, 13.898/2019 (ou LDO vigente); e

6.3. Decretos números: 6.170/2007, 7.185/2010, 7.257/2010, 7.505/2011, 7.592/2011, 7.724/2012, 7.845/2012, 8.726/2016, 8.777/2016, 9.468/2018, 9.903/2019, 10.160/2019, 10.332/2020.

7. Há outros instrumentos normativos que apresentam determinações, obrigações e práticas de

transparência pública, como portarias, instruções normativas e até as exigências de acordos e convenções internacionais.

8. A Controladoria-Geral da União (CGU), em função de sua missão constitucional, já desenvolve ações, projetos, normativos e ferramentas diretamente relacionados à promoção e ao monitoramento da transparência pública. Compete ao órgão, a promoção da transparência, do acesso à informação e do controle social no Poder Executivo federal, a gestão do Portal de Transparência, o monitoramento da execução da Lei de Acesso à Informação e, recentemente, a gestão da Política de Dados Abertos.

9. Dessa forma, entende-se que a institucionalização da Política de Transparência Pública e a criação do Sistema de Transparência, com a CGU alçada a órgão central, possibilitam a atuação de forma sistêmica e organizada e com resultados mais eficientes no combate à corrupção. Os avanços em transparência incentivam os gestores públicos a serem mais responsáveis em sua atuação e permitem que a sociedade, de posse das informações, controle a ação dos governantes e fiscalize a gestão pública. Desta maneira, o texto em minuta oferece as bases para formalizar a transparência como política pública, estabelecendo objetivos, diretrizes, princípios. Isso fortalece a transparência como política, uma vez que a distingue do princípio da publicidade que, embora importante, não tem o mesmo alcance desejado com esta política.

10. Em seu Capítulo III, o normativo estabelece formalmente o Sistema de Transparência do Poder Executivo Federal, formalizando uma liderança pela qual a CGU já é reconhecida pelo próprio governo e pela sociedade, dando a ela poderes formais para uma gestão adequada. Estabelece, também, que as autoridades de monitoramento estabelecidas no art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e no art. 67 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 dos órgãos e entidades abrangidos pelo decreto atuarão como unidades setoriais integrantes do Sistema ora criado. Essa determinação certamente trará maior eficiência na gestão da política de transparência, sem, no entanto, acarretar nenhum custo adicional para a sua implementação, uma vez que as autoridades citadas já fazem parte do corpo técnico de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Por fim, estabelece instrumentos fundamentais, seus papéis e responsáveis, assim como aprimora o marco legal já existente com novas estratégias de transparência.

11. A presente proposta normativa confere segurança para as ações realizadas pela CGU que, como órgão central do Sistema passa a atuar como responsável pela gestão da Política. Na mesma linha, fornece base conceitual e instrumentos necessários para aprimoramento das ações de monitoramento e promoção da transparência pública no Poder Executivo federal. Ao revogar o Decreto n. 5.482/2016, incorpora, consolida e estabelece obrigações de transparência ativa para inserção de dados e informações no Portal da Transparência e nos sítios dos órgãos setoriais.

12. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo Federal não limita o disposto nos normativos já existentes sobre a temática, pelo contrário, possibilita a compreensão da transparência pública em sua integridade, incluindo sua natureza passiva e ativa, e sua interface com a política de dados abertos.

13. Assim, a presente proposta visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos e o gerenciamento da Política de Transparência Pública no Poder Executivo federal, para fortalecer as ações de transparência e dar condições para acompanhamento dos avanços alcançados.

Respeitosamente,

WAGNER ROSÁRIO

Anexo à Exposição de Motivos nº XXXX , de XX de outubro de 2020.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

O Brasil já avançou muito na adoção de medidas relacionadas à transparência pública, inclusive tem se destacado no cenário internacional, que pode ser constatado na liderança na criação da Parceria para Governo Aberto (OGP), na participação na criação da Iniciativa Global para Transparência Fiscal (GIFT), pelo prêmio da ONU dado ao Portal da Transparência, as altas posições do Brasil em rankings interacionais, como

o *Open Budget Index*, e pelos diversos convites de instituições como BID, OCDE, Banco Mundial, USAID, GIFT, dentre outras, para transferirmos conhecimento e experiência para outros países.

O caráter público das informações produzidas e custodiadas pelo governo se tornou um paradigma para o país sendo regulamento por diversos normativos. Por um lado, grande avanços já foram alcançados e reconhecidos pela sociedade, por outro ainda desafios na implementação da transparência e do acesso à informação, em suas diferentes formas, no país. A liderança da Controladoria-Geral da União tem sido chave para os resultados alcançados, mas carece de formalização e, ademais, carece de instrumentos para superar os desafios ainda presentes. O decreto proposto para a Política de Transparência endereça vários desses desafios com novos mecanismos e cria um sistema com o arcabouço necessário para alcançar os desafios futuros e definir os padrões que deem racionalidade e segurança jurídica aos gestores federais.

Dessa forma, a instituição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, como apresentado nesta proposta, além de reunir objetivos, princípios e diretrizes que devem orientar a ação governamental, visa promover a atuação na gestão das ações de transparência de forma integrada e mais eficaz. O Sistema de Transparência e os mecanismos previstos para sua atuação proporcionam a redução de entendimentos divergentes e propiciam o desenvolvimento de metodologias de monitoramento e avaliação do cumprimento das obrigações de transparência pública de forma sistêmica e organizada. Por fim, o texto atualiza o marco normativo ao oficializar a obsolescência do Decreto 5.482.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

A proposta de Decreto apresentada pretende instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública, com a consolidação da CGU como órgão central. A CGU já atua na gestão da transparência pública de forma ampla e sistêmica, investindo em estratégias inovadoras que levaram o país a ser reconhecido internacionalmente no tema. Além disso, a CGU já dispõe de ferramentas e instrumentos sob sua gestão fundamentais para a promoção da transparência pública, como o Portal da Transparência, o canal eletrônico para solicitações de acesso à informação e o Portal Brasileiro de Dados Abertos. A capacidade operacional, o histórico de diálogo constante com a sociedade civil, aliado ao papel da CGU como órgão de controle favorece a implementação das medidas para a execução da Política de Transparência Pública. Neste sentido, o decreto propõe dois grandes conjuntos de regulamentos: aqueles que organizam ou estabelecem regras de transparência, com elementos a serem publicados, e aqueles que ditam o funcionamento da política e do sistema, dando a capacidade necessária ao Governo Federal para evoluir sem a necessidade de novos normativos.

3. Alternativas existentes às medidas propostas

Não se aplica.

4. Custos

Registre-se que não haverá impacto financeiro decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

Não se aplica.

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

Não se aplica.

7. Alterações propostas (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)

Não se aplica.

8. Síntese do parecer do órgão jurídico

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DE BRITO VIDAL**, **Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparência**, em 10/11/2020, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1714197 e o código CRC 9453C360

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1714197

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER Nº 1693111/2020/DTC/STPC
PROCESSO Nº 00190.106237/2019-21
INTERESSADO: DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
ASSUNTO: Proposta de edição de novo decreto

Proposta que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

Trata-se de **Parecer de Mérito** da Exposição de Motivos nº 1714197, elaborado nos termos do art. nº 32 do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República.

I - Análise do Problema

A implementação da Transparência Pública entendida como fundamento democrático e princípio constitucional permite o acesso a serviços públicos por parte do cidadão, a simetria de informações entre Estado e sociedade, garante o acesso a serviços públicos e promove a geração de inovações. Além disso, é força motriz para o controle social, a melhoria da gestão e o consequente aprimoramento das políticas públicas.

Atualmente, o Brasil conta com vasto arcabouço legislativo para a condução de políticas de transparência pública e de acesso à informação. Porém, a existência de normativos diversos e com diferentes atribuições dificulta a atuação integrada, a simplificação de procedimentos e a consolidação de conceitos e entendimentos. Dessa forma, ao propor a instituição de uma Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, objetiva-se, em primeiro lugar, estabelecê-la como um esforço de governo que busca, para além da mera publicidade, resultados concretos no aprimoramento da gestão, dos serviços e das demais políticas públicas. Ademais, busca-se disseminar a Transparência Pública como política única e transversal, que reúne os princípios da transparência ativa e da transparência passiva, sua interface com a disponibilização de dados abertos e sua aplicação como instrumento de participação e controle social.

A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua no monitoramento dos órgãos do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação e da Política de Dados Abertos, em que são observados o cumprimento de prazos e as omissões, produzidos relatórios e painéis de monitoramento, avaliações de transparência ativa, entre outros. Assim, o órgão tem se consolidado como referência na condução e definição de procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública, inclusive para estados e municípios. Porém, a CGU carece de dispositivo normativo que formalize seu papel neste sistema ao passo que a transparência carece de um arcabouço que dê clareza aos órgãos quanto à sua necessidade e potencial para a melhoria da gestão pública.

Cabe ressaltar que, em suas atividades de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, a CGU alcançou o índice de apenas 0,1% de omissão aos pedidos feitos no âmbito do Poder Executivo federal, além da disseminação de práticas positivas que resultaram na redução do tempo médio de resposta aos pedidos. Além

disso, o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, mantido e gerido pela CGU, foi remodelado recentemente, recebendo linguagem mais acessível e novos recursos de pesquisa e se consolidando como ferramenta de controle dos gastos públicos e de aprimoramento de políticas públicas com 1,5 milhão de visitas por mês.

No âmbito da transparência ativa, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida e define os dados e informações que correspondem a processos comuns da administração pública federal e que devem ser disponibilizadas no Portal de Transparência do Poder Executivo Federal e indica aqueles que devem ser disponibilizados nos sítios eletrônicos dos órgãos setoriais. Por isso, propõe-se a revogação do Decreto no 5.482, de 30 de junho de 2005.

No âmbito da transparência passiva, a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal determina o uso pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta de canal eletrônico oficial para atendimento aos pedidos de informações. Tal medida promove a uniformidade no atendimento ao cidadão, simplificando e otimizando os procedimentos.

A institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução. Ao mesmo tempo, confere a responsabilidade à CGU, como órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, possibilitando o aprimoramento das atividades e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento a novas demandas.

A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal é fundamental para conferir uniformidade às ações desenvolvidas em cada órgão, uma vez que define conceitos, princípios e diretrizes a serem seguidos e ferramentas a serem usadas para o alcance dos objetivos.

II – Objetivos a alcançar

Conferir uniformidade às ações desenvolvidas na área de transparência pública no âmbito do Poder Executivo federal;

Fortalecer a Transparência como política pública, com potencial de gerar resultados, e não apenas como princípio da administração;

Transmitir o potencial transformador da Transparência na melhoria do Estado;

Fomentar a disseminação da transparência pública para melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o território nacional;

Garantir o acesso à informação de forma equânime à sociedade;

Incentivar e viabilizar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e no monitoramento das políticas públicas;

Consolidar formalmente a CGU como centro de um sistema de transparência no Governo Federal;

Organizar e consolidar procedimentos, de forma integrada e sistêmica, para a promoção da transparência pública na administração pública federal direta e indireta.

III – Atingidos pelo ato

O Decreto envolverá diretamente a Controladoria-Geral da União (CGU);

O Decreto atingirá os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista e outras entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

O Decreto ampliará a oferta de informações para a sociedade

IV – Estratégia e prazo de Implementação

A implementação terá início no dia 11 de janeiro de 2021.

V – Impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes

Registre-se que não haverá impacto financeiro adicional decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

VI – Impacto da Medida

O impacto principal refere-se aos benefícios, para governo – no sentido da uniformidade de entendimentos sobre os princípios e objetivos da transparência pública –, e sociedade – que terá uma base normativa para subsidiar as ações relativas ao controle social, advindos da definição e consolidação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Além disso, a institucionalização em nível federal irá fomentar a implantação de políticas semelhantes em nível estadual, municipal e no Distrito Federal.

VII - CONCLUSÃO

Diante do exposto, sugerimos o envio da Minuta de Decreto à Casa Civil, com vistas à sua aprovação e posterior publicação no Diário Oficial da União.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DE BRITO VIDAL**, **Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparência**, em 10/11/2020, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1714255 e o código CRC 3F33CC58

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO CGAT

À DTC,

Em atendimento ao Despacho CENOR 1712520, submeto a sua consideração os documentos 1714197 e 1714255 com as devidas alterações necessárias após as adequações realizadas pela CENOR na minuta do decreto (Minuta 1712510) em análise.

Após aprovação, sugiro o encaminhamento do processo à STPC para providências cabíveis.

Por fim, informo que estamos de acordo com a minuta de Decreto apresentada pela CENOR.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DE BRITO VIDAL**, Coordenador-Geral de **Governo Aberto e Transparência**, em 10/11/2020, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1714292 e o código CRC 218985D2

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1714292

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DTC

À SPTC,

Submeto à consideração a versão da minuta para o Decreto de Política e Sistema de Transparência, após tratativas com a CENOR e a CONUR, junto com os documentos 1714197 e 1714255, com as devidas alterações que foram julgadas necessárias após o trabalho realizado.

Dando meu de acordo com o textos supracitados, encaminho a esta Secretaria para avaliação e, se de acordo, providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por **OTAVIO MOREIRA DE CASTRO NEVES, Diretor de Transparência e Controle Social**, em 10/11/2020, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 1714431 e o código CRC 185519DB

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 1714431

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DESPACHO DTC

Em revisão do conteúdo do processo, verificou-se que houve identificação do nível de sigilo equivocada no dia 20 de outubro de 2020 como "Sigiloso - Segredo de Justiça no Processo Civil (Art. 189 da Lei 13.105/2015)", ocasião em que deveria ter sido indicada a categoria "Restrito – Restrição de Acesso à Documento Preparatório (Art. 7º, §3º, Lei nº 12.527/2011)", por se tratar de processo preparatório de proposta normativa.

Assim, considerando a publicação do Decreto n. 11.529, de 16 de maio de 2023, que institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, informo a atualização do nível de acesso de "Sigiloso - Segredo de Justiça no Processo Civil (Art. 189 da Lei 13.105/2015)" para "Público".

Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL APARECIDA PEREIRA, Chefe**, em 06/03/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 3132215 e o código CRC 7F8580AF

Referência: Processo nº 00190.106237/2019-21

SEI nº 3132215

Brasília, 13 de novembro de 2020.

Senhor Presidente da República,

1. Submeto à sua apreciação proposta de edição de decreto que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal, com vistas a aprimorar a base normativa sobre a matéria de transparência e possibilitar um melhor acompanhamento das ações de transparência pública, com a definição e a consolidação de objetivos, diretrizes e princípios que devem permear a ação governamental.

2. A transparência pública é um elemento fundamental para uma administração pública profissional e consciente e um pilar para a consolidação da democracia no país. O Brasil tem avançado na regulação da matéria e possui histórico de ampliação da transparência pública, o que vem sendo feito por meio de leis, regulamentos, políticas e práticas adotadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para acompanhamento da execução de políticas públicas.

3. A Constituição de 1988 trouxe expressa menção à necessidade de promoção do acesso à informação pública, incluindo àquelas de interesse particular e de interesse coletivo e geral. Todavia, a efetiva implementação da transparência levou alguns anos para se desenvolver e se consolidar. Pode-se dizer que, atualmente, os atos normativos relacionados à transparência e ao acesso à informação formam um conjunto heterogêneo e diversificado de determinações, obrigações e práticas de transparência pública, tais como portarias, instruções normativas, decretos, leis e até exigências decorrentes de acordos e convenções internacionais.

4. Em breve histórico sobre a origem do arcabouço legal da transparência pública no Brasil, vale destacar o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) e sua atualização pela Lei Complementar nº 131, de 2009, trazendo a obrigatoriedade de publicização das informações pormenorizadas da execução financeira e orçamentária por parte dos entes federados. Há de se mencionar também o Portal da Transparência do Poder Executivo federal, criado em 2004 e reformulado em 2018, que se tornou a principal ferramenta de controle social do país, seja pelo volume de informações, pelo número de acessos contabilizado ou pela rapidez com que as informações são divulgadas.

5. A Lei nº 12.527, de 2011 (que ficou conhecida como "Lei de Acesso à Informação" - LAI), regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 2012, representa o mais importante marco legal sobre transparência pública no Brasil e trata da divulgação dos dados de interesse coletivo e geral, bem como determina o estabelecimento de canal, procedimentos e prazos para a realização de pedidos de acesso à informação. A LAI aborda a transparência passiva e a transparência ativa, trazendo ainda a obrigatoriedade de publicação de dados em formato aberto, perpassando, assim, a transparência pública em todos os seus aspectos.

6. Mais recentemente, foram editados o Decreto nº 8.777, de 2016, que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, e o Decreto nº 9.903, de 2019, que dispôs sobre a gestão e os direitos de uso de dados abertos. A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal obriga todas as unidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional a disponibilizarem as informações contidas em suas bases, quando possível, de forma aberta, isto é, sem restrições de licenças ou patentes, permitindo o livre acesso, a utilização, a modificação e o compartilhamento.

7. No exercício de suas competências legais e no desempenho de suas funções institucionais, a Controladoria-Geral da União (CGU) já desenvolve ações, projetos e ferramentas diretamente relacionadas ao fomento e ao aperfeiçoamento da transparência pública no Brasil. Compete ao órgão a promoção da transparência, do acesso à informação e do controle social no Poder Executivo federal, a gestão do Portal de Transparência do Poder Executivo Federal, o monitoramento da execução da Lei de Acesso à Informação e, recentemente, a gestão da Política de Dados Abertos.

8. Dessa forma, entende-se que a institucionalização da Política de Transparência Pública e a criação do Sistema de Transparência Pública, com a CGU ocupando a posição de órgão central do referido sistema estruturador, possibilitam uma atuação de forma sistêmica, organizada e coordenada em matéria de transparência pública. Os avanços nesta seara incentivam os gestores públicos a serem mais responsáveis em sua atuação e permitem que a sociedade, de posse das informações, controle a ação dos governantes e fiscalize a gestão pública de forma mais próxima e informada. Desta maneira, o texto da presente proposta de decreto oferece as bases para formalizar e fortalecer a transparência como autêntica política pública federal, estabelecendo objetivos, diretrizes e princípios para balizar ações que busquem viabilizar ainda mais a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal e as transparências ativa e passiva.

9. A presente proposta normativa confere segurança para as ações realizadas pela CGU que, como órgão central do Sistema de Transparência Pública, passará a atuar como responsável pela gestão da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal. Na mesma linha, a proposta em tela fornece base conceitual, normativa e instrumental necessária para o aprimoramento das ações de monitoramento e promoção da transparência pública no Poder Executivo federal. Nesse sentido, justifica-se que o futuro decreto tenha como âmbito de aplicação não só os órgãos públicos integrantes da administração direta do Poder Executivo federal, como também alcance as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

10. Ademais, ao prever a revogação do Decreto nº 5.482, de 2016, a presente proposta de

decreto incorpora, consolida e estabelece obrigações de transparência ativa para inserção de dados e informações no Portal da Transparência do Poder Executivo federal, que tem por finalidade divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos federais e sobre servidores públicos federais para viabilizar o controle social, e nos sítios das unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública. O Portal da Transparência do Poder Executivo federal, mantido e gerido pela CGU, tem se consolidado cada vez mais como uma importante ferramenta de controle dos gastos públicos e de aprimoramento de políticas públicas, o que é demonstrado, por exemplo, pela média de visitas ao Portal nos últimos doze meses, que é superior a 2 milhões de acessos por mês.

11. Deste modo, as medidas introduzidas por meio da presente proposta de decreto não limitam o disposto nos atos normativos já existentes sobre transparência pública, mas, sim, possibilita a compreensão da referida temática em sua integralidade sistêmica, incluindo sua natureza passiva e ativa e sua interface com a política de dados abertos.

12. Assim, a proposta de decreto em apreço visa consolidar os princípios, as diretrizes, os objetivos para uma política de transparência pública no Poder Executivo federal, a fim de fortalecer as ações de transparência e dar condições para aperfeiçoar o acompanhamento e o gerenciamento dos avanços até aqui alcançados.

13. Estas são, Senhor Presidente, as razões pelas quais se submete à sua apreciação a presente proposta de decreto.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Wagner de Campos Rosario

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

A transparência pública é um elemento fundamental para uma administração pública profissional e consciente e um pilar para a consolidação da democracia no país. O Brasil tem avançado na regulação da matéria e possui histórico de ampliação da transparência pública, o que vem sendo feito por meio de leis, regulamentos, políticas e práticas adotadas com o objetivo de promover a publicidade da ação governamental e dotar a sociedade de instrumentos para acompanhamento da execução de políticas públicas. Pretende-se aprimorar a base normativa sobre a matéria de transparência e possibilitar um melhor acompanhamento das ações de transparência pública, com a definição e a consolidação de objetivos, diretrizes e princípios que devem permear a ação governamental.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

A institucionalização da Política de Transparência Pública e a criação do Sistema de Transparência Pública, com a CGU ocupando a posição de órgão central do referido sistema estruturador, possibilitam uma atuação sistêmica, organizada e coordenada em matéria de transparência pública

3. Alternativas existentes às medidas propostas:

Não se aplica

4. Custos:

Não há

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência):

Não se aplica

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo):

Não se aplica

7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)

Texto Atual

Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005.

Texto Proposto

Ver texto da proposição.

8. Síntese do parecer do órgão jurídico:

De acordo com o prosseguimento da proposta

Assinado eletronicamente por:

DECRETO Nº , DE [DIA] DE [MÊS] DE 2020.

Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, com fundamento nos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto se aplica:

- I - aos órgãos públicos integrantes da administração direta do Poder Executivo federal; e
- II - às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 2º A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consiste num conjunto de ações integradas que buscam viabilizar:

I - a transparência passiva, garantindo o acesso às informações públicas em atendimento a solicitações de pessoas ou organizações de qualquer natureza;

II - a transparência ativa, garantindo a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e

III - a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal, para fomentar o controle social, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática.

Art. 3º São princípios da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - concepção da informação como um bem público;

III - primariedade, integralidade, autenticidade e atualidade das informações disponibilizadas;

IV - facilidade e desburocratização para o provimento de informações;

V - clareza, objetividade e tempestividade das informações prestadas;

VI - priorização da abertura de bases e de informações com foco no cidadão;

VII - adoção de mecanismos que possibilitem a participação da sociedade civil na formulação e na execução da política de transparência; e

VIII - respeito aos princípios da proteção dos dados pessoais na administração pública e gestão transparente da informação pessoal, conforme previsto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 4º São diretrizes da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - garantia ao direito de acesso à informação pública;

II - livre utilização de dados e de informações públicas pela sociedade, independentemente de autorização prévia, justificativa e assunção de responsabilidade;

III - respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e às liberdades e garantias individuais;

IV - divulgação de informações e de dados públicos de interesse da sociedade,

independentemente de solicitações;

V - utilização de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e reuso de dados e informações públicas;

VI - incentivo à utilização de informações e de dados públicos pela sociedade como forma de aprimorar políticas e serviços públicos e para promover o controle social, o combate à corrupção e a geração de novos negócios;

VII - observância das diretrizes previstas na Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

VIII - observância das diretrizes da Política Nacional de Governo Aberto, definida no Decreto nº 10.160, de 9 de dezembro de 2019; e

IX - incentivo ao uso de linguagem acessível e de fácil compreensão e de procedimentos ágeis na disseminação de informações.

Art. 5º São objetivos da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - promover o controle social visando à melhoria da gestão e dos serviços públicos e o comprometimento com o uso mais racional dos recursos públicos e melhores entregas de resultados aos cidadãos;

II - propiciar a adequada prestação de contas pelos gestores públicos;

III - inibir desvios de conduta de agentes públicos;

IV - aumentar a capacidade de detecção de problemas de gestão, de corrupção e de ilícitos;

V - reduzir a assimetria de informações nas relações entre o Poder Executivo federal e a sociedade;

VI - fornecer informações necessárias para viabilizar o acesso a outros direitos e aos serviços públicos;

VII - possibilitar e incentivar o controle social sobre o uso dos recursos públicos e a participação da sociedade na melhoria da gestão e das políticas e dos serviços públicos;

VIII - fortalecer a publicidade e o acesso à informação;

IX - adotar ações coordenadas para a garantia dos meios necessários ao exercício do direito de acesso à informação;

X - fortalecer outras políticas públicas a partir do fornecimento de informações que aprimorem a tomada de decisões no Poder Executivo federal e na sociedade;

XI - estimular a adoção de medidas de transparência em Estados, Municípios e no Distrito Federal;

XII - estimular medidas de harmonização de formatos de bases de dados entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal;

XIII - contribuir para o aprimoramento da gestão de informações públicas; e

XIV - estimular pesquisa a partir da oferta de dados públicos.

Art. 6º A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal será desenvolvida por meio de ações como:

I - desenvolvimento de procedimentos, padrões, metodologias ou sistemas informatizados que facilitem a disseminação, a obtenção, a utilização e a compreensão de informações públicas;

II - realização de ações de monitoramento e de acompanhamento da implementação da Política de Transparência nos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto;

III - promoção de ações de formação e de capacitação para servidores públicos e para a sociedade em geral;

IV - criação de metodologias a partir dos dados e das informações públicas para o acompanhamento da gestão, do controle social, do desenvolvimento tecnológico e da promoção da inovação, da geração de negócios, da produção de estudos e de pesquisas e da melhoria de serviços públicos;

V - manutenção de mecanismos de incentivo ao aprimoramento da transparência em Estados, Municípios e no Distrito Federal, com apoio para sua implementação;

VI - desenvolvimento de instrumentos que permitam a responsividade dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, com a adoção de medidas corretivas possíveis e pertinentes, em resposta a trabalhos realizados com dados e informações públicas para o aprimoramento da gestão pública; e

VII - implementação de práticas, de orientações e de normas de transparência que deem suporte às demais políticas públicas.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Art. 7º Fica instituído o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, com o objetivo de realizar a governança da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

Art. 8º Integram o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - como órgão central, a Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; e

II - como unidades setoriais, a autoridade de monitoramento estabelecida no art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e no art. 67 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 1º A atuação do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal se dará em todos os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto.

§ 2º As unidades setoriais atuarão de acordo com a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade a que estiverem vinculados.

Art. 9º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - formular, planejar, coordenar, executar e monitorar a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

II - definir planos de ação para avançar nos objetivos da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, envolvendo os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto;

III - monitorar o cumprimento dos planos de ação por parte dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, recomendando ações para corrigir desvios do planejado;

IV - monitorar o atendimento às solicitações de acesso à informação;

V - estabelecer procedimentos, prazos e normas complementares para promover a transparência ativa no Poder Executivo federal;

VI - promover a cultura de transparência e estimular a abertura de dados e de informações;

VII - prover orientações e capacitação para servidores públicos federais e para a sociedade em geral;

VIII - definir critérios para avaliação e para o monitoramento da implementação da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal;

IX - produzir avaliações periódicas sobre o serviço de acesso a informações;

X - promover o uso dos dados e de informações públicas pela sociedade para melhoria da gestão e de serviços;

XI - produzir e disseminar informações sobre a transparência no Poder Executivo federal;

XII - fomentar a adoção de medidas de transparência como forma de fortalecer ou aprimorar políticas públicas;

XIII - promover mudanças nos sistemas e nos processos para melhoria do serviço de acesso à informação;

XIV - identificar bases de dados e de informações de interesse público e determinar sua abertura em transparência ativa aos órgãos e às entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto;

XV - incentivar e apoiar a adoção de medidas de transparência pública nos Estados, Municípios e no Distrito Federal;

XVI - prover orientações e material de apoio voltado à sociedade, de forma a estimular a compreensão e a utilização das informações públicas;

XVII - divulgar ativamente informações relativas à Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e ao Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, sua execução e monitoramento; e

XVIII - monitorar o cumprimento do disposto no art. 10 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Parágrafo único. O órgão central desenvolverá suas atividades buscando permanente diálogo com a sociedade civil organizada.

Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal:

I - coordenar e garantir a execução das ações referentes à Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal no âmbito de seu órgão ou entidade;

II - monitorar e assegurar o cumprimento das normas de transparência;

III - manter atualizadas as informações sobre os Serviços de Informação ao Cidadão;

IV - manter atualizados o inventário de base de dados e a catalogação dos dados abertos pela instituição no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal;

V - apresentar soluções para problemas levantados nos relatórios de monitoramento e acompanhamento do órgão central;

VI - monitorar o cumprimento do disposto no art. 11 da Lei nº 13.019, de 2014, bem como no § 4º do art. 42 do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016; e

VII - atuar proativamente para a disponibilização, em transparência ativa, de informações

públicas de interesse coletivo e aquelas frequentemente solicitadas, independentemente de determinação legal.

CAPÍTULO IV

DOS MECANISMOS PARA O INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA

Art. 11. A transparência ativa será realizada por meio da publicação de dados e informações públicas de interesse coletivo na Internet, por parte dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, em cumprimento às obrigações de transparência previstas em leis, decretos e outras espécies de atos normativos.

Art. 12. O órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal manterá o Portal da Transparência do Poder Executivo federal que tem por finalidade divulgar dados e informações sobre a gestão de recursos públicos e sobre servidores públicos para viabilizar o controle social.

Art. 13. Os dados e as informações divulgados no Portal da Transparência do Poder Executivo federal compreenderão aqueles relativos à gestão de recursos orçamentários, financeiros e de servidores públicos, resultantes de processos comuns aos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, entre eles:

I - o orçamento anual de despesas e receitas públicas do Poder Executivo federal;

II - a execução das despesas e das receitas públicas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

III - os repasses de recursos federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal;

IV - os convênios e as operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas naturais ou de organizações não governamentais de qualquer natureza;

V - as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Executivo federal;

VI - as notas fiscais eletrônicas relativas às compras públicas disponíveis no Ambiente Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do art. 6º do Decreto nº 10.209, de 22 de janeiro de 2020;

VII - as informações sobre os servidores públicos federais civis e militares, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

VIII - as informações individualizadas relativas a servidores inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo federal, incluindo nome, detalhamento dos vínculos profissionais e remuneração;

IX - as viagens a serviço custeadas pelo Poder Executivo federal; e

X - as sanções administrativas imputadas a pessoas naturais e jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e agentes públicos, inclusive mediante acordos ou transações.

§ 1º A divulgação de dados e informações para o acompanhamento de políticas públicas, programas, ações e projetos específicos de órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto será realizada nos sites oficiais dos próprios executores, devendo-se observar o disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011, e no § 1º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 2012.

§ 2º O órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal poderá incluir outras informações de interesse coletivo e geral a serem divulgadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal, cabendo às unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal fornecerem os dados necessários à publicação. os dados necessários à publicação.

§ 3º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto deverão fornecer o acesso gratuito aos dados necessários para a manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, nos prazos e formas indicados pelo órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

§ 4º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto deverão solicitar ao órgão central do referido Sistema a restrição de publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo federal de informações sigilosas produzidas no âmbito de sua gestão, mediante apresentação do devido embasamento legal.

§ 5º A solicitação referida no parágrafo anterior permanecerá à disposição do público em seção específica do Portal da Transparência do Poder Executivo federal e deverá conter, no mínimo:

I - as características gerais da informação cuja publicação foi solicitada a restrição; e

II - os fundamentos legais da restrição de publicação.

§ 6º A publicação de dados e informações no Portal da Transparência do Poder Executivo federal não exime as unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal do cumprimento das demais obrigações de transparência previstas na legislação.

§ 7º As unidades setoriais do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo

federal que não tiverem as informações publicadas no Portal da Transparência do Poder Executivo federal, por não utilizarem sistemas estruturantes do Governo Federal, deverão publicar as informações em seus próprios sítios ou prover os dados em forma e prazos estipulados pelo órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal.

§ 8º Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo federal a lista dos órgãos e entidades que publicam informações no referido sítio eletrônico e quais informações estão publicadas.

Art. 14. É obrigação dos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto divulgar em seus sítios na Internet informações sobre:

I - subsídios, subvenções, benefícios fiscais ou renúncias de receitas visando ao desenvolvimento econômico, social, cultural, entre outros, incluindo a divulgação dos valores recebidos, da contrapartida, dos objetivos a serem alcançados por meio da utilização destes recursos e, no caso de concessões individualizadas para pessoas jurídicas ou naturais, os dados dos beneficiários;

II - dados ou informações para o acompanhamento das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil;

III - as ações desenvolvidas no âmbito do programa de integridade e o plano de integridade, aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, e suas versões revisadas, resguardando eventuais questões sensíveis, relacionadas ao levantamento dos riscos para a integridade, nos termos da legislação correlata;

IV - o informe anual com as principais ações e resultados obtidos pelo órgão ou entidade referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, respectivas metas e indicadores;

V - o inventário de bases de dados produzidos ou geridos no âmbito do órgão ou entidade referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, observado o disposto no Decreto nº 8.777, de 2016;

VI - relação atualizada e consolidada das principais obras públicas sob responsabilidade do órgão ou entidade referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, contendo, no mínimo:

- a) local, data de início, data prevista para a conclusão e em que fase a obra se encontra;
- b) identificação do contratado com o número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- c) objeto de contrato;
- d) número do processo de licitação; e
- e) valor inicial do contrato e acréscimos que venham a ocorrer;

VII - Plano Anual de Contratações e suas eventuais modificações;

VIII - informações sobre audiências e consultas públicas previstas e realizadas;

IX - o inventário atualizado dos bens imóveis sob sua gestão, sejam eles públicos ou privados, nos termos do § 1º do art. 32-A da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998;

X - as operações de crédito realizadas por instituições financeiras oficiais de fomento; e

XI - outras informações que o órgão ou entidade referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto julgar importante para a participação da sociedade na melhoria de políticas e serviços e para combate à corrupção e a desvios éticos.

Parágrafo único. As obrigações previstas neste artigo não eximem os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto de publicar informações exigidas em outros normativos.

Art. 15. O órgão central do Sistema de Transparência será responsável pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, que tem por finalidade prover o catálogo de referência para a busca e o acesso aos dados públicos, seus metadados, informações, aplicativos e serviços relacionados.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto deverão catalogar todas as bases de dados em formato aberto disponibilizadas para acesso público no Portal Nacional de Dados Abertos, observando as obrigações do Decreto nº 8.777, de 2016.

§ 2º O órgão central do sistema de transparência definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao Portal Brasileiro de Dados Abertos, para fins de catalogação de bases de dados, aplicativos e serviços associados.

Art. 16. A transparência passiva será realizada por canal eletrônico oficial para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação direcionados aos órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.724, de 2012.

§1º Compete ao órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal a gestão do canal eletrônico oficial referido no caput.

§ 2º Ressalvados as solicitações de informações cujo processo contenha informações pessoais, a Controladoria-Geral da União divulgará e disponibilizará o inteiro teor da base de dados de pedidos e respostas a pedidos de acesso a informações.

§ 3º O canal eletrônico previsto no caput contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade, na forma estabelecida pelo órgão central, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 4º O órgão central do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal definirá a forma de adesão de outros entes e organizações ao canal eletrônico oficial para registro e atendimento de pedidos de acesso à informação.

Art. 17. Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto que receberem em suas estruturas passivos relativos ao atendimento de pedidos de informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações em aberto.

Parágrafo único. No caso de privatização de empresas públicas ou sociedade de economia mista, deverá ser observada a necessidade de responder a todos os pedidos de acesso à informação que porventura existam abertos na instituição referente ao período anterior à privatização, nos prazos previstos na Lei nº 12.527, de 2011.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. Fica revogado o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor no dia 11 de janeiro de 2021.

Brasília, de _____ de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

Referendado eletronicamente por: Wagner de Campos Rosario

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA DE TRANSPARÊNCIA E ADMINISTRATIVA

PARECER n. 00323/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.106237/2019-21

INTERESSADOS: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. MECANISMOS PARA O INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA. TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA. REGULAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Proposta de Decreto Presidencial que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

2. Os arts. 1º, caput, e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º, da Constituição apontam a publicidade deve ser apontada como preceito geral e o sigilo como exceção.

3. A CGU tem como competência o "incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal", nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende do fornecimento de dados do Poder Executivo federal para o cumprimento dessa missão, o que será viabilizado pela Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, pelo Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e pelos mecanismos para o incremento da transparência.

4. Conclui-se pela juridicidade formal e material da proposta, opinando-se pela possibilidade de seu prosseguimento, desde que atendida a recomendação.

Senhor Consultor,

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de Decreto Presidencial com a finalidade de instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

2. Encontram-se anexados aos autos os seguintes documentos:

Minuta (SEI nº 1156590)

Exposição de Motivos DTC (SEI nº 1156605)

Parecer de Mérito DTC (SEI nº 1156620)

Despacho DTC (SEI nº 1156874)

Despacho STPC (SEI nº 1156962)

Minuta STPC (SEI nº 1160005)
Minuta DTC (SEI nº 1169641)
Exposição de Motivos DTC (SEI nº 1169656)
Parecer de Mérito DTC (SEI nº 1169671)
Despacho DTC (SEI nº 1169682)
Despacho STPC (SEI nº 1170155)
Cota n.º 00030/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU (SEI nº 1183186)
Despacho CENOR (SEI nº 1241033)
Minuta DTC (SEI nº 1693087)
Exposição de Motivos DTC (SEI nº 1693098)
Parecer de Mérito DTC (SEI nº 1693111)
Despacho DTC (SEI nº 1693116)
Despacho STPC (SEI nº 1699926)
Despacho SE (SEI nº 1700493)

3. Percebe-se, então, que houve um amplo debate sobre o tema objeto deste normativo, como dá conta a COTA n. 00030/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU.

4. Ocorre que, como noticiado pelo DESPACHO CENOR (SEI nº 1712520), após discussões feitas via Teams no dia 09/11/2020, entre a CONJUR, CENOR e a STPC/DTC, alcançou-se um texto de consenso, materializado na Minuta CENOR (SEI nº 1712510). Isso, no entanto, demandou a atualização do teor da exposição de motivos (1693098) e do parecer de mérito (1693111) elaborados anteriormente pela STPC/DTC. Como resposta, foram trazidos ao processo a Exposição de Motivos CGAT (SEI nº 1714197) , o Parecer de Mérito CGAT (SEI nº 1714255), o Despacho CGAT (1714292), o Despacho DTC (SEI nº 1714431) e e o Despacho STPC (SEI nº 1714476).

5. Vieram os autos a esta Consultoria Jurídica – CONJUR/CGU, órgão de execução da Advocacia-Geral da União, para análise e elaboração de manifestação consultiva, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 131 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, com pedido de urgência.

6. É o relatório. Passo a fundamentar.

II - ANÁLISE JURÍDICA

7. A análise jurídica da proposta (SEI nº 1712510) observará, no que couber, a abrangência apontada no art. 31 do Decreto nº 9.191/2017, que conta com o seguinte teor:

Decreto nº 9.191/2017

Art. 31. A análise contida no parecer jurídico abrangerá:

I - os dispositivos constitucionais ou legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto;

II - as consequências jurídicas dos principais pontos da proposta de ato normativo;

III - as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e

IV - a conclusão a respeito da constitucionalidade, da legalidade e do atendimento à técnica legislativa.

8. Superadas a observação inicial, passa-se à análise da proposta.

2.1. Competência

9. A Constituição da República, por meio do art. 84, VI, alínea "a", dispõe ser competência privativa do Presidente da República a edição de decreto que disponha sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a

criação ou extinção de órgãos públicos. Por sua vez, compete aos Ministros de Estado referendar os decretos assinados pelo Presidente da República. Vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

(...)

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência **e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;**

(Grifamos)

10. Quanto ao tema, cabe esclarecer que a proposta de Decreto detém âmbito híbrido (de uma parte é decreto autônomo e de outra regulamentar). Na parte autônoma, pauta-se no art. 84, VI, a, da Constituição Federal, ao definir que compete privativamente ao Presidente da República: “dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal”. Neste sentido, ao se estabelecer que compete ao Presidente a organização e o funcionamento da administração pública federal, tem-se aqui a possibilidade de definir a atuação dos agentes públicos, em cumprimento ao princípio da publicidade (art. 37 da CF), incluindo-se no espaço de decisão presidencial a definição da Política e do Sistema de Transparência Pública da Administração Pública direta e indireta no Poder Executivo Federal, além de seus mecanismos.

11. Não bastasse a competência para regulamentar o tema de maneira autônoma, a minuta de decreto embasa-se no dever de regulamentação estabelecido pelo Poder legislativo, ao Poder Executivo, nos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011 (ao tratar do monitoramento da LAI), além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019 (dever de incremento da transparência como competência da CGU), e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (parâmetros para a criação de um sistema). Nesse sentido, o STF já firmou posição de que, quanto aos decretos: “O Executivo está autorizado a expedi-los em relação a todas as leis (independentemente de inserção, nelas, de disposição que autorize emanção deles). Seu conteúdo será o desenvolvimento da lei, com a dedução dos comandos nela virtualmente abrigados. A eles se aplica, sem ressalvas, o entendimento que prevalece em nossa doutrina a respeito dos regulamentos em geral.” [ADI 3.394, voto do rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.] Nesse sentido, veja-se ainda a ADI 2.393, rel. min. Sydney Sanches, DJ de 28-3-2003, e a ADI 546, rel. min. Moreira Alves, DJde 14-4-2000.

12. Em sendo assim, não há dúvidas sobre a competência do Presidente da República para a edição do Decreto em questão.

2.2. Da juridicidade Formal

13. Do ponto de vista formal, verifica-se que o instrumento normativo perfilhado é o decreto. Consoante o Manual de Redação da Presidência da República, "com a edição da Emenda

Constitucional no 32, de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato normativo conhecido doutrinariamente como decreto autônomo, decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária".

14. Tal espécie normativa, contudo, limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (Constituição, art. 84, caput, inciso VI e Decreto nº 9.191, de 2017, art. 12) e encontra fundamento nos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011, além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

15. Dessa forma, não se observa qualquer usurpação de matérias afetas à lei. Nem se observa contrariedade às normas pátrias.

16. A estruturação da proposta foi sistematizada na Exposição de Motivos EM nº 1714197/2020-CGAT/DTC/STPC (SEI nº 1714197), conforme explica a área técnica:

O Brasil já avançou muito na adoção de medidas relacionadas à transparência pública, inclusive tem se destacado no cenário internacional, que pode ser constatado na liderança na criação da Parceria para Governo Aberto (OGP), na participação na criação da Iniciativa Global para Transparência Fiscal (GIFT), pelo prêmio da ONU dado ao Portal da Transparência, as altas posições do Brasil em rankings interacionais, como o Open Budget Index, e pelos diversos convites de instituições como BID, OCDE, Banco Mundial, USAID, GIFT, dentre outras, para transferirmos conhecimento e experiência para outros países. O caráter público das informações produzidas e custodiadas pelo governo se tornou um paradigma para o país sendo regulamento por diversos normativos. Por um lado, grande avanços já foram alcançados e reconhecidos pela sociedade, por outro ainda desafios na implementação da transparência e do acesso à informação, em suas diferentes formas, no país. A liderança da Controladoria-Geral da União tem sido chave para os resultados alcançados, mas carece de formalização e, ademais, carece de instrumentos para superar os desafios ainda presentes. O decreto proposto para a Política de Transparência endereça vários desses desafios com novos mecanismos e cria um sistema com o arcabouço necessário para alcançar os desafios futuros e definir os padrões que deem racionalidade e segurança jurídica aos gestores federais.

Dessa forma, a instituição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, como apresentado nesta proposta, além de reunir objetivos, princípios e diretrizes que devem orientar a ação governamental, visa promover a atuação na gestão das ações de transparência de forma integrada e mais eficaz. O Sistema de Transparência e os mecanismos previstos para sua atuação proporcionam a redução de entendimentos divergentes e propiciam o desenvolvimento de metodologias de monitoramento e avaliação do cumprimento das obrigações de transparência pública de forma sistêmica e organizada. Por fim, o texto atualiza o marco normativo ao oficializar a obsolescência do Decreto 5.482.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

A proposta de Decreto apresentada pretende instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública, com a consolidação da CGU como órgão central. A CGU já atua na gestão da transparência pública de forma ampla e sistêmica, investindo em estratégias inovadoras que levaram o país a ser reconhecido internacionalmente no tema. Além disso, a CGU já dispõe de ferramentas e instrumentos sob sua gestão fundamentais para a promoção da transparência pública, como o Portal da Transparência, o canal eletrônico para solicitações de acesso à informação e o Portal Brasileiro de Dados Abertos. A capacidade operacional, o histórico de diálogo constante com a sociedade civil, aliado ao papel da CGU como órgão de controle favorece a implementação das medidas para a execução da Política de Transparência Pública. Neste sentido, o decreto propõe dois grandes conjuntos de regulamentos: aqueles que organizam ou estabelecem regras de transparência, com elementos a serem publicados, e aqueles que ditam o funcionamento da política e do sistema, dando a capacidade necessária ao

Governo Federal para evoluir sem a necessidade de novos normativos.

3. Alternativas existentes às medidas propostas

Não se aplica.

4. Custos

Registre-se que não haverá impacto financeiro decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

Não se aplica.

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

Não se aplica.

7. Alterações propostas (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)

Não se aplica.

8. Síntese do parecer do órgão jurídico

17. Em relação à minuta de Exposição de Motivos Interministerial, os requisitos estabelecidos constam nos artigos 27 e 29 do Decreto nº 9.191, de 2017, quais sejam:

Decreto nº 9.191/2017

Art. 27. A exposição de motivos deverá:

I - justificar e fundamentar, de forma clara e objetiva a edição do ato normativo, com:

a) a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar;

b) a justificativa para a edição do ato normativo na forma proposta; e

c) a identificação dos atingidos pela norma;

II - na hipótese de a proposta de ato normativo gerar despesas, diretas ou indiretas, ou gerar diminuição de receita para o ente público, demonstrar o atendimento ao disposto nos art. 14, art. 16 e art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III - no caso de proposta de medida provisória, demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência; e

IV - ser assinada pelo Ministro de Estado proponente.

(...)

Exposição de motivos interministerial

Art. 29. A proposta de ato normativo que tratar de matéria relacionada a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os Ministros de Estado titulares dos órgãos envolvidos assinarão conjuntamente a exposição de motivos, à qual serão anexados os pareceres de mérito e jurídicos do Ministério autor e dos Ministérios coautores.

(Grifamos)

18. Neste ponto, recomendamos que a Exposição de Motivos seja complementada com a identificação dos atingidos pela norma, conforme alínea c do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017 e melhor delimitada a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar, nos termos da alínea a do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017.

19. Isso porque, no Parágrafo único da minuta de Decreto já consta a sua aplicação aos : a) aos órgãos públicos integrantes da administração direta do Poder Executivo federal; e b) às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Essa informações, no entanto, deve constar na Exposição de Motivos.

20. Não bastasse isso, na solução do problema, sugerimos que a Área Técnica esclareça que já existem demandas de ampliação da Transparência ativa como a do Acórdão nº 2154/2019 – TCU – Plenário, em que havia o relato de denúncia por inobservância da transparência ativa de informações referentes a servidores inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo Federal. Naquela decisão, os Ministros estabeleceram, no item 9.3, “determinar à Controladoria-Geral da União que informe ao TCU, no prazo de 10 dias, se o novo Portal da Transparência entrou realmente em operação e, em caso afirmativo, quais novas funcionalidades foram implementadas com vistas à disponibilização de informações individualizadas relativas aos inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo Federal, em observância ao disposto nos arts. 8º da Lei 12.527/2011 (LAI), 7º do Decreto 7.724/2012, 1º, incisos II e V, e 8º do Decreto 8.777/2016”. Ao se estabelecer uma política, um sistema, e os seus mecanismos, pautado na competência da CGU para incrementar a transparência, será viável cumprir de maneira mais rápida e eficiente essa missão.

21. A CGU tem como competência o "incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal", nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende do fornecimento de dados para a alimentação do Portal da Transparência, o que poderá ser melhor desempenhado com a instituição do sistema.

22. A proposta de Decreto posta em exame contempla todos os requisitos previstos no Decreto 9.191, de 2017. Verifica-se que o ato normativo **foi estruturado em três partes básicas**, conforme preceitua o art. 5º do referido decreto. Vejamos:

PARTE PRELIMINAR: contendo a ementa, que explicita de modo conciso o objeto do ato normativo, que “Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.” e o preâmbulo, com indicação de autoria, atribuída ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA, e o fundamento de validade, consubstanciado no inciso IV e no inciso VI, alínea "a" do art. 84 da Constituição e considerando o disposto nos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011, além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, consoante fundamentação apresentada nos parágrafos 10 e 11 do presente parecer;

PARTE NORMATIVA: Contendo as normas que regulam o objeto (artigos 1º ao 17);

PARTE FINAL :Contendo a revogação do Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 (art. 18) e a cláusula de vigência da norma, que indica, de forma expressa, que o Decreto entrará em vigor no dia 11 de janeiro de 2021 (artigo 19).

23. Da análise do processo em epígrafe, verifica-se que se encontram acostados aos autos o Parecer de Mérito nº 1693111/2020/DTC/STPC (SEI nº 1714255) consoante determinam os artigos 30 e 32 do Decreto nº 9.191, de 2017. Vejamos:

Decreto nº 9.191, de 2017

Documentos que acompanham a exposição de motivos

Art. 30. **Serão enviados juntamente à exposição de motivos**, além de outros documentos necessários à sua análise:

I - a proposta do ato normativo;

II - o parecer jurídico;

III - o parecer de mérito; e

IV - os pareceres e as manifestações para os quais os documentos dos incisos II e III façam remissão

(...)

Art. 32. O parecer de mérito conterà:

I - a análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;

II - os objetivos que se pretende alcançar;

III - a identificação dos atingidos pelo ato normativo;

(grifos acrescentados)

24. Neste aspecto, o Parecer de Mérito nº 1693111/2020/DTC/STPC (SEI nº 1714255) detém todos os requisitos do art. 32 do Decreto nº 9.191/2017. A análise do problema que o ato normativo visa a solucionar consta no Item I; explica que : "A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua no monitoramento dos órgãos do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação e da Política de Dados Abertos, em que são observados o cumprimento de prazos e as omissões, produzidos relatórios e painéis de monitoramento, avaliações de transparência ativa, entre outros. Assim, o órgão tem se consolidado como referência na condução e definição de procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública, inclusive para estados e municípios. Porém, a CGU carece de dispositivo normativo que formalize seu papel neste sistema ao passo que a transparência carece de um arcabouço que dê clareza aos órgãos quanto à sua necessidade e potencial para a melhoria da gestão pública.

25. Por fim, quanto à redação do normativo, o texto apresentado observou a técnica legislativa adequada, segundo a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 9.191, de 2017, bem como o Manual de Redação da Presidência da República, este último de aplicação obrigatória no âmbito do Poder Executivo Federal.

2.3. Da juridicidade material

26. Quanto ao conteúdo do Decreto, a essência do ato é instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

27. Consoante as disposições do Parecer de Mérito nº 1693111/2020/DTC/STPC (SEI nº 1714255), "A institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução. Ao mesmo tempo, confere a responsabilidade à CGU, como órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, possibilitando o aprimoramento das atividades e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento a novas demandas. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal é fundamental para conferir uniformidade às ações desenvolvidas em cada órgão, uma vez que define conceitos, princípios e diretrizes a serem seguidos e ferramentas a serem usadas para o alcance dos objetivos."

28. Na análise de mérito jurídico da proposta normativa, cabe apontar os arts. 1º, caput, e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º, da Constituição que só admitem o sigilo de maneira excepcional e definem que a publicidade deve ser apontada como preceito geral e o sigilo como exceção, o que confere guarita à proposta de decreto.

29. A Constituição Federal/1988, em seu art. 5º, XXXIII, prescreve que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tanto é assim que o STF, em julgamento de repercussão geral, reconheceu que "o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito".[RE 865.401, rel. min. Marco Aurélio, j. 25/04/2018, P, DJE de 19/10/2018, Tema 832].

30. No texto constitucional, consta ainda a obrigatoriedade de a administração pública respeitar o princípio da publicidade, estabelecido no art. 37, § 3º, inciso II:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

31. Em outras palavras, a Constituição impõe à Administração o dever de publicidade, com o acesso à informação, mas não deixa de trazer limitações como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF) e o sigilo indispensável à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII). Como já decidido pelo STF, "A regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. (...)" [MS 28.178, rel. min. Roberto Barroso, j. 04/03/2015, P, D J E de 08/05/2015]. O Direito de informação, portanto, se tenciona nas ações de informar, informar-se e de ser informado. "Em primeira linha, portanto, ele assume uma dimensão individual (sem prejuízo de sua natureza coletiva), na condição de direito subjetivo de acessar informação perante qualquer sujeito de direito, independentemente do direito da coletividade (do sujeito plural de direito) de buscar, acessar, receber e divulgar informações em poder do Estado, seus agentes, instituições e, mesmo entes privados com interesses vinculados à Administração.[1]

32. Complementando este raciocínio, o art. 216, §2º, da Constituição Federal de 1988 também determina que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. O direito de acesso à informação pública, dessa forma, constitui forte instrumento democrático que possibilita, entre outras coisas, uma melhor compreensão do funcionamento da Administração Pública ao cidadão, além de facilitar a participação social na fiscalização dos atos administrativos. O STF, através do SS-AgR-segundo 3.902, Rel. Min. Ayres Britto, já teve oportunidade de registrar que:

3. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado. O "como" se administra a coisa pública a preponderar sobre o "quem" administra – falaria Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana. 4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública. 5. Agravos Regimentais desprovidos.[2]

33. Salienta-se que a participação do cidadão compõe elemento fundamental da soberania estatal e, com base nesse contexto, a Constituição Federal/1988 prescreve no art. 1º: "Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição"[3].

34. Em síntese, somente com a ampla divulgação das ações do Estado é que a atividade de controle encontra espaço para desenvolver eficazmente a Democracia, através do controle social. Neste sentido, o amadurecimento da democracia no país está pautado na concepção de que a publicidade deve ser apontada como preceito geral e o sigilo como exceção. Essas são, portanto, as balizas que se aplicam a esta regulamentação.

35. Além disso, observa-se que os dispositivos legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto dão respaldo à proposta, nos termos dos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011, além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, conforme transcritos abaixo:

Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019

Art. 51. Constituem áreas de competência da Controladoria-Geral da União:

I - providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal;

Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967

Art. 30. Serão organizadas sob a forma de sistema as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. (Vide Decreto nº 64.777, de 1969)

§ 1º Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, conseqüentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

§ 2º O chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema.

§ 3º É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da Administração.

§ 4º Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar uma Comissão de Coordenação, cujas atribuições e composição serão definidas em decreto.

Art. 31. A estruturação dos sistemas de que trata o artigo 30 e a subordinação dos respectivos Órgãos Centrais serão estabelecidas em decreto.

36. Não se vislumbra, portanto, qualquer adversidade entre o conteúdo legal e a proposta de decreto. Ao contrário, a proposta encontra amparo no fato de que CGU tem como competência o "incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal", nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende de deter poderes para fazer essa gestão, o que encontra amparo da ideia do sistema, desenhado em conformidade com art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e que tem em suas unidades setoriais, a autoridade de monitoramento estabelecida no art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e no art. 67 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

37. Em outras palavras, A CGU detém competência legal para o "incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal", nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende do fornecimento de dados do Poder Executivo federal para o cumprimento dessa missão, o que será viabilizado pela Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, pelo Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e pelos mecanismos para o incremento da transparência.

38. Prosseguindo na análise da minuta proposta, dentro do Capítulo I - das disposições gerais, o art. 1º define o objeto da proposta (instituída a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal) e no Parágrafo único o seu âmbito de abrangência, o que está em conformidade com o Parágrafo único da LAI: "Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios."

39. O capítulo II trata da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal com as ações que pretendem alcançar: a) a transparência passiva, garantindo o acesso às informações públicas em atendimento a solicitações de pessoas ou organizações de qualquer natureza; b) a transparência ativa, garantindo a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e c) a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal, para fomentar o controle social, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática.

40. Os artigos 3º a 6º da Minuta trazem os princípios, diretrizes, objetivos e ações da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o que se encontra amparado na LAI e nos dispositivos constitucionais já enumerados. Os artigos 7º ao 10 instituem o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, definem seus órgãos integrantes, dispendo que: o órgão central, será a Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; e as unidades setoriais, a autoridade de monitoramento estabelecida no art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e no art. 67 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Nos dispositivos em sucessivo, delimita as competências do sistema, em conformidade com os comandos do Decreto-lei nº 200/1967.

41. O capítulo IV traz os mecanismos, com a definição da atuação em transparência ativa, passiva e quanto às bases de dados, nos termos dos arts. 11 a 17. Há, aqui, uma melhor delimitação do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, com a possibilidade ampliação de suas bases. **Apenas no § 4º do art. 13 da minuta sugerimos que seja alterado "Os órgãos e entidades do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal" por "Os órgãos e entidades**

referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto" mantendo-se uma harmonia do texto.

O art. 15 regulamenta o Portal Brasileiro de Dados Aberto, também com a pretensão de ampliação do dever de publicidade.

42. O art. 16 da minuta trata da transparência passiva e estabelece que o canal eletrônico contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade, na forma estabelecida pelo órgão central, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011. Tal medida parece encontrar amparo não só no art. 31, mas também no § 3º do art. 10 da LAI, ao definir que "§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público". Não bastasse isso, a preservação de informação pessoal já foi tratada por esta Consultoria no PARECER n. 00262/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU que tratava da proteção do denunciante de boa-fé, concretizado na edição do Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019.

43. Naquela oportunidade, como explicado no PARECER n. 00262/2019/CONJURCGU/CGU/AGU buscava-se "salvaguardas de proteção das informações pessoais do denunciante, por meio da reserva de identidade, direito básico do usuário do serviço público, previsto pelo Art. 6º, IV, da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 - o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos da Administração Pública, por período de 100 anos, nos termos do art. 31 inciso I, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - a Lei de Acesso à Informação. Cumpre esclarecer que o tratamento da informação pessoal pela restrição de acesso da identidade é medida também prevista pela Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018". Há portanto, uma gama de normas que conferem tal resguardo ao solicitante.

44. O art. 17. da minuta busca apenas reforçar o cumprimento dos prazos e procedimento da Lei nº 12.527, de 2011, ao dispor que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal que receberem em suas estruturas passivos relativos ao atendimento de pedidos de informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações em aberto. Neste ponto, sugerimos apenas a mudança de "os órgãos e entidades do Poder Executivo federal" para "Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto" mantendo-se uma harmonia do texto.

45. Necessária a revogação do Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, visto que o seu tema será regulamentado por este decreto e o art. 19 da minuta traz o dia expresso em que ocorrerá a entrada em vigor (no dia 11 de janeiro de 2021), conforme recomendado no Decreto nº 9.191/2017.

46. Nesse sentido, em suma, não se vislumbra nenhuma impropriedade jurídica nos dispositivos da proposta de decreto em análise.

III - CONCLUSÃO

47. Ante o exposto, considerando os limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos, o juízo de oportunidade e conveniência, **opino pela juridicidade formal e material do projeto de decreto** ora apreciado, desde que:

1. a Exposição de Motivos seja complementada com a identificação dos atingidos pela norma, conforme alínea c do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017 e melhor delimitada a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar, nos termos da alínea a do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017;

2. no § 4º do art. 13 da minuta que seja alterado "Os órgãos e entidades do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal" por "Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto" mantendo-se uma coerência do texto;

3. no art. 17 da minuta seja modificado "os órgãos e entidades do Poder Executivo federal" para "Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto" mantendo-se uma harmonia do texto.

48. Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do art. 131 da Constituição Federal de 1988 e do art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe, a este órgão de execução da Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Controladoria-Geral da União, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

49. É o parecer.

50. À consideração superior.

Brasília, 11 de novembro de 2020.

(Documento assinado eletronicamente)

MARIANA BARBOSA CIRNE

Coordenadora-Geral de Matéria de Transparência e Administrativa

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190106237201921 e da chave de acesso 1d114df1 Documento assinado eletronicamente por MARIANA BARBOSA CIRNE, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 530999518 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARIANA BARBOSA CIRNE. Data e Hora: 12-11-2020 14:56. Número de Série: 13191810. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
GABINETE

DESPACHO n. 00915/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.106237/2019-21

INTERESSADOS: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Concordo com os fundamentos, e, portanto, APROVO o PARECER n. 00323/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU.

2. Ao Protocolo desta Conjur/CGU, para encaminhamento à CENOR e ao Gabinete do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, com nosso Parecer de conformidade jurídica para aposição da referenda ministerial à minuta de Decreto.

Brasília, 13 de novembro de 2020.

FELIPE DANTAS DE ARAÚJO

Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190106237201921 e da chave de acesso 1d114df1

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DANTAS DE ARAUJO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 533452047 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): FELIPE DANTAS DE ARAUJO. Data e Hora: 13-11-2020 12:46. Número de Série: 17308126. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Assinado eletronicamente por: Felipe Dantas de Araújo

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA DE TRANSPARÊNCIA E ADMINISTRATIVA

PARECER n. 00323/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.106237/2019-21

INTERESSADOS: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. MECANISMOS PARA O INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA . TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA. REGULAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Proposta de Decreto Presidencial que institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

2. Os arts. 1º, *caput*, e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, *caput* e § 3º, II; e 216, § 2º, da Constituição apontam a publicidade deve ser apontada como preceito geral e o sigilo como exceção.

3. A CGU tem como competência o "*incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal*", nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende do fornecimento de dados do Poder Executivo federal para o cumprimento dessa missão, o que será viabilizado pela Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, pelo Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e pelos mecanismos para o incremento da transparência.

4. Conclui-se pela juridicidade formal e material da proposta, opinando-se pela possibilidade de seu prosseguimento, desde que atendida a recomendação.

Senhor Consultor,

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de Decreto Presidencial com a finalidade de instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.

2. Encontram-se anexados aos autos os seguintes documentos:

- o [Minuta \(SEI nº 1156590\)](#)
- o [Exposição de Motivos DTC \(SEI nº1156605\)](#)
- o [Parecer de Mérito DTC \(SEI nº 1156620\)](#)
- o [Despacho DTC \(SEI nº 1156874\)](#)
- o [Despacho STPC \(SEI nº 1156962\)](#)
- o [Minuta STPC \(SEI nº 1160005\)](#)
- o [Minuta DTC \(SEI nº 1169641\)](#)
- o [Exposição de Motivos DTC \(SEI nº 1169656\)](#)
- o [Parecer de Mérito DTC \(SEI nº 1169671\)](#)
- o [Despacho DTC \(SEI nº 1169682\)](#)
- o [Despacho STPC \(SEI nº 1170155\)](#)
- o [Cota n.º 00030/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU \(SEI nº 1183186\)](#)
- o [Despacho CENOR \(SEI nº 1241033\)](#)
- o [Minuta DTC \(SEI nº 1693087\)](#)
- o [Exposição de Motivos DTC \(SEI nº 1693098\)](#)
- o [Parecer de Mérito DTC \(SEI nº 1693111\)](#)
- o [Despacho DTC \(SEI nº 1693116\)](#)
- o [Despacho STPC \(SEI nº 1699926\)](#)
- o [Despacho SE \(SEI nº 1700493\)](#)

3. Percebe-se, então, que houve um amplo debate sobre o tema objeto deste normativo, como dá conta a **COTA n. 00030/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU.**

4. Ocorre que, como noticiado pelo DESPACHO CENOR (SEI nº 1712520), após discussões feitas via Teams no dia 09/11/2020, entre a CONJUR, CENOR e a STPC/DTC, alcançou-se um texto de consenso, materializado na Minuta CENOR (SEI nº [1712510](#)). Isso, no entanto, demandou a atualização do teor da exposição de motivos (1693098) e do parecer de mérito (1693111) elaborados anteriormente pela STPC/DTC. Como resposta, foram trazidos ao processo a Exposição de Motivos CGAT (SEI nº

1714197) , o Parecer de Mérito CGAT (SEI nº 1714255), o Despacho CGAT (1714292), o Despacho DTC (SEI nº 1714431) e o Despacho STPC (SEI nº 1714476).

5. Vieram os autos a esta Consultoria Jurídica - CONJUR/CGU, órgão de execução da Advocacia-Geral da União, para análise e elaboração de manifestação consultiva, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 131 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, com **pedido de urgência**.

6. É o relatório. Passo a fundamentar.

II - ANÁLISE JURÍDICA

7. A análise jurídica da proposta (SEI nº [1712510](#)) observará, no que couber, a abrangência apontada no art. 31 do Decreto nº 9.191/2017, que conta com o seguinte teor:

Decreto nº 9.191/2017

Art. 31. A análise contida no parecer jurídico abrangerá:

I - os dispositivos constitucionais ou legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto;

II - as consequências jurídicas dos principais pontos da proposta de ato normativo;

III - as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e

IV - a conclusão a respeito da constitucionalidade, da legalidade e do atendimento à técnica legislativa.

8. Superadas a observação inicial, passa-se à análise da proposta.

2.1. Competência

9. A Constituição da República, por meio do art. 84, VI, alínea "a", dispõe ser competência privativa do Presidente da República a edição de decreto que disponha sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem exija a criação ou extinção de órgãos públicos. Por sua vez, compete aos Ministros de Estado referendar os decretos assinados pelo Presidente da República. Vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

(...)

VI - dispor, mediante decreto, sobre: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; [\(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001\)](#)

(...)

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e **referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;**

(Grifamos)

10. Quanto ao tema, cabe esclarecer que a proposta de Decreto detém âmbito híbrido (de uma parte é decreto autônomo e de outra regulamentar). Na parte autônoma, pauta-se no art. 84, VI, a, da Constituição Federal, ao definir que compete privativamente ao Presidente da República: *"dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal"*. Neste sentido, ao se estabelecer que compete ao Presidente a organização e o funcionamento da administração pública federal, tem-se aqui a possibilidade de definir a atuação dos agentes públicos, em cumprimento ao princípio da publicidade (art. 37 da CF), incluindo-se no espaço de decisão presidencial a definição da Política e do Sistema de Transparência Pública da Administração Pública direta e indireta no Poder Executivo Federal, além de seus mecanismos.

11. Não bastasse a competência para regulamentar o tema de maneira autônoma, a minuta de decreto embasa-se no dever de regulamentação estabelecido pelo Poder legislativo, ao Poder Executivo, nos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011 (ao tratar do monitoramento da LAI), além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019 (dever de incremento da transparência como competência da CGU), e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (parâmetros para a criação de um sistema). Nesse sentido, o STF já firmou posição de que, quanto aos decretos: *"O Executivo está autorizado a expedi-los em relação a todas as leis*

(independentemente de inserção, nelas, de disposição que autorize emanção deles). Seu conteúdo será o desenvolvimento da lei, com a dedução dos comandos nela virtualmente abrigados. A eles se aplica, sem ressalvas, o entendimento que prevalece em nossa doutrina a respeito dos regulamentos em geral." [ADI 3.394, voto do rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.] Nesse sentido, veja-se ainda a ADI 2.393, rel. min. Sydney Sanches, DJ de 28-3-2003, e a ADI 546, rel. min. Moreira Alves, DJde 14-4-2000.

12. Em sendo assim, não há dúvidas sobre a competência do Presidente da República para a edição do Decreto em questão.

2.2. Da juridicidade Formal

13. Do ponto de vista formal, verifica-se que o instrumento normativo perfilhado é o decreto. Consoante o Manual de Redação da Presidência da República, "*com a edição da Emenda Constitucional no 32, de 2001, introduziu-se no ordenamento pátrio ato normativo conhecido doutrinariamente como decreto autônomo, decreto que decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de uma lei ordinária*".

14. Tal espécie normativa, contudo, limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (Constituição, art. 84, caput, inciso VI e Decreto nº 9.191, de 2017, art. 12) e encontra fundamento nos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011, além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

15. Dessa forma, não se observa qualquer usurpação de matérias afetas à lei. Nem se observa contrariedade às normas pátrias.

16. A estruturação da proposta foi sistematizada na Exposição de Motivos EM nº 1714197/2020-CGAT/DTC/STPC (SEI nº 1714197), conforme explica a área técnica:

O Brasil já avançou muito na adoção de medidas relacionadas à transparência pública, inclusive tem se destacado no cenário internacional, que pode ser constatado na liderança na criação da Parceria para Governo Aberto (OGP), na participação na criação da Iniciativa Global para Transparência Fiscal (GIFT), pelo prêmio da ONU dado ao Portal da Transparência, as altas posições do Brasil em rankings internacionais, como o *Open Budget Index*, e pelos diversos convites de instituições como BID, OCDE, Banco Mundial, USAID, GIFT, dentre outras, para transferirmos conhecimento e experiência para outros países.

O caráter público das informações produzidas e custodiadas pelo governo se tornou um paradigma para o país sendo regulamento por diversos normativos. Por um lado, grande avanços já foram alcançados e reconhecidos pela sociedade, por outro ainda desafios na implementação da transparência e do acesso à informação, em suas diferentes formas, no país. A liderança da Controladoria-Geral da União tem sido chave para os resultados alcançados, mas carece de formalização e, ademais, carece de instrumentos para superar os desafios ainda presentes. O decreto proposto para a Política de Transparência endereça vários desses desafios com novos mecanismos e cria um sistema com o arcabouço necessário para alcançar os desafios futuros e definir os padrões que deem racionalidade e segurança jurídica aos gestores federais.

Dessa forma, a instituição da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, como apresentado nesta proposta, além de reunir objetivos, princípios e diretrizes que devem orientar a ação governamental, visa promover a atuação na gestão das ações de transparência de forma integrada e mais eficaz. O Sistema de Transparência e os mecanismos previstos para sua atuação proporcionam a redução de entendimentos divergentes e propiciam o desenvolvimento de metodologias de monitoramento e avaliação do cumprimento das obrigações de transparência pública de forma sistêmica e organizada. Por fim, o texto atualiza o marco normativo ao oficializar a obsolescência do Decreto 5.482.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

A proposta de Decreto apresentada pretende instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal e o Sistema de Transparência Pública, com a consolidação da CGU como órgão central. A CGU já atua na gestão da transparência pública de forma ampla e sistêmica, investindo em estratégias inovadoras que levaram o país a ser reconhecido internacionalmente no tema. Além disso, a CGU já dispõe de ferramentas e instrumentos sob sua gestão fundamentais para a promoção da transparência pública, como o Portal da Transparência, o canal eletrônico para solicitações de acesso à informação e o Portal Brasileiro de Dados Abertos. A capacidade operacional, o histórico de diálogo constante com a sociedade civil, aliado ao papel da CGU como órgão de controle favorece a implementação das medidas para a execução da Política de Transparência Pública. Neste sentido, o decreto propõe dois grandes conjuntos de regulamentos: aqueles que organizam ou estabelecem regras de transparência, com elementos a serem publicados, e aqueles que ditam o funcionamento da política e do sistema, dando a capacidade necessária ao Governo Federal para evoluir sem a necessidade de novos normativos.

3. Alternativas existentes às medidas propostas

Não se aplica.

4. Custos

Registre-se que não haverá impacto financeiro decorrente da aplicação do novo Decreto, no presente exercício ou nos exercícios subsequentes.

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

Não se aplica.

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

Não se aplica.

7. Alterações propostas (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)

Não se aplica.

8. Síntese do parecer do órgão jurídico

17. Em relação à minuta de Exposição de Motivos Interministerial, os requisitos estabelecidos constam nos artigos 27 e 29 do Decreto nº 9.191, de 2017, quais sejam:

Decreto nº 9.191/2017

Art. 27. A exposição de motivos deverá:

I - justificar e fundamentar, de forma clara e objetiva a edição do ato normativo, com:

a) a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar;

b) a justificativa para a edição do ato normativo na forma proposta; e

c) a identificação dos atingidos pela norma;

II - na hipótese de a proposta de ato normativo gerar despesas, diretas ou indiretas, ou gerar diminuição de receita para o ente público, demonstrar o atendimento ao disposto nos [art. 14](#), [art. 16](#) e [art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#), e no [art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#);

III - no caso de proposta de medida provisória, demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência; e

IV - ser assinada pelo Ministro de Estado proponente.

(...)

Exposição de motivos interministerial

Art. 29. A proposta de ato normativo que tratar de matéria relacionada a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os Ministros de Estado titulares dos órgãos envolvidos assinarão conjuntamente a exposição de motivos, à qual serão anexados os pareceres de mérito e jurídicos do Ministério autor e dos Ministérios coautores.

(Grifamos)

18. **Neste ponto, recomendamos que a Exposição de Motivos seja complementada com a identificação dos atingidos pela norma, conforme alínea c do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017 e melhor delimitada a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar, nos termos da alínea a do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017.**

19. Isso porque, no Parágrafo único da minuta de Decreto já consta a sua aplicação aos : a) aos órgãos públicos integrantes da administração direta do Poder Executivo federal; e b) às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Essa informações, no entanto, deve constar na Exposição de Motivos.

20. Não bastasse isso, na solução do problema, sugerimos que a Área Técnica esclareça que já existem demandas de ampliação da Transparência ativa como a do Acórdão nº 2154/2019 – TCU – Plenário, em que havia o relato de denúncia por inobservância da transparência ativa de informações referentes a servidores inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo Federal. Naquela decisão, os Ministros estabeleceram, no item 9.3, “*determinar à Controladoria-Geral da União que informe ao TCU, no prazo de 10 dias, se o novo Portal da Transparência entrou realmente em operação e, em caso afirmativo, quais novas funcionalidades foram implementadas com vistas à disponibilização de informações individualizadas relativas aos inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo Federal, em observância ao disposto nos arts. 8º da Lei 12.527/2011 (LAI), 7º do Decreto 7.724/2012, 1º, incisos II e V, e 8º do Decreto 8.777/2016*”. Ao se estabelecer uma política, um sistema, e os seus mecanismos, pautado na competência da CGU para incrementar a transparência, será viável cumprir de maneira mais rápida e eficiente essa missão.

21. A CGU tem como competência o “*incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal*”, nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende do fornecimento de dados para a alimentação do Portal da Transparência, o que poderá ser melhor desempenhado com a instituição do sistema.

22. A proposta de Decreto posta em exame contempla todos os requisitos previstos no Decreto 9.191, de 2017. Verifica-se que o ato normativo **foi estruturado em três partes básicas**, conforme preceitua o art. 5º do referido decreto. Vejamos:

- o **PARTE PRELIMINAR:** contendo a **ementa**, que explicita de modo conciso o objeto do ato normativo, que "*Institui a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal.*" e o **preâmbulo**, com **indicação de autoria**, atribuída ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA, e o **fundamento de validade**, consubstanciado no inciso IV e no inciso VI, alínea "a" do art. 84 da Constituição e considerando o disposto nos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011, além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, consoante fundamentação apresentada nos parágrafos 10 e 11 do presente parecer;
- o **PARTE NORMATIVA:** Contendo as normas que regulam o objeto (artigos 1º ao 17);
- o **PARTE FINAL :** Contendo a revogação do Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 (art. 18) e a cláusula de vigência da norma, que indica, de forma expressa, que o Decreto entrará em vigor no dia 11 de janeiro de 2021 (artigo 19).

23. Da análise do processo em epígrafe, verifica-se que se encontram acostados aos autos o Parecer de Mérito nº 1693111/2020/DTC/STPC (SEI nº 1714255) consoante determinam os artigos 30 e 32 do Decreto nº 9.191, de 2017. Vejamos:

Decreto nº 9.191, de 2017

Documentos que acompanham a exposição de motivos

Art. 30. **Serão enviados juntamente à exposição de motivos**, além de outros documentos necessários à sua análise:

I - a proposta do ato normativo;

II - o parecer jurídico;

III - o parecer de mérito; e

IV - os pareceres e as manifestações para os quais os documentos dos incisos II e III façam remissão

(...)

Art. 32. *O parecer de mérito conterà:*

I - a análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;

II - os objetivos que se pretende alcançar;

III - a identificação dos atingidos pelo ato normativo;

(grifos acrescidos)

24. Neste aspecto, o Parecer de Mérito nº 1693111/2020/DTC/STPC (SEI nº 1714255) detém todos os requisitos do art. 32 do Decreto nº 9.191/2017. A análise do problema que o ato normativo visa a solucionar consta no Item I; explica que: "*A Controladoria-Geral da União (CGU) já atua no monitoramento dos órgãos do Poder Executivo federal quanto à implementação da Lei de Acesso à Informação e da Política de Dados Abertos, em que são observados o cumprimento de prazos e as omissões, produzidos relatórios e painéis de monitoramento, avaliações de transparência ativa, entre outros. Assim, o órgão tem se consolidado como referência na condução e definição de procedimentos e orientações quanto à promoção da transparência pública, inclusive para estados e municípios. Porém, a CGU carece de dispositivo normativo que formalize seu papel neste sistema ao passo que a transparência carece de um arcabouço que dê clareza aos órgãos quanto à sua necessidade e potencial para a melhoria da gestão pública.*"

25. Por fim, quanto à redação do normativo, o texto apresentado observou a técnica legislativa adequada, segundo a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e o Decreto nº 9.191, de 2017, bem como o Manual de Redação da Presidência da República, este último de aplicação obrigatória no âmbito do Poder Executivo Federal.

2.3. Da juridicidade material

26. Quanto ao conteúdo do Decreto, a essência do ato é instituir a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e os mecanismos para o incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal..

27. Consoante as disposições do Parecer de Mérito nº 1693111/2020/DTC/STPC (SEI nº 1714255), "*A institucionalização da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal consolida princípios, diretrizes, objetivos, ações e ferramentas para sua consecução. Ao mesmo tempo, confere a responsabilidade à CGU, como órgão central do Sistema de Transparência do Poder Executivo federal, possibilitando o aprimoramento das atividades e dos projetos já em andamento e maior segurança jurídica para o atendimento a novas demandas. A Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal é fundamental para conferir uniformidade às ações desenvolvidas em cada órgão, uma vez que define conceitos, princípios e diretrizes a serem seguidos e ferramentas a serem usadas para o alcance dos objetivos.*"

28. Na análise de mérito jurídico da proposta normativa, cabe apontar os arts. 1º, caput, e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º, da Constituição que só admitem o sigilo de maneira excepcional e definem que a publicidade deve ser apontada como preceito geral e o sigilo como

exceção, o que confere guarita à proposta de decreto.

29. A Constituição Federal/1988, em seu art. 5º, XXXIII, prescreve que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tanto é assim que o STF, em julgamento de repercussão geral, reconheceu que "*o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito*". [RE 865.401, rel. min. Marco Aurélio, j. 25/04/2018, P, DJE de 19/10/2018, Tema 832].

30. No texto constitucional, consta ainda a obrigatoriedade de a administração pública respeitar o princípio da publicidade, estabelecido no art. 37, § 3º, inciso II:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

31. Em outras palavras, a Constituição impõe à Administração o dever de publicidade, com o acesso à informação, mas não deixa de trazer limitações como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF) e o sigilo indispensável à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII). Como já decidido pelo STF, "*A regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. (...)*" [MS 28.178, rel. min. Roberto Barroso, j. 04/03/2015, P, DJE de 08/05/2015]. O Direito de informação, portanto, se tenciona nas ações de informar, informar-se e de ser informado. "Em primeira linha, portanto, ele assume uma dimensão individual (sem prejuízo de sua natureza coletiva), na condição de direito subjetivo de acessar informação perante qualquer sujeito de direito, independentemente do direito da coletividade (do sujeito plural de direito) de buscar, acessar, receber e divulgar informações em poder do Estado, seus agentes, instituições e, mesmo entes privados com interesses vinculados à Administração." [1]

32. Complementando este raciocínio, o art. 216, §2º, da Constituição Federal de 1988 também determina que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. O direito de acesso à informação pública, dessa forma, constitui forte instrumento democrático que possibilita, entre outras coisas, uma melhor compreensão do funcionamento da Administração Pública ao cidadão, além de facilitar a participação social na fiscalização dos atos administrativos. O STF, através do SS-AgR-segundo 3.902, Rel. Min. Ayres Britto, já teve oportunidade de registrar que:

3. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicaneamente administrado. O "como" se administra a coisa pública a preponderar sobre o "quem" administra - falaria Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana. 4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública. 5.

Agravos Regimentais desprovidos. [2]

33. Salienta-se que a participação do cidadão compõe elemento fundamental da soberania estatal e, com base nesse contexto, a Constituição Federal/1988 prescreve no art. 1º: "*Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição*" [3].

34. Em síntese, somente com a ampla divulgação das ações do Estado é que a atividade de controle encontra espaço para desenvolver eficazmente a Democracia, através do controle social. Neste sentido, o amadurecimento da democracia no país está pautado na concepção de que a publicidade deve ser apontada como preceito geral e o sigilo como exceção. Essas são, portanto, as balizas que se aplicam a esta regulamentação.

35. Além disso, observa-se que os dispositivos legais nos quais está fundada a validade do ato normativo proposto dão respaldo à proposta, nos termos dos artigos 40 e 41 da Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011, além do disposto no inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, conforme transcritos abaixo:

Lei nº 12.527, de 8 de novembro de 2011

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019

Art. 51. Constituem áreas de competência da Controladoria-Geral da União:

I - providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal;

Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967

Art. 30. Serão organizadas sob a forma de sistema as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria, e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. [\(Vide Decreto nº 64.777, de 1969\)](#)

§ 1º Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, conseqüentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

§ 2º O chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema.

§ 3º É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da Administração.

§ 4º Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar uma Comissão de Coordenação, cujas atribuições e composição serão definidas em decreto.

Art. 31. A estruturação dos sistemas de que trata o artigo 30 e a subordinação dos respectivos Órgãos Centrais serão estabelecidas em decreto.

36. Não se vislumbra, portanto, qualquer adversidade entre o conteúdo legal e a proposta de decreto. Ao contrário, a proposta encontra amparo no fato de que CGU tem como competência o "*incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal*", nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende de deter poderes para fazer essa gestão, o que encontra amparo da ideia do sistema, desenhado em conformidade com art. 30 e art. 31 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e que tem em suas unidades setoriais, a autoridade de monitoramento estabelecida no art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e no art. 67 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

37. Em outras palavras, A CGU detém competência legal para o "*incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal*", nos termos do inciso I do art. 51 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, mas depende do fornecimento de dados do Poder Executivo federal para o cumprimento dessa missão, o que será viabilizado pela Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, pelo Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo Federal e pelos mecanismos para o incremento da transparência.

38. Prosseguindo na análise da minuta proposta, dentro do Capítulo I - das disposições gerais, o art. 1º define o objeto da proposta (instituída a Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal e os mecanismos para o

incremento da transparência no âmbito do Poder Executivo federal) e no Parágrafo único o seu âmbito de abrangência, o que está em conformidade com o Parágrafo único da LAI: "*Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.*"

39. O capítulo II trata da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal com as ações que pretendem alcançar: a) a transparência passiva, garantindo o acesso às informações públicas em atendimento a solicitações de pessoas ou organizações de qualquer natureza; b) a transparência ativa, garantindo a divulgação na Internet de informações públicas de interesse coletivo e geral, sem a necessidade de prévia solicitação; e c) a abertura de bases de dados produzidos, custodiados ou acumulados pelo Poder Executivo federal, para fomentar o controle social, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática.

40. Os artigos 3º a 6º da Minuta trazem os princípios, diretrizes, objetivos e ações da Política de Transparência Pública do Poder Executivo federal, o que se encontra amparado na LAI e nos dispositivos constitucionais já enumerados. Os artigos 7º ao 10 instituem o Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal, definem seus órgãos integrantes, dispondo que: o órgão central, será a Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; e as unidades setoriais, a autoridade de monitoramento estabelecida no art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e no art. 67 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Nos dispositivos em sucessivo, delimita as competências do sistema, em conformidade com os comandos do Decreto-lei nº 200/1967.

41. O capítulo IV traz os mecanismos, com a definição da atuação em transparência ativa, passiva e quanto às bases de dados, nos termos dos arts. 11 a 17. Há, aqui, uma melhor delimitação do Portal da Transparência do Poder Executivo federal, com a possibilidade ampliação de suas bases. **Apenas no § 4º do art. 13 da minuta sugerimos que seja alterado "Os órgãos e entidades do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal" por "Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto" mantendo-se uma harmonia do texto.** O art. 15 regulamenta o Portal Brasileiro de Dados Aberto, também com a pretensão de ampliação do dever de publicidade.

42. O art. 16 da minuta trata da transparência passiva e estabelece que o canal eletrônico contará com funcionalidade que possibilite ao solicitante de acesso à informação optar pela preservação de sua identidade, na forma estabelecida pelo órgão central, observado o art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011. Tal medida parece encontrar amparo não só no art. 31, mas também no § 3º do art. 10 da LAI, ao definir que "*§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público*". Não bastasse isso, a preservação de informação pessoal já foi tratada por esta Consultoria no **PARECER n. 00262/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU** que tratava da proteção do denunciante de boa-fé, concretizado na edição do Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019.

43. Naquela oportunidade, como explicado no **PARECER n. 00262/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU** buscava-se "*salvaguardas de proteção das informações pessoais do denunciante, por meio da reserva de identidade, direito básico do usuário do serviço público, previsto pelo Art. 6º, IV, da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 - o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos da Administração Pública, por período de 100 anos, nos termos do art. 31 inciso I, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - a Lei de Acesso à Informação. Cumpre esclarecer que o tratamento da informação pessoal pela restrição de acesso da identidade é medida também prevista pela Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*". Há portanto, uma gama de normas que conferem tal resguardo ao solicitante.

44. O art. 17. da minuta busca apenas reforçar o cumprimento dos prazos e procedimento da Lei nº 12.527, de 2011, ao dispor que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal que receberem em suas estruturas passivos relativos ao atendimento de pedidos de informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, ficam responsáveis pelo atendimento das solicitações em aberto. **Neste ponto, sugerimos apenas a mudança de "os órgãos e entidades do Poder Executivo federal" para "Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto" mantendo-se uma harmonia do texto.**

45. Necessária a revogação do Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, visto que o seu tema será regulamentado por este decreto e o art. 19 da minuta traz o dia expresso em que ocorrerá a entrada em vigor (no dia 11 de janeiro de 2021), conforme recomendado no Decreto nº 9.191/2017.

46. Nesse sentido, em suma, não se vislumbra nenhuma impropriedade jurídica nos dispositivos da proposta de decreto em análise.

III - CONCLUSÃO

47. Ante o exposto, considerando os limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos, o juízo de oportunidade e conveniência, **opino pela juridicidade formal e material** do projeto de

decreto ora apreciado, desde que:

1. a Exposição de Motivos seja complementada com a identificação dos atingidos pela norma, conforme alínea c do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017 e melhor delimitada a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a solucionar, nos termos da alínea a do art. 27, inciso I, do Decreto nº 9.191/2017;
2. no § 4º do art. 13 da minuta que seja alterado "*Os órgãos e entidades do Sistema de Transparência Pública do Poder Executivo federal*" por "*Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto*" mantendo-se uma coerência do texto;
3. no art. 17 da minuta seja modificado "os órgãos e entidades do Poder Executivo federal" para "*Os órgãos e entidades referidos no parágrafo único do art. 1º deste Decreto*" mantendo-se uma harmonia do texto.

48. Por fim, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do art. 131 da Constituição Federal de 1988 e do art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe, a este órgão de execução da Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Controladoria-Geral da União, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

49. É o parecer.

50. À consideração superior.

Brasília, 11 de novembro de 2020.

(Documento assinado eletronicamente)

MARIANA BARBOSA CIRNE

Coordenadora-Geral de Matéria de Transparência e Administrativa

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190106237201921 e da chave de acesso 1d114df1

Documento assinado eletronicamente por MARIANA BARBOSA CIRNE, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 530999518 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARIANA BARBOSA CIRNE. Data e Hora: 12-11-2020 14:56. Número de Série: 13191810. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
GABINETE

DESPACHO n. 00915/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU

NUP: 00190.106237/2019-21

INTERESSADOS: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Concordo com os fundamentos, e, portanto, APROVO o **PARECER n. 00323/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU.**

2. Ao Protocolo desta Conjur/CGU, para encaminhamento à CENOR e ao Gabinete do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, com nosso Parecer de conformidade jurídica para oposição da referenda ministerial à minuta de Decreto.

Brasília, 13 de novembro de 2020.

FELIPE DANTAS DE ARAÚJO
Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00190106237201921 e da chave de acesso 1d114df1

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DANTAS DE ARAUJO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 533452047 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): FELIPE DANTAS DE ARAUJO. Data e Hora: 13-11-2020 12:46. Número de Série: 17308126. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
